

المعهد العالي للتوثيق
Institut Supérieur de Documentation

جامعة منوبة - تونس

المجلة المغاربية للتوثيق والمعلومات

عدد خاص

بأعمال الندوة الدولية حول النفاذ المفتوح

"النفاذ المفتوح إلى المنشورات العلمية :
بين الاستخدام وحفظ الذاكرة الرقمية"

تونس، 1-3 ديسمبر 2016

إشراف

محمد بن رمضان

وحيد قدورة

خالد الحبشي

ردمء : 0330-9274

العدد 25، 2016

شروط النشر في المجلة المغربية للتوثيق والمعلومات

تصدر المجلة المغربية للتوثيق والمعلومات مرة في السنة
المجلة المغربية للتوثيق والمعلومات دورية علمية محكمة تنشر الدراسات
والبحوث العلمية المتخصصة في علوم المعلومات والمكتبات والأرشيف، وتولي عناية
خاصة بالجوانب النظرية والمنهجية والتطبيقات.

قواعد النشر

ترحب المجلة بمشاركة الباحثين و المتخصصين في ميدان المعلومات من كل
البلدان وتقبل للنشر الدراسات والبحوث المكتوبة في ثلاث لغات (العربية والفرنسية
والانجليزية). كما تنشر مراجعات الكتب الصادرة حديثا (أقل من سنة على صدور
الكتاب) وفقا للقواعد التالية :

1. أن يكون البحث مبتكرا وأصيلا ولم يسبق نشره.
2. أن يخضع البحث إلى الأصول والقواعد العلمية المتعارف عليها
وخاصة فيما يتعلق بالمصادر والمراجع في أسفل الصفحة مع إمكانية إضافة
رسوم بيانية وجداول إحصائية.
3. تقدم الدراسات مكتوبة على جهاز الحاسوب ومعدة للنشر ولا ترد
الأصول، كما ترسل الدراسات مرفقة بنظير لها مجمع في قرص حاسوب
حسب نظام: وورد PC WORD.
4. يرسل مع المقال مستخلص لمحتواه باللغتين العربية والإنجليزية (أو
الفرنسية) في حدود 150 كلمة، ونبذة مختصرة عن المؤلف.
5. تخضع المواد المقدمة للنشر للتحكيم العلمي من قبل هيئة التحرير.
6. البحوث والدراسات التي تقترح هيئة النشر إجراء تعديلات أو
إضافات عليها تعاد إلى أصحابها لإجراء التعديلات المطلوبة.

اللجنة العلمية للندوة

- محمد بن رمضان، المعهد العالي للتوثيق، جامعة منوبة، تونس.
- مختار بن هنده، جامعة ميشال دي مونتاني، بوردو 3، فرنسا.
- محمد منتصر بن سلامة، كلية العلوم، جامعة المنار، تونس
- عبد المجيد بوعزة، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان.
- عز الدين بودريان، معهد علم المكتبات والتوثيق، جامعة قسنطينة 2، الجزائر.
- فلورنس بيرون، جامعة لافال، الكيبك، كندا.
- دالفين كافالو، النشر المفتوح، فرنسا.
- حسان الشعباني، جامعة المنستير، الجمعية التونسية للأنتروبولوجيا، تونس.
- بنت النبي شايب دراع ثاني، جامعة وهران، الجزائر.
- رجاء فنيش، المعهد العالي للتوثيق، جامعة منوبة، تونس.
- ناجية قموح، جامعة قسنطينة 2، الجزائر.
- وحيد قدورة، المعهد العالي للتوثيق، جامعة منوبة، تونس.
- جون كلود قيديون، جامعة مونتريال، كندا.
- سریدههار قوتام، المعهد المركزي للبيستنة شبه الاستوائية، الهند.
- خالد الحبشي، المعهد العالي للتوثيق، جامعة منوبة، تونس.
- نزهة بالخياط، المغرب.
- إيرينا كوشما، الأيفل، أوكرانيا.
- لورون روماري، المعهد الوطني للبحث في الإعلامية، فرنسا، جامعة برلين، ألمانيا
- اناييق ماهي، الوحدة التدريبية الجهوية على المعلومات العلمية، باريس، فرنسا.
- ستيفان مود، كلية المعلومات والتوثيق، الجامعة اللبنانية، بيروت، لبنان.
- عبد الرزاق المقدمي، المعهد العالي للتوثيق، جامعة منوبة، تونس.
- جون ميشال سالان، المدرسة المركزية، ليون، فرنسا.
- جوهاكيم شوبفال، جامعة ليل 3، فرنسا.

اللجنة التنظيمية للندوة

- بسام عميرة، المركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني
- صلاح الدين بن علي، المركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني
- شكري بن رمضان، المركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني
- عبد الرزاق المقدمي، المعهد العالي للتوثيق، جامعة منوبة
- إبراهيم بونحاس، المعهد العالي للتوثيق، جامعة منوبة
- ألفة شاطر، المعهد العالي للتوثيق، جامعة منوبة
- أمال الشملي، المركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني
- سهيل هويصة، المعهد العالي للتوثيق، جامعة منوبة
- هدى حمدي، المركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني
- سامي الوسلاطي، المعهد العالي للتوثيق، جامعة منوبة
- رشيد الزغبي، المعهد العالي للتوثيق، جامعة منوبة.

قائمة المحتوى

المقالات بالعربية

7 الافتتاحية
وحيد قدورة ؛ محمد بن رمضان ؛ خالد الحبشي

11 النفاذ المفتوح: في المفهوم والمصطلح
سهيل هويسة

21 أين نحن الآن: مراجعة الدراسات العربية في الوصول الحر للمعلومات 2005-2015
جميلة جابر

الاتصال العلمي بالجامعة الجزائرية وتوجهات الأساتذة والباحثين نحو النفاذ الحر
للمعلومات: دراسة ميدانية بجامعات مدينة قسنطينة 39
نذير غانم ؛ نبيل عكنوش ؛ محمد الهادي

المستودعات المؤسسية للوصول الحر للمعلومات العلمية: نحو سياسات إلزامية الإبداع
للمنشورات العلمية 57
عبد المالك بن السبتي ؛ نوجود بيوض ؛ سارة بن السبتي

87 مكتبات جامعة لوند بالسويد ودعمها للنفاذ المفتوح
كمال بوكراززة ؛ وسام يوسف بن غيدة

المقالات الأجنبية

9 الافتتاحية
وحيد قدورة ؛ محمد بن رمضان ؛ خالد الحبشي

حقيقة النفاذ المفتوح : كيف تحدّ الأفكار المسبقة من التحوّل نحو نظام جديد للبحث
العلمي؟ 13
توم أوليوالك

21 أخلاقيات الاتصال العلمي في زمن النفاذ المفتوح: التجدد من أجل الاستمرار
نزّهة ابن الخياط و أنسى رودياس

المسائل الناجمة عن حركة النفاذ المفتوح من خلال تشخيص لمسارها 47
محمد لات ساك ديوب

وضعية النفاذ المفتوح في جامعة أنتي ديوب في داكار وتطبيقه من قبل المدرسين
الباحثين 73
كورا توري

النفاذ المفتوح كأداة للعدالة المعرفية والتمكين للجامعيين في بلدان الجنوب 91
فلورنس بيرون، ماري س. دييونجماديبيا، توماس ه. مبوانكودو، وآخرون

مقاييس القبول في "دليل دوريات النفاذ المفتوح" (DOAJ) 107
كمال بالهامل

الأرشيفات المفتوحة في البلدان العربية بين الركود والتطور 117
محمد بن رمضان

المستودع المؤسسي الرقمي للإنتاج العلمي للجامعة المركزية "مارتا أبرو" بلاس
فيلاس (كوبا) 137
مانوال أ. م. ريفرول ، ديدويوسكي ب. أرسال، أماد أ. ل. مادروس وآخرون

مواقف الباحثين التونسيين في العلوم الطبية تجاه النفاذ المفتوح: كلية الطب بتونس
مثالا 155
سنية بولكباش، محمد بن رمضان و سامي حشيشة

تقييم استخدام النفاذ المفتوح في الإنتاج العلمي في المغرب الأقصى: دراسة حالة .. 179
هناء لرحول، جيسلان شارترون، محمد عزمي، أحمد بشر

الحق في المنشور الثانوي : ما القيم وما الآفاق؟ 201
هاربار قروتماير

طلب معاليم النشر من المؤلفين: نهج عقابي لبلدان الجنوب 215
سمير حشاني وفلورنس بيرون

العلاقة بين مجتمع الباحثين وموارد النفاذ المفتوح: من أجل مواصفات للجودة 239
زهير يحيأوي

المستودعات الرقمية في الجامعات الإفريقية الفرنكوفونية 259
قورا لو

الافتتاحية

وحيد قدورة

محمد بن رمضان

خالد الحبشي

تمثل حركة النفاذ المفتوح (*Open Access, OA*) إلى المعلومات العلمية والتقنية مجموع المبادرات المنبثقة عن المجتمع العلمي الدولي والرامية إلى تأمين النفاذ المجاني (*Gratis OA=Accès Ouvert Gratis*) إلى البحوث العلمية من قبل جميع المستفيدين دون عوائق مادية، أو تقنية، أو قانونية، مع احترام الملكية الفكرية لهذه الأعمال (*Libre OA= Accès Ouvert libre*). وقد تم تبني عديد الحلول منذ تسعينات القرن الماضي، من أجل احتواء الارتفاع المشط في تكلفة المنشورات العلمية ونقص الموارد المالية للمكتبات، منها المتمثلة في مساري النفاذ المفتوح، أي مسار النفاذ الأخضر (المستودعات المفتوحة)، ومسار النفاذ الذهبي (الدوريات المفتوحة).

لقد حان الوقت للقيام بتقييم أولي لما بلغته حركة النفاذ المفتوح في بلدان الجنوب، وخاصة في الدول العربية والأفريقية، وتبادل الأفكار والمواقف بين الباحثين حول النموذج الجديد للاتصال العلمي، مع ما توفره من نظرة فاحصة للتطورات الراهنة وخاصة التجارب الناجحة لدى شركائنا الأوروبيين والأمريكيين، على غرار دليل دوريات النفاذ المفتوح (DOAJ)، الصادر أصلا عن جامعة لوند في السويد، (بوكرزازة وآخرون)، (بالهامل).

وهذا هو الهدف من هذه الندوة الدولية الثانية للعام 2016 (الندوة الأولى في 2014) التي تجمع أبرز الباحثين والمختصين حول هذه المسألة من بلدان القارات الأربع أفريقيا وأمريكا وأوروبا وآسيا. ويدرس الباحثون هنا الممارسات والمبادرات والخبرات ذات الصلة بالنفاذ المفتوح، وكذلك القيم المشتركة لمجتمع الباحثين، والعقبات التي تعترض المكتبيين والباحثين عند إرساء المبادئ وطرح أساليب تطبيق هذا النموذج الجديد للنشر العلمي في البيئة الرقمية.

النقاش الذي يدور في العالم العربي حول النفاذ المفتوح إلى نتائج البحوث منذ عقد من الزمان (نداء الرياض، 2006) كان منطلق الاهتمام المطرد لمجتمع الباحثين العرب بهذه الحركة الدولية. وبالفعل، لقد تحولت مواقف الباحثين والناشرين العرب وسلوكياتهم تدريجيا لصالح النفاذ المفتوح (غانم وآخرون)، ومراجعة أدبيات البحث في المجال (جميلة جابر) تبين هذا الاهتمام المتواصل بالنموذج الجديد للاتصال العلمي. ومع ذلك، فإن الإطار المفاهيمي للنفاذ المفتوح في اللغة العربية يستحق اهتماما خاصا، حسب

(سهيل هويسة) الذي يثير مجموعة من المصطلحات العربية في هذا الموضوع، ويبرز ما أحاط بها من غموض في المعنى.

القضية التي أثرت على نطاق واسع وتتم مناقشتها من قبل مؤلفي هذه النصوص هي تلك المتعلقة بإنشاء المستودعات الرقمية وإدارتها في المغرب العربي والدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية وأمريكا اللاتينية (بن السبتي وآخرون؛ لو غورا؛ ماشادو ريفيرو وآخرون). إن الأرشيفات المفتوحة في هذه البلدان لا تزال في حالة تعثر (لو غورا)، ومشاريع إنشاء المستودعات ناتجة عن عدد قليل من المبادرات الفردية، تخضع للقيود الإدارية والفنية لدرجة الدعوة إلى سن قوانين تنص على إنشاء إلزامي للمستودعات المؤسسية داخل كل جامعة (بن السبتي وآخرون).

وقد تم تحليل بعض التجارب الناجحة على غرار مشروع الجامعات المغربية IStEMAG الذي بادرت به في إطار تعاوني، والذي شهد ولادة بعض المستودعات المؤسسية. وكذلك، تهتم دراسة شاملة بمخزون المستودعات المفتوحة في العالم العربي، وجدت أنه على الرغم من التقدم المحرز في هذا المجال، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتعزيز المستودعات القائمة وإنشاء أخرى (بن رمضان). المجتمع العلمي هو محور النقاش حول النموذج الجديد من النشر العلمي. ما هي السلوكيات؟، وما هي القيم؟، وما هي المعايير التي تستوجب المراقبة؟

جددت بعض المداخلات دعمها لأخلاقيات النفاذ المفتوح (ابن الخياط وآخرون)، والدفاع عن نوعية أفضل لهذه المنشورات (يحيوي، ديوب) وآخرون يقترحون جعل النفاذ المفتوح عدالة معرفية لمجتمعات الباحثين من الجنوب (بيرون وآخرون).

كيف يمكن التعامل مع تردد الباحثين تجاه النفاذ الحر، ودفع الجامعات والحكومات في دول الجنوب لدعم هذه الحركة؟ بالنسبة إلى بعض المؤلفين، يعود تردد أو عدم التزام الباحثين إلى جهل حقيقة أو حمل بعض الأفكار المسبقة تجاهه (أوليهوك)، (توري)، (لرحول وآخرون)، (بولكباش وآخرون).

ما هي العلاقات بين المؤلفين والناشرين العلميين؟ (قروتماير)، وما هي تداعيات توظيف معلوم النشر على المؤلفين (APC) بالنسبة إلى الباحثين من دول الجنوب؟ (حساني وبيرون).

كيف يمكن معالجة انعدام التوازن في تدفق المعلومات العلمية والتقنية بين بلدان الشمال والجنوب والتي تفسر إلى حد ما ضعف التزام الباحثين بالنموذج الجديد للاتصال العلمي؟ البعض يدعمون فكرة أن يتكثف الإنتاج العلمي في هذه البلدان وفق حاجياتهم الاقتصادية والاجتماعية. وفي غياب ذلك، سيستمر النفاذ غير المتوازن إلى المعلومات العلمية والتقنية، وستواصل معها التبعية الفكرية (بيرون وآخرون).

وأخيرا نعبر عن سرورنا البالغ بهذا التبادل المفيد للآراء حول نموذج النفاذ المفتوح ونعتقد أن المداخلات المقدمة في هذه الندوة سوف تعمق التفكير حول "النفاذ الآخر" للمعرفة في المجتمعات الصاعدة (أي السائرة في طريق النمو) ومساهماتهم في إنشاء العلوم واستخدامها.

وإذ نشكر كل المشاركين في ندوتنا هذه الذين شرفونا بحضورهم ولبوا دعوتنا،
راجين أن تتكون شراكات دائمة مع أصدقائنا وزملائنا تقودنا إلى مشاريع أخرى مشتركة
لمواصلة التفكير في المسائل النظرية والتطبيقية المتعلقة بقضايا علوم المعلومات
وبالوثيقة.

النفاز المفتوح: في المفهوم والمصطلح

Open Access : The concept and the terminology

سهيل هويصة

جامعة منوبة - المعهد العالي للتوثيق - تونس

souheil.houissa@isd.rnu.tn

المستخلص : يعتبر تحديد المفاهيم وضبط المصطلحات أساس كل علم. ويؤسس الباحثون المعرفة الجديدة من المضامين السابقة في تطورها وتواصلها، ويستخرجون المصطلحات مما سبقها من اللغة الأم أو نقلا عن اللغات الأخرى. سيدرس هذا المقال المصطلحات العربية في مجال النفاز المفتوح، ويبين علاقاتها بالمفهوم الأصلي ويستدل بالمراجع اللغوية العربية والأجنبية. وبناء على مقارنة الأصل من اللغة الإنجليزية مع ما اجتهدت فيه اللغة الفرنسية وما ذهبت إليه المؤلفات العربية، يقترح المؤلف قائمة أولية يضعها للنقاش تقوم على اعتبار أن المصطلح الرئيسي الأسلم هو النفاز المفتوح (وليس الوصول الحر)، ذلك أن النفاز الحرّ هو مرحلة متقدمة من النفاز المفتوح.

الكلمات المفتاحية : النفاز المفتوح، المصطلحات، المفاهيم، اللغات الأجنبية، اللغة العربية، "الوصول الحرّ".

Abstract : To have clear concepts and precise terminology is the basis of any science. New knowledge is founded from the development and continuity of previous contents, by extracting terms from the mother language, or foreign languages. This article will examine Arabic terminology in the field of Open Access, based on a comparison of the origins in English language with the efforts made by the French and what have Arab writers done; The author suggests a preliminary list of terms to be discussed seriously and collectively, and thinks that the best term for Open Access in Arabic is (al- nafad al-maftouh) and not (al wusul al-horr) (=free arrival).

Keywords : Open Access, terminology, concepts, Foreign language, Arabic

1. مقدمة

يقوم كل علم حديث على شيء من الضبط، يحدد مفاهيم الموضوعات وينتقي لها من اللغة ألفاظا تبينها وتدّل عليها. فلا يستقيم أمر أي قسم معرفي إلا باتفاق المهتمين بشأنه على الاشتراك في تسميته المترتب على الالتقاء حول تعريفه ورسم حدوده وملائمته مع لفظه ومعناه في لغة أو لغات أخرى. وذلك معنى الاصطلاح وهو " عبارة عن اتفاق قوم ما على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضوعه الأول ، وإخراج اللفظ من معنى لغوي إلى آخر، لمناسبة بينهما. وقيل اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء المعنى. وقيل إخراج الشيء عن معنى لغوي إلى معنى آخر؛ لبيان المراد. وقيل لفظ معين بين قوم معينين."¹

فحري بنا أن نعمّق النظر في مفاهيم النفاذ ومصطلحاته على مستوى اللغة العربية وتصحيح أو تثبيت ما يتم العمل به حاليا من قبل الأخصائيين العرب – وهم قليلون- المهتمين بشأن النفاذ المفتوح. سنعرض في هذا المقال لمختلف استعمالات المصطلح وسندرس ذلك على ضوء المفاهيم كما حددها المؤسسون وعلى نهج ما اعتمده في استنباط المصطلحات وتحديد المفاهيم، وسنعمد منهجية تقوم على مقارنة لغوية وأخرى معرفية لإقرار ما لا يتناقض مع أصل المفهوم أو يتداخل مصطلحه مع مفاهيم أخرى، وبيان الخطأ أو الخلط، واقتراح ما نراه أفضل المصطلحات وأكثرها اتفاقا مع أصل المفهوم. ونخلص في الختام إلى وضع قائمة أولية للمصطلحات الأساسية لتكون منطلقا لنقاش أوسع وأعمق من أجل أن يؤسس مجال النفاذ المفتوح على قواعد متينة.

2. الإشكالية

تتأسس العلوم على ما يحدده الباحثون من مفاهيم متولدة من معارف سابقة وما يتعاونون على ضبطه من مصطلحات. وبالنظر إلى واقع الإنتاج الفكري في مجال النفاذ المفتوح على المستوى العربي، نجد أنّ هناك اجتهادات حصلت في نقل المفاهيم واستخدامها من الأصل إلى اللغة العربية (أو مرورا بالفرنسية). إن ترجمة كتاب بيتر سوبر (Peter Suber) لحدث مهم في حد ذاته باعتبار أنّه جاء في وقت قياسي بعد نشر أصل الكتاب باللغة الإنجليزية مطبوعا في 2012، ثم بعد انقضاء "فترة الحجز" تمّ نشره مفتوحا على الواب. وقد سبقت الترجمة العربية الترجمات الأخرى على غرار الفرنسية² (نشر في 26 أكتوبر 2016)، وهو إنجاز علمي لا محالة، اجتهدت مجموعة من الباحثين في ترجمته وملأت بذلك فراغا كبيرا على مستوى الإنتاج الفكري العربي، ونقلت معاني النفاذ المفتوح وعرّفت به من خلال واحد من أهم الكتب المنشورة في المجال.

¹ الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف (1983). كتاب التعريفات. الطبعة الأولى. بيروت: دار الكتب العلمية، 1983.

² Suber, Peter. Qu'est-ce que l'Accès Ouvert ?. (2016). trad. Par Marie Lebert. Marseille : OpenEdition Press, 2016. 194p. (Encyclopédie numérique). Disponible sur : <http://books.openedition.org/oep/1600> . DOI : 10.4000/books.oep.1600

يعتبر سوبر من المؤسسين الذين واكبوا نشأة المفهوم وتطوره منذ بواكره الأولى في العام 1991 مع بول غينسبارغ ومستودع ArXiv وتابعوا تطوراتها واجتهدوا في وضع أسسه الأولى، وكان الكتاب ثمرة سنين طويلة من العمل. ولا يزال الكتاب باعتباره مفتوحاً، يتابع التطورات، ويصحح أو ينقح أو يعلق أو ينشر المراجعات أو الترجمات المختلفة لنصه القيم³.

ورغم أهمية كل ذلك، جاءت الترجمة العربية مخلة ببعض جوانبه وخاصة في مستوى اختيار المصطلحات العربية ومقابلة معناها مع الأصل الإنجليزي. وقد يعود ذلك إلى عدم أخذ الوقت الكافي للتعلم والدراسة والتواصل مع المختصين، وبالتالي التسرع في اختيار ما درج من المصطلحات دون نقاش وظهور ذلك في اختيار مصطلح "الوصول الحر" بدلاً عما نراه الأصلح وهو "النفاذ المفتوح" وما سيأتي نقاشه في المقال. ومن أبرز مظاهر العجلة وقلة الخبرة وانعدام التثبت هو الخطأ الفادح الذي ورد في اسم المؤلف نفسه الذي جاء في الكتاب وعلى غلافه [سابر] (هكذا) والصحيح هو "سوبر" (Suber) وقد كان من الممكن التأكد بالعودة إلى تسجيلات صوتية تذكر الاسم بوضوح⁴.

هناك ارتجال مغل نتجت عنه اختيارات غير صائبة في تحديد المصطلحات وذلك بالمقارنة مع ما قام به زملائنا الفرنسيون [أو الناطقون بالفرنسية] عند دراسة تطور المصطلحات وطرق استنباطها وترجمتها إلى اللغة الفرنسية.

فهل أن المصطلح العربي هو ترجمة حرفية للمصطلح من اللغة الأصلية حسب القواميس اللغوية؟ أم هو اجتهاد في نقل المعنى من المفهوم الأصلي مع اختيار أفضل ما تقترحه اللغة العربية؟ هل اختيار المصطلحات عمل فردي ذاتي؟ أم أن ترجمة معانيها ومفرداتها يتطلب جهداً جماعياً وتشاورياً؟

لقد نتج عن ذلك تعدد المصطلحات للمفهوم نفسه نظراً لاختلاف المناهج والمرجعيات اللغوية مما سيؤدي إلى بعض الخلط في المفاهيم والتداخل في المصطلحات. فهل يمكن التأسيس لمجال النفاذ المفتوح على المستوى العربي لتكون فيه المفاهيم محددة واضحة وتكون فيه المصطلحات مضبوطة موحدة.

3. المنهجية

سنحاول دراسة المفهوم في أصله وفهمه وتحليله وتتبع مراحل تطوره التاريخي، وسنعمد في دراسة المصطلح على القواميس اللغوية ونستأنس بألفاظ القرآن الكريم لاقتراح المصطلح أو تبريره أو نقده. وسنطلق من أصل المفهوم الذي جاء به المؤسسون

³ Suber, Peter. Open Access (the book) : home page for my book. (dernière modification: 27/10/2016) Disponible sur: bit.ly/oa-book

⁴ The Right to Research Coalition. Peter Suber on the state of Open Access. (21 oct. 2016). Disponible sur: <https://www.youtube.com/watch?v=hnr7Wsyz3SA>

وباللغة الإنجليزية ثم نقوم بمقارنته أولاً مع نتائج ما بلغه الفرنسيون في تحويل المعنى والمصطلح إلى لغتهم والمراجعات التي قاموا بها لتصحيح بعض ما ذهبوا إليه سابقاً. وبعد ذلك نقوم بمقارنة ما اجتهد فيه المختصون العرب وما اختاروه من مصطلحات وبالاعتماد أساساً على ترجمة كتاب سوبر عن النفاذ المفتوح⁵ وبعض النماذج الأخرى، لنتمكن من مناقشة اختياراتهم ونقدها ثم عرض مقترحنا وتبريره.

لقد اعتمدنا عند دراسة المصطلحات الأجنبية على أهم القواميس اللغوية الإنجليزية والفرنسية⁶ وقد اخترنا من ناحية أخرى أهم معاجم اللغة العربية وعلى رأسها لسان العرب لابن منظور وغيره من أمهات المعاجم العربية؛ لأنها تقدم المعاني المختلفة والاستعمالات المتعددة للفظ الواحد وفي أكثر من سياق. وتضيف القواميس الحديثة بعض الأوجه الأخرى للكلمات القديمة أو تقدم مصطلحات جديدة متولدة عنها ومرتبطة بواقع استعماله.

أما القرآن الكريم فنعتمده لسببين، الأول هو أنه أحد المراجع الأساسية الذي نعتمده القواميس إلى جانب عيون الشعر العربي القديم. ومن ناحية أخرى، تكون النصوص المقدسة، باعتبارها أصلية وقديمة ومستمرّة في الزمن، مجال التطبيق لكثير من الدراسات اللسانية والسيمائية (غريماس وزواوي).

أما السبب الثاني فهو أنّ المشتغلين بالمصطلحات العربية ولاسيما في النفاذ المفتوح كثيراً ما يستندون إلى النص القرآني لتبرير اختياراتهم وقد رأيت ذلك ممكناً لما فيه من حسن البلاغة على مستوى المضمون وقوة الحجة من الناحية العقائدية.

4. النقاش

سننطلق من عدد من المصطلحات الأساسية الأكثر تداولاً واستخداماً وبالتالي المهم من الناحية العملية لندرس المفهوم ثم نقارن بين المصطلحات في مختلف اللغات لنبين أفضل الاختيارات ونقدم مبرراتها الضرورية. ومن أهم المصطلحات بالإنجليزية هي الآتية:

Open Access (OA) / open access

Gold OA / Green OA

Gratis OA / Libre OA

⁵ [سابر]، بيتر. الوصول الحر. (2015). ترجمة تحسين الخطيب، وآخرون. الدوحة: كيو ساينس، فرع من مؤسسة قطر، 2015.

<http://www.qscience.com/page/books/oa-arabic>

⁶ <http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais> ;
<http://www.lerobert.com/espace-numerique/pro/le-grand-robert-de-la-langue-francaise.html>

Pre-publication / Post-publication

Toll access (conventional publication)

تقوم المصطلحات على عنصر أساسي وهو لفظ "access" وتعني أساسا الاطلاع المباشر والتام على محتوى الوثيقة بنصها الكامل وبكافة عناصرها، بغرض الاستفادة منه واستخدام معطياته. وذلك يعني أيضا عدم الاكتفاء بالتعرف على سماته العامة، ومكان وجوده، أو ملخص عنه، أو بعض أجزاءه. وبذلك يكون متاحا من قِبل صاحبه (المؤلف أو الناشر) ومفتوحا أمام المستفيد منه. وكلمة "access" فعل أو مصدر أصله 'دخل'.. ويكون لمكان أو أشياء مادية أو معنوية أو أشخاص.

ويستخدم البعض لهذا المصطلح "open access" في العربية الوصول الحر ، أو الدخول، أو الولوج، أو النفاذ المفتوح فأيتها أصحّ ؟

أولاً، من الناحية اللغوية البحتة "open" هي صفة للاسم "access" ، ولا يمكن أن تعني سوى مفتوح، أو منفتح أو متفتح والفرق هو أن تكون الصفة أصلية طبيعية أو تحققت بفعل فاعل أو نتيجة لعوامل محددة. فالمفتوح أولى بالاستخدام خاصة وأن لفظ 'الحرّ' غير مذكور ولا مدلول عليه لفظاً لأنّ الحرّ يقابله بالإنجليزية لفظ «free» (الحرّ أصلاً) أو «liberated» (الذي تم تحريره أي المحرر).

أمّا لفظ «Libre» فيستخدم في اللغة الفرنسية بمعنى 'Free' أو في صيغة " Libéré " مقابل «محرر" ولا يستخدم libre في الإنجليزية إلا في سياق الاصطلاح المحدد الخاص كما حصل في مجال البرمجيات.

أما بالنسبة للاسم الموصوف access فلا يمكن أن يكون الوصول بآية حال ذلك أن الوصول إلى الشيء (أو الهدف) لا يعني بالضرورة الدخول إليه/فيه أو الاستفادة منه كما سبق فقد نصل إلى المكان المحدد/ المطلوب ولكننا لا ندخله بسبب مانع ما، وأول هذه الموانع هي ضرورة دفع مقابل مادي لذلك.

وفي سياق حديثنا، ليس الوصول سوى تحديد لموقع الوثيقة ووصف لها، فالوصول يقتصر على التعرف على مصدر الوثيقة والاطلاع الجزئي على عناصرها الببليوغرافية ومستخلصها وبعض المعطيات عنها دون الاستفادة من مضامينها، أي دون الحصول عليها فعلياً.

ويقال الدخول والولوج وكلاهما من مادة دخل، ولكن لا يؤيدان المعنى حيث يكون الدخول مادياً وفعلياً مثل "ادخلوا الباب.."، أو الانتقال من حال إلى حال كمثل معنى "ادخلوا في السلم كافة..."

أما الولوج، وهو لفظ يستعمل أحياناً وبخاصة بالمغرب العربي، فيعني الدخول المجازي أو المستحيل أو كقوله تعالى " .. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل.. " أو كقوله " .. ولن تدخلوا الجنة حتى يلعج الجمل في سمّ الخياط.. " وهنا ذكر الدخول الفعلي والدخول المستحيل معا في جملة واحدة جاء الأول شرطاً للثاني في سياق التحدي..

ويبدو الحديث هنا عن مرادفات بنفس المعنى إلا أنّ الفرق يظهر عند التثبيت في دلالاتها بدقّة ويكون أساس اختيار المصطلح. وقد اعتبر بعض اللسانيين أن الترادف الفعلي لا يوجد في الأصل وإنما ما نحسبه مرادفات ليس سوى اشتراك في المعنى مع بعض التمايز الطفيف⁷.

أمّا النفاذ، من فعل نفذ، ينفذ وهو من باب دخل ؟ فيقول البعض أن النفاذ يعني الجواز أو الاختراق ولا يصح استعماله بالتالي في المعنى المطلوب. وقد يكون هذا المعنى حاصل لا محالة في إحدى مدلولات "النفاذ"، إلا أنّه ليس الوحيد، وهو بذلك المعنى صحيح أيضاً⁸.

ونفذ من/إلى/في الشيء، (وليس للشيء) أي دخله و خرج منه (بفائدة، أي استفاد منه)، ويقال نفذ إليه الكتاب (أي الخطاب)، أي بلّغه وأوصله إليه. وهنا نلاحظ أن المعلومات/الخطاب، هي التي تصل إلى المستفيد وليس العكس.

وجاء لفظ "النفاذ" في القرآن الكريم ثلاث مرات في صيغ مختلفة ولكن في آية واحدة⁹ في قوله تعالى: " يا معشر الجنّ والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، فانفذوا، لا تنفذون إلاّ بسلطان" (الرحمان، 33). أمر بالنفاذ إذا توفرت الاستطاعة ولكن النفاذ لا يكون إلاّ بسلطان (من الله). وقد ورد في القرآن أيضاً أن السّماء منعت عنهم لما نزل الوحي "فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً".

المنشور القبلي/ المنشور البعدي

نتناول مثالا آخر هو المنشور (publication) ، وهو الوثيقة التي يتم تداولها على نطاق أوسع من المحلي سواء كان في صيغته الورقية أو الإلكترونية. المنشور في الصيغة الورقية، هو المطبوع، وهو ثابت. أما المنشور الإلكتروني، أي المتداول عبر شبكة الحواسيب، أي في صيغة رقمية أو مرقمة، فهو متغير وقد يتخذ أشكالاً ومراحل مختلفة في سياق النفاذ المفتوح، منها المنشور القبلي والبعدي والنهائي.

عندما ينتهي الباحث من كتابة مقاله يودع مخطوطه لدى الناشر، فتصير الوثيقة منشوراً قبلياً (pré-publication) أي ما قبل التحكيم (peer review)، وبعد التحكيم قد يعود المقال إلى الباحث لإجراء بعض التصحيحات الذي يصبح بمقتضاها المقال إثر

⁷ زعين، محمد حسين علي. المصطلح في الدرس اللساني: الصيرورة والتطبيق (2015). في: العميد، مج 4، ع 3 ، أيلول 2015. ص 218-263
متاح على الانترنت:

<https://alameed.alkafeel.net/research/upload/researches/01706a22760f282f7b6dfa0abc2a684d.pdf>

⁸ <http://www.lesanarab.com/kalima>

⁹ عبد الباقي، محمد فؤاد. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/ وضعه محمد فؤاد عبد الباقي (1990). استانبول: دار الدعوة، 1990. - 782ص.

إعادته مصححا إلى الناشر منشورا بعدياً (post-publication) أي ما بعد التحكيم، ثم يعدّه الناشر للطبع أو للنشر الإلكتروني في صيغته النهائية ليصبح عندئذ منشورا نهائيا. ويختلف الناشر في انتهاجهم لسياسة النفاز المفتوح في السماح بإيداع المنشور القبلي والمنشور البعدي، أحدهما أو كلاهما، ضمن المستودعات المفتوحة.

وقد تطور مفهوم النفاز المفتوح واستنبط له المؤسسون مصطلحات جديدة اضطروا في بعض الحالات إلى مراجعة المصطلح الأصلي ليتلاءم مع ما استحدثت من مفاهيم ومصطلحات فرعية جديدة. مثال ذلك بالنسبة إلى موضوعنا هو تمييز مفهوم النفاز إلى نموذجين للنشر، إما في الدوريات التي تستجيب لمتطلبات النفاز المفتوح، فسمي بالمسار الذهبي، أو حسب نموذج الإيداع ضمن المستودعات (وتسمى كذلك الأرشيفات المفتوحة) التي يتيح فيها المؤلفون بحوثهم بصفة طوعية، وسمي بالمسار الأخضر. إن يمكن أن نطلق مصطلح النفاز المفتوح (Open Access) كمصطلح عام للظاهرة ككل لتتفرع إلى نموذجين: النفاز المفتوح الذهبي ونختصره النفاز الذهبي (Gold OA)، ثم النفاز المفتوح الأخضر ويختصر النفاز الأخضر (Green OA).

ومن ناحية أخرى، يحدث خلط في أذهان الكثيرين بين المحتوى العلمي الذي يتاح مجانا على شبكة الانترنت مع المنشورات التي تستجيب للمتطلبات الأخرى للنفاز المفتوح، وقد يكون المحتوى المجاني في أغلب الحالات جزءا من النفاز المفتوح. وهذا ما انتبه إليه المنظرّون وميّزوا بين المفاهيم تدقيقا وتعريفا فأكدوا أنّ الحد الأدنى المطلوب في نموذج النفاز المفتوح هو مبدأ المجانية لأنّ السعر هو أول حاجز يحدّ من إمكانية النفاز إلى محتوى الوثائق. ويعتبر في هذا المستوى نفاز مفتوح مجاني، وتختصر النفاز المجاني (Gratis OA). وبعد ذلك تتجاوز منشورات النفاز المفتوح حواجز أخرى تقنية وقانونية وتستجيب لمتطلبات بروتوكول جمع ما وراء البيانات لمبادرة الأرشيف المفتوح (OAI-PMH) وفي هذه الحالة ترقى إلى الاصطلاح عليها بالنفاز المفتوح الحرّ أو اختصارا النفاز الحرّ (Libre OA). وتأتي صفة "الحرّ" هنا استحقاقا لاستيفاء جميع شروط النفاز المفتوح، فهي ليست صفة أصلية فيه بل هي مرحلة متقدمة ومتميزة ولا تقتصر على المجانية.

وأخيرا يعتبر النموذج النقيض للنفاز المفتوح، هو النموذج الذي لا يخضع إلى المجانية أو الشروط الأخرى ولكن لا تنتفي معه أيضا إمكانية النفاز ولكن تكون محفوفة بعوائق تحدّ من الاستفادة منه، كأن تشتري أو تشترك في مطبوع ما، أو نستعيّره من زميل أو من مكتبة أو من خلال الإنترنت وخاصة عندما ندفع مقابلا ماديا من أجل الحصول على المعلومات ولا سيما في نطاق البحث العلمي. وهنا يكون مفهوم "المنشورات العادية" (conventional publication) أي النموذج المتعارف عليه ممثلا بمصطلح النفاز العادي مقابل (Toll access).

5. النتائج

وبناء على ما تقدم نخلص إلى أن المصطلحات التي تقترن بالمفاهيم المتعلقة بكل علم أو مجال معرفي ليست مجرد تسميات عابرة ومرجلة من اللغة كمشارك ثقافي، كما

أنها ليست ترجمة حرفية أي تحويل سطحي لمفردات من لغة ما إلى مفردات أخرى في لغة ثانية. وتزداد خطورة الترجمة إذا تعلقت بالمصطلح حيث تتطلب اجتماع المعارف اللسانية والمتخصصة في علم ما، فضلا عن شرط المعرفة اللسانية المزدوج إذا كان النقل من لغة إلى أخرى كما هو واقع الحال. وفي هذا المعنى يؤكد السيميائيون، مثل غريماس على أن "الترجمة فعل معرفي ونشاط مبدع للمعنى".

ولذلك بعد اجتهاد وتفكير ومقاربات ومقارنات انتهينا إلى تحديد لبعض مصطلحات النفاذ المفتوح، لا ندعي فيها الكمال بل لعلها تكون منطلقا لتفكير جماعي متواصل يقوم على العمل المشترك لتأسيس هذا المجال المعرفي على مفاهيم واضحة ومصطلحات محدّدة. ونفترح قائمة المصطلحات التالية:

English	Français	العربية
Open Access (OA)	Accès Ouvert (Mouvement)	النفاذ المفتوح (الحركة)
open access	accès ouvert	النفاذ المفتوح (المخرجات)
Gold OA	Accès doré	النفاذ الذهبي
Green OA	Accès vert	النفاذ الأخضر
Gratis OA	Accès ouvert gratis	النفاذ المجاني
Libre OA	Accès Ouvert libre	النفاذ الحرّ
Pre-publication	Pré-publication	المنشور القبلي
Post-publication	Post-publication	المنشور البعدي
Final publication	Publication finale	المنشور النهائي
Toll access	Accès payant	النفاذ العادي

6. الخاتمة

ما انفك بيتر سوبر يؤكد في كتاباته على أهمية المفاهيم والمصطلحات ودورها في إرساء أسس هذا المجال العلمي الحديث. ولا يزال يبحث عن أفضل المصطلحات الممثلة للمفاهيم بعد درسها وتمحيصها بمعية زملاءه. ويشير أحيانا إلى أن ما يصل إليه هو أفضل ما وجد في اللغة الإنجليزية إلى حدّ تلك اللحظة، وبذلك يفتح المجال إلى الاستمرار في النقاش والبحث وتغيير ما سبق الوصول إليه من نتائج.

إذا كان هذا شأن المؤسسين فما بالك بنا، نحن الباحثون العرب، وقد توفرت وسائل الاتصال التي تمكننا من التنسيق والتعاون في مجال البحث العلمي والنشر الأكاديمي. لذلك علينا دفع المؤسسات الجامعية والمنظمات الإقليمية العربية للقيام بدورها في الدعم المادي والمعنوي والتأثير الإيجابي خاصة ونحن ما نزال في مرحلة التأسيس. ذلك أن جهد الترجمة ونقل المضامين والمصطلحات إلى اللغة العربية ليس بالعمل الفردي الهين بل هو جهد جماعي متواصل يتوق نحو الأفضل.

ببليوغرافية

الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف (1983). كتاب التعريفات. الطبعة الأولى. بيروت: دار الكتب العلمية، 1983.
متاح على الانترنت: <http://shamela.ws/index.php/book/7312>

Suber, Peter. Qu'est-ce que l'Accès Ouvert ?. (2016). trad. Par Marie Lebert. Marseille : OpenEdition Press, 2016. 194p. (Encyclopédie numérique). Disponible sur : <http://books.openedition.org/oep/1600> . DOI : 10.4000/books.oep.1600

Suber, Peter. Open Access (the book) : home page for my book. (dernière modification: 27/10/2016)
Disponible sur: bit.ly/oa-book

The Right to Research Coalition. Peter Suber on the state of Open Access. (21 oct. 2016). Disponible sur: <https://www.youtube.com/watch?v=hnr7WsyZ3SA>

[سابر] ، بيتر. الوصول الحر. (2015). ترجمة تحسين الخطيب، وآخرون. الدوحة: كيو ساينس، فرع من مؤسسة قطر، 2015.
<http://www.qscience.com/page/books/oa-arabic>

زعين، محمد حسين علي. المصطلح في الدرس اللساني: الصيرورة والتطبيق (2015). في: العميد، مج 4، ع 3، أيلول 2015. ص 218-263

GREIMAS, A. J. Sémantique structurale. Recherche de method (1968). Paris, Larousse, « Langue et langage », 1966, 262 p. Revue Romane, Bind 3 (1968).

أين نحن الآن: مراجعة الدراسات العربية في الوصول الحر للمعلومات 2005-2015

*Where Are We Now: A Review of Arabic Studies in Open Access
2005-2015*

جميلة جابر

المكتبة المركزية، الجامعة الإسلامية بلبنان

jamilajaber@gmail.com

المستخلص : تتمحور هذه الدراسة حول مراجعة وتقويم ما أمكن الوصول إليه، من دراسات عربية تناولت موضوع الوصول الحر للمعلومات، أو أحد منتجاته، بهدف إعطاء صورة أولية عن واقع البحث العربي في مجال الوصول الحر للمعلومات، عبر رصد المحاور والموضوعات البحثية التي تمت معالجتها. تعتمد المراجعة الحالية طريقة تجمع ما بين النوعين (السردية والمنهجية)؛ فمن ناحية هي سردية (Narrative)، من حيث طريقة عرض الدراسات وتحليلها، ومن ناحية أخرى هي ممنهجية (Systematic)، من حيث أنها اعتمدت معايير بحثية واضحة في تشكيل عينة الدراسة من جهة، وفي تفصيل طريقة مراجعتها من جهة أخرى. إضافة إلى توحيها الشمولية عبر مراجعة أكبر عدد من الدراسات (53 دراسة ما بين مقالة وأطروحة وكتاب)، وذلك ضمن فترة زمنية تغطي أحد عشر عاماً (2005-2015). تبين من مراجعة الدراسات العربية، وجود ثغرات بحثية كبيرة في الإنتاج البحثي العربي في مجال الوصول الحر للمعلومات؛ ففي حين بقي العديد من الموضوعات الأساسية من دون معالجة، نجد بالمقابل تكراراً عشوائياً في مواضيع أخرى

الكلمات المفتاحية : الوصول الحر للمعلومات، البحث العلمي، البلدان العربية، مراجعة الأدبيات.

Abstract : This paper is a literature review of Arabic Open Access, it aims to assess Arabic studies approaching open access, in order to draw a preliminary outlook of the Arab research status quo in the field of Open Access to Information. The current review will combine both the narrative and the systematic reviews. It is, on one side, narrative by its elaboration, analysis and assessment of

the studies, whereas, it is systematic due to the fact that it sets clear research standards for the studies which are to be reviewed, and it takes into consideration comprehensiveness by reviewing as many studies as possible (53 articles, theses, book) from eight Arab countries, within eleven years (2005-2015). The paper concluded that there are many research gaps in the Arab studies ; While many of the basic themes and subjects remained unaddressed, we find random recurrences in other subjects and themes.

Keywords : Open Access, Arab Countries, literature review.

1. المقدمة

الحديث عن الوضع الراهن (Status quo) للوصول الحر في العالم العربي، هو حديث شائك ومتفرّع؛ فنحن أمام ابتكار حديث النشأة نسبياً، قادم من مجتمعات غربية لها ثقافتها وتاريخها، وأخذ بالانتشار في مجتمعات عربية لها ثقافتها وتاريخها أيضاً. وقد شدّد Rogers على تأثير بنية النظام الاجتماعي، بتقاليد وأعرافه وعاداته، والعلاقات القائمة بين أفرادها على عملية انتشار الابتكار، سلباً أو إيجاباً، وبالتالي على سرعة تبني الأفراد له (Rogers, 2003, p. 24). فالوصول الحر ليس مجرد تقنية أو وسيلة نشر بديلة، وإنما هو ظاهرة اجتماعية ثقافية، تتجلى في تجارب وممارسات أفراد المجتمعات له. وقد حُمل مصطلح الوصول الحر منذ إنطلاقه مع المبادرات العالمية، بالكثير من القيم الإنسانية؛ كحرية المعلومات، والتنمية الاقتصادية، والحق الإنساني في المعرفة... الخ، مما جعله مصطلحاً إيديولوجياً بامتياز (Haider, 2007). ولم تكن المبادرة العربية أو ما سمي "بنداء الرياض" ببعيدة عن هذا الخطاب المؤدلج، فقد ورد فيها " إن الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية هو في الحقيقة ثمرة لتقليد قديم للحضارة العربية الإسلامية، متمثل [أ] في رغبة العلماء، في المشرق وفي المغرب، في نشر نتائج أبحاثهم ومؤلفاتهم العلمية دون مقابل مادي، حباً في البحث وفي العلم." (نداء الرياض للوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية، 2006). وفي المقابل، على أرض الواقع البحثي، ومنذ الاعتماد الرسمي لتسمية الوصول الحر، توالى الدراسات التي تناولت هذا الموضوع من مقالات بحثية، ورسائل ماجستير، وأطروحات دكتوراه وغيرها. وبما أن موضوع الوصول الحر للمعلومات هو شأن معرفي مشترك، يطال مطلق اختصاص، ومطلق علم، فقد تنوّع الإنتاج البحثي العالمي، سواء من حيث الخلفية العلمية للباحث، أو من حيث الأسئلة البحثية المطروحة، أو المنهجيات المعتمدة. أما عربياً، فقد انحصرت الدراسات في معظمها على معالجة الموضوع من وجهة نظر اختصاصي علم المعلومات والمكتبات من جهة، والتركيز على محاور وموضوعات متكررة من جهة أخرى. ولفهم الواقع الحالي لظاهرة الوصول الحر العربي، لا بدّ من قراءة نقدية تحليلية للمشهد البحثي العربي ككل.

2. أهداف الدراسة

تهدف هذه المراجعة إلى الآتي:

- عرض وتقويم ما أمكن الوصول إليه، نصاً كاملاً أو مستخلصاً، من دراسات عربية تناولت الوصول الحر للمعلومات، أو أحد منتجاته (دوريات الوصول الحر، والمستودعات الرقمية المفتوحة...).
- إعطاء صورة أولية عن واقع البحث العربي في مجال الوصول الحر للمعلومات، عبر رصد المحاور والموضوعات البحثية التي تمّت معالجتها.

3. عينة الدراسة

مما لا شك فيه، أنّ أي محاولة لحصر الإنتاج البحثي العربي هي مغامرة بحدّ ذاتها؛ على خلفية أنّ هذا الإنتاج يستعصي واقعاً على مختلف أدوات وأساليب البحث التقليدية (من فهرس، ومحرّكات بحث، وأدلة). وذلك لأسباب كثيرة؛ منها عدم اعتماد تسميات موحّدة للمصطلحات العلمية المستخدمة، وعدم فهرستها بشكل مقنّن في المستودعات والفهارس الرقمية، إضافة إلى تشتّت وتعدّد المصادر التي يمكن البحث فيها. وقد تمّ تشكيل العينة باستبعاد الآتي:

- الدراسات الصادرة بلغة أجنبية.
- المقالات غير المحكّمة.
- الافتتاحيات.
- الأدلّة الصادرة عن هيئات أو منظمات بهدف الترويج للوصول الحر.
- العروض التقديمية.
- الأبحاث المشتقة في حال توافر الأصل (مثال مقالة من أطروحة).
- الدراسات التي عالجت حصراً موضوعات تُعدّ قريبة من مفهوم الوصول الحر (كالأنظمة المفتوحة المصدر Open Source Software، والمشاع الإبداعي Creative Commons، والمستودعات الرقمية غير المفتوحة).

وكمحصلة لعملية الفرز والاستبعاد، وصلت عينة المراجعة للدراسات العربية إلى ثلاث وخمسين دراسة (53)، اثنتان وأربعون منها (42) بالنص الكامل، توزّعت ما بين ست عشرة رسالة جامعية (6 دكتوراه، و9 ماجستير، و1 بكالوريوس)، وثمان وعشرين مقالة (28)، وثمانية بحوث مؤتمرات (8)، وكتابواحد (1). وقد تراوحت تواريخها ما بين العام 2005 كحدّ أدنى، والعام 2015 كحدّ أقصى (انظر الرسم البياني رقم 1).

الرسم البياني رقم 1: أنواع الدراسات العربية موزعة على السنوات

صدرت هذه الدراسات عن ثماني دول عربية، كان لمصر الحصة الأكبر منها (19)، ثم تلتها السعودية (17)، ومن ثم الجزائر (10). وقد تم لحظ التوزيع الجغرافي على أساس بلد الناشر، وليس على أساس جنسية المؤلف. (انظر الرسم البياني رقم 2).

الرسم البياني رقم 2: أنواع الدراسات العربية موزعة على البلدان

4. منهجية الدراسة

أوردت Cronin وآخرون نوعين أساسيين من المراجعة للأدبيات (Cronin, Ryan, & Coughlan, 2008)، المراجعة التقليدية أو السردية (Traditional or narrative literature review) والمراجعة المنهجية (Systematic literature review).

(review). ففي حين تقوم الأولى أي المراجعة السردية على التجميع الانتقائي لأحدث الدراسات المرتبطة بموضوع البحث، بهدف تحليلها وتقييمها وإعطاء صورة ملخصة حول ما توصلت إليه من نتائج، فإن المراجعة الممنهجة تتطلب تجميعاً مسيحياً لكل الدراسات التي تناولت الموضوع، ضمن فترة زمنية محددة، وتبعاً لمعايير بحثية واضحة، بهدف تحليلها وتقييمها وبالتالي إعطاء صورة شمولية عن الواقع البحثي حول الموضوع (Cronin et al., 2008). اعتمدت المراجعة الحالية طريقة تجمع ما بين النوعين (السردية والممنهجة)؛ فمن ناحية هي سردية من حيث طريقة عرض الدراسات وتحليلها، ومن ناحية أخرى هي ممنهجة من حيث أنها اعتمدت معايير بحثية واضحة في تشكيل عينة الدراسات من جهة، وفي تفصيل طريقة مراجعتها من جهة أخرى. إضافة إلى توحيها الشمولية عبر مراجعة أكبر عدد من الدراسات (53)، وذلك ضمن فترة زمنية تغطي أحد عشر عاماً (2005-2015).

1.4 أدوات التحليل

في خطوة أولى، تم استخراج البيانات الواردة في الدراسات محل المراجعة وتفرغها في جدول تفصيلي باستخدام برنامج Excel 2013، وقد تم استخراج البيانات الوصفية بمجرد الحصول على الدراسة، أكانت نصاً كاملاً أم مستخلصاً. وفي حالة بعض الدراسات، استدعى الأمر اللجوء لمحركات البحث على الإنترنت لاستكمال البيانات الناقصة. أما البيانات الموضوعية، فقد تم استخراجها بناء على القراءة التفصيلية المتأنية لكل دراسة على حدة.

وفي خطوة ثانية، تم إعداد قائمة تصنيف للمحاور والموضوعات البحثية في مجال الوصول الحر، وذلك من خلال الاطلاع على الدراسات الأجنبية التي تناولت مراجعة الإنتاج البحثي العالمي في الوصول الحر، وأهمها تصنيف دراسة (Pinfield, 2011)، وتصنيف "دليل الوصول الحر" (Open Access Directory, OAD) وهو عبارة عن "ويكي" (Wiki)، تستضيفه جامعة سيمونز في أميركا (OAD, 2015)، ويقوم بإعداده وتحديثه مجموعة من الباحثين المختصين في مجال الوصول الحر. وقد تم الاعتماد على كل من هذين التصنيفين مع إضافتنا للمحور العلمي-البحثي، للخروج بقائمة تصنيف لمحاور الوصول الحر وموضوعاته البحثية، على الشكل الآتي:

- المحور الثقافي: يتضمّن الموضوعات البحثية المتعلقة بثقافة الوصول الحر، واتجاهات وممارسات المستفيدين، وأعدادهم، واتجاهات وممارسات الباحثين، وأعدادهم، والاختلافات الموضوعية، والفجوة الرقمية... إلخ.
- المحور العلمي-البحثي: يتضمّن الموضوعات البحثية المتعلقة بالتحكيم، والاستشهادات المرجعية، ومعامل التأثير (Impact factor)، والملكية الفكرية، ومستقبل الاتصال العلمي... إلخ.
- المحور الإداري: يتضمّن الموضوعات البحثية المتعلقة بسياسات الوصول الحر، واتجاهات وسياسات المؤسسات، من مكاتب، وجامعات، ومنظمات، وناشرين... إلخ.

- المحور الاقتصادي: يتضمّن الموضوعات البحثية المتعلقة بالتمويل، والنظام الاقتصادي للنشر المفتوح (Open publishing).
- المحور التقني: يتضمّن الموضوعات البحثية المتعلقة بإنشاء وتشغيل وتقييم خدمات الوصول الحر، ومعاييرها، ومقارنة خدماتها، وقابلية استخدامها من وجهة نظر المستخدم.

مع الإشارة إلى أنّ هذا التصنيف ليس تصنيفاً فاصلاً، فقد تتعرض بعض الدراسات لأكثر من محور أو لموضوعات بحثية مشتركة ما بين المحاور. وفيما يأتي عرض بوصف وتحليل الدراسات العربية في الوصول الحر، وفقاً لمحاور التصنيف المعتمدة وموضوعاتها البحثية.

5. وصف الدراسات العربية في الوصول الحر

أولاً: المحور الثقافي

تضمّن هذا المحور إحدى وعشرين (21) دراسة، تناولت ثلاث (3) موضوعات بحثية. وقد احتلّ موضوع اتجاهات وممارسات الباحثين الصادرة في هذا المحور (11) دراسة) (قدورة، 2006؛ بوعزة، 2006؛ عبد الرحمن والقبان، 2007؛ السيد، 2008؛ الشوابكة، 2011؛ متولي، 2011؛ فروخي، 2011؛ المبرز، 2011؛ برغل، 2012؛ العبيدي والديباغ، 2013؛ عودة، 2013)، تلاه موضوع ثقافة الوصول الحر (9) دراسات) (فراج، 2009؛ 2010؛ محمد، 2010؛ رمضان، 2011؛ شواو ويطوش، 2012؛ بهلول، 2014؛ سلمانية وبخوش، 2014؛ بن غيدة، 2014؛ 2015)، ومن ثم اتجاهات وممارسات المستفيدين (1 دراسة) (الفالح، 2005).

ثانياً: المحور العلمي-البحثي

تضمّن هذا المحور دراستين تناولتا موضوع الاستشهادات المرجعية (علي، 2012؛ سليمان، 2013).

ثالثاً: المحور الإداري

تضمّن هذا المحور تسع (9) دراسات تناولت موضوعين بحثيين، هما اتجاهات وسياسات المؤسسات (7 دراسات) (بو مفلح، 2008؛ الشوابكة، 2009؛ لبنان، 2010؛ فراج والشهري، 2010؛ شاهين، 2011؛ بودربان وآخرون، 2014؛ نابتي وعاشوري، 2014)، ومبادرات الوصول الحر (دراستين) (شاهين، 2009؛ رمضان، 2011).

رابعاً: المحور الاقتصادي

لم تتعرض أية دراسة للتكاليف المالية أو النماذج الاقتصادية للنشر العلمي.

خامساً: المحور التقني

تضمّن هذا المحور إحدى وعشرين (21) دراسة، تناولت موضوع تشغيل وتقييم خدمات الوصول الحر. ويمكن تفريع هذا الموضوع إلى خمسة مواضيع، هي المستودعات الرقمية (14 دراسة) (بن علال، 2007؛ خميس، 2010؛ فوزي، 2011؛ العربي، 2012؛ فرج، 2012؛ أحمد، 2012؛ قباني، 2012؛ رمضان، 2012؛ البسام واليامي، 2013؛ رداد، 2013؛ الضويحي، 2014؛ صلاح، 2014؛ كرثيو، 2014؛ القحطاني، 2015)، ودوريات الوصول الحر (4 دراسات) (صادق، 2007؛ حسن، 2011؛ فراج، 2011؛ محمد، 2011)، والاتصال العلمي (دراسة 1) (بيوض، 2015)، والبحث المفتوح (Open search) (دراسة 1) (فراج، ب2010)، والنشر التعاوني المفتوح (دراسة 1) (جوهرى، 2013).

6. تحليل الدراسات العربية في الوصول الحر

لا تشكّل الدراسات التي تمّ عرضها كل الإنتاج البحثي العربي في مجال الوصول الحر، وإنما هي عينة كما وردت تسميتها؛ تمّ تشكيلها من ما استطعنا الوصول إليه من دراسات كخطوة أولى، ووفق مجموعة من الشروط البحثية في خطوة ثانية. وقد تمّت مراعاة أنّ تكون هذه العينة واسعة قدر الإمكان، لكي تؤدّي وظيفتها الأساس؛ ألا وهي تمثيل الإنتاج البحثي العربي في مجال الوصول الحر. وليست الدراسة هنا بوارد القيام بتقويم شامل لما اجتهد بإخراجه مجموعة من الباحثين العرب، على مرّ أحد عشر عاماً. فالتقويم كما هو معروف عملية معقّدة، تحتاج إلى الكثير من العلم والدراية والإحاطة الواسعة في المجال محل التقويم، إضافة إلى التحلّي بالخبرة والموضوعية العلمية، إضافة إلى أنّه يحتاج كما ظهر في التجارب العلمية إلى تعدّد وتنوّع الآراء، وهذا ما يجعل منه مهمة مؤسساتية جماعية، يقوم بها مجموعة من الباحثين والخبراء، ولا تقوم على عاتق فرد بمفرده، إذا كان المتوخى منها الوصول إلى نتائج موضوعية ودقيقة وشاملة وقابلة للتعميم؛ وإلا كانت النتيجة مجرد مجموعة من الأحكام والآراء القابلة للظن. ومن هذا المنطلق تقدّم المراجعة الحالية فيما يأتي ما يمكن تسميته تعليقاً وصفيّاً على الدراسات، بهدف رسم صورة أولية عن واقع الإنتاج البحثي العربي في مجال الوصول الحر للمعلومات، عبر التحليل النوعي والكمّي، ورصد ما اشترك وما اختلف منها في دراسات العينة على صعيد؛ الوصول إلى الإنتاج البحثي العربي، واختصاص معدّ الدراسة، والمحاور والموضوعات البحثية المعالجة، والإطار النظري المعتمد، والمنهجية المتبعة، والنتائج المستخلصة.

1.6 إتاحة الدراسات العربية ضمن الوصول الحر

على الرغم من تناول كافة دراسات العينة موضوع الوصول الحر للمعلومات، إلا أنّها لم تلتزم جميعها بمقتضيات الوصول الحر في النشر؛ فمن أصل ثلاث وخمسين (53) دراسة، كان هناك ثلاثون (30) دراسة فقط متاحة بشكل حر. وقد استلزم أمر الوصول إلى تجميعها مدّة فاقت الثلاثة أشهر. فالإتاحة الحرّة سواء كانت من قبل الباحث، أو الناشر، لا تؤدّي بالضرورة إلى وصول حر، فالوصول الحر هو شديد

الارتباط بمدى مرئية الدراسة المتاحة لمحركات البحث، وأسلوب حفظها وتكثيفها في المستودعات الرقمية والفهارس الآلية، وصحة بياناتها...إلخ. وكما أورد فراج (2011) في معرض الحديث عن الدوريات العربية "إنّ مقالات الدوريات التي لا تستجيب للتواصل والتفاعل والتزامن، تحت مظلة الجيل الثاني للعنكبوتية، تضع حجاباً بينها وبين المستفيدين المحتملين منها". وقد يسري هذا الأمر على مطلق مصدر معلومات؛ فأيّ دراسة لا يمكن الوصول إليها بحرية، سواءً بالنص الكامل أو المستخلص، هي بحكم المعدومة.

2.6 اختصاصات الباحثين

تنوّعت اختصاصات معدّي الدراسات لتشمل خمسة اختصاصات؛ هي علوم المكتبات، وتقنيات التعليم، وعلوم الإعلام والاتصال، والعلوم الشرطية، وإدارة النظم المعلوماتية. وقد طغى اختصاص علوم المكتبات على الاختصاصات المتبقية في مجال الوصول الحر للمعلومات؛ مما يدلّ على أنّ هذا الموضوع -ورغم كونه شأنًا عامًا يهّم مطلق اختصاص- لا يزال محصور الانتشار.

3.6 المحاور والموضوعات البحثية المعالجة

تقاسم كل من المحور الثقافي والمحور التقني بالتساوي، الحصة الأكبر من الدراسات بما مجموعه اثنتان وأربعون (42) دراسة، من أصل ثلاث وخمسين (53)، وثمّ المحور الإداري في تسع (9) دراسات، ومن ثمّ المحور العلمي-البحثي في دراستين (2). ولم تقع أيّ دراسة ضمن المحور الاقتصادي الذي يتضمّن المواضيع المتعلقة بالتمويل، والتكاليف، والنماذج الاقتصادية للنشر المفتوح. أمّا على صعيد الموضوعات، فقد حاز موضوع تقويم وتشغيل المستودعات الرقمية على المرتبة الأولى من حيث عدد الدراسات التي عالجه، والتي بلغ عددها اثنتي عشرة (12) دراسة، وثمّ موضوع اتجاهات وممارسات الباحثين في إحدى عشرة (11) دراسة، ومن ثمّ موضوع ثقافة الوصول الحر في تسع (9) دراسات (انظر الجدول رقم 1).

الجدول رقم 1. توزيع الدراسات على المحاور والموضوعات

عدد الدراسات	الموضوع	المحور
11	اتجاهات وممارسات الباحثين	المحور الثقافي
9	ثقافة الوصول الحر	
1	اتجاهات وممارسات المستفيدين	
2	الاستشهادات المرجعية	المحور العلمي-البحثي
7	اتجاهات وسياسات المؤسسات	المحور الإداري
2	مبادرات الوصول الحر	
0	النماذج الاقتصادية للنشر المفتوح	المحور الاقتصادي
12	المستودعات الرقمية	المحور التقني
4	دوريات الوصول الحر	
1	الاتصال العلمي	
1	النشر التعاوني المفتوح	
1	البحث المفتوح	
53		المجموع

أما بالنسبة لباقي الموضوعات التي تنضوي تحت هذه المحاور، فقد تمّ التطرّق إليها إمّا بشكل عرضي في بعض الدراسات، وإمّا لم يتم تناولها بالملء؛ ونذكر منها ضمن المحور الثقافي الاختلافات الموضوعية، والفجوة الرقمية. وضمن المحور العلمي-البحثي التحكيم، ومعامل التأثير (Impact Factor)، والملكية الفكرية. وضمن المحور الإداري اتجاهات وسياسات الناشرين.

4.6 الإطار النظري المعتمد

اعتمد الإطار النظري في الدراسات العربية بشكل أساسي على مراجعة الإنتاج البحثي الأجنبي، الذي تناول تعريف الوصول الحر، ونشأته، وأسباب ظهوره، ومبادراته، وخصائصه وميزاته، وأنواعه ومنتجاته. وقد تكرّرت هذه المراجعة بصورة متشابهة إلى درجة كبيرة جداً في كافة الدراسات مهما كان موضوعها، ما عدا دراسة واحدة استخدمت إطاراً نظرياً مختلفاً استندت فيه إلى نظريات "الاتجاهات وتكنولوجيا الاتصال".

5.6 المنهجيات البحثية المتبعة

تعددت تسميات المناهج المعتمدة في الدراسات، من المنهج الوصفي، والمسحي، والميداني، والتجريبي، والتقويمي، ودراسة الحالة، وتحليل المضمون، والبيبيومتري، والوييومتري وغيره. أما الملفت في هذا التعدد، أنه على الرغم من تشابه الموضوعات وطريقة معالجتها، إلا أن بعض الباحثين ارتأى تسمية المنهج المتبع نفسه بتسمية أخرى؛ فهو منهج وصفي تحليلي عند باحث، ومسحي عند آخر. هذا عدا ورود بعض التسميات الهجينة كتسمية المنهج "بالدليل الوصفي"، وتسمية دراسة الحالة بالمنهج المسحي.

6.6 النتائج المستخلصة في الدراسات

ظهرت الدراسات التي تناولت اتجاهات وممارسات الباحثين بأنها الأكثر إثارة للجدل في نتائجها؛ فمنذ أجريت الدراسة الأولى في هذا الموضوع في العام 2006 وحتى الدراسة التي أجريت في العام 2013، أشارت النتائج في كافة الدراسات-إلى أن الاطلاع على ثقافة الوصول الحر ضعيف، وإلى أن ممارسته شبه معدومة، مع وجود التأييد القوي لمبدئه. وطبعاً ظهر التفاوت في النسب المئوية بين بلد وآخر، ومؤسسة وأخرى، واختصاص وآخر. وقد طغى التحليل الإحصائي في الدراسات كافة، باستثناء ثلاث منها اعتمدت تحليل المضمون.

7. الخاتمة

تبيّن من خلال مراجعة الدراسات العربية التي تناولت موضوع الوصول الحر للمعلومات، وجود ثغرات بحثية كبيرة في الإنتاج البحثي العربي في الوصول الحر للمعلومات؛ ففي حين بقي العديد من الموضوعات الأساسية من دون معالجة كالنماذج الاقتصادية للنشر العلمي المفتوح، واتجاهات وسياسات الناشرين، والتحكيم للمحتوى المفتوح، والفجوة الرقمية... إلخ، نجد بالمقابل-على مرّ السنوات-تكراراً عشوائياً في مواضيع أخرى؛ كتناول اتجاهات وممارسات الباحثين، وتقويم وإنشاء المستودعات الرقمية؛ وهذا إن دلّ على شيء، فإنه يدل على أن الإنتاج البحثي العربي لا يزال محدوداً، ومحصوراً في نوع من أنواع الوصول الحر، ألا وهو ما يُسمّى "بالطريق الأخضر" (Green route) المتمثل بالمستودعات الرقمية، والأرشفة الذاتية للباحثين؛ وهذا أمر يجعل أبواب البحث مفتوحة على مصراعها في كثير من الموضوعات الحيوية التي تتطلب معالجة، وفي كثير من الأسئلة البحثية التي تنتظر إجابات واضحة في مجال الوصول الحر للمعلومات في البلدان العربية، باعتماد مقاربات ومنهجيات بحثية متجددة.

المراجع

- أحمد، فاطمة (2012). الوصول الحر للمعلومات بالمكتبات الجامعية: دراسة حالة المستودع الرقمي لكلية العلوم جامعة الخرطوم. (رسالة بكالوريوس). جامعة الخرطوم، كلية الآداب، قسم علوم المعلومات والمكتبات.
- برغل، محمد (2012). اتجاه أساتذة علوم الإعلام والاتصال في الجزائر نحو تقنية النشر الإلكتروني. (رسالة ماجستير). جامعة الجزائر 3، كلية العلوم السياسية والإعلام، قسم علوم الإعلام والاتصال.
- اليسام، أريج؛ اليامي، هدى (2013). المستودعات الرقمية (LOR) لضمان جودة محتوى التعلم الإلكتروني: الفرص والتحديات من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية. في المؤتمر الدولي الثالث للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، الرياض (السعودية): المركز الوطني للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
- بن علال، كريمة (2007). مساهمة لإنجاز نموذج أرشيف مفتوح مؤسساتي خاص بالإنتاج العلمي لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني: *ArchivAlg*. (رسالة ماجستير). جامعة الجزائر، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم المكتبات والتوثيق.
- بن غيدة، وسام (2014). الأرشفة الذاتية بالمستودعات الرقمية: جذور الماضي ومعطيات الحاضر. *Cybrarians journal*، (35).
- (2015). نشأة حركة الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية. *Cybrarians journal*، (40).
- بهلول، أمينة (2014). الأرشيف المفتوح المؤسساتي والوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية. في *RIST*، 21(1).
- بومفلح، فاتن (2008). مكتبة الملك عبد الله الرقمية بجامعة أم القرى وتحقيق الوصول الحر للمعلومات. في مؤتمر 18 للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، الرياض (السعودية): جامعة الملك عبد العزيز.
- بودربان عز الدين؛ قموح، ناجية؛ بن الطيب، زينب (2014). المكتبات الجامعية ومبادرات تحقيق النفاذ الحر للمعلومات وتداولها في ظل البيئة الإلكترونية. في *CILA*، 2014، الجزائر: جامعة قسنطينة 2.
- بوعزة، عبد المجيد (2006). اتجاهات الباحثين العرب نحو الأرشيف المفتوح والدوريات المتاحة مجاناً من خلال شبكة الإنترنت: أعضاء هيئة التدريس العرب بجامعة السلطان قابوس نموذجاً. *Cybrarians journal*، (10).

بيوض، نوجود (2015). الوصول الحر للمعلومات العلمية ودوره في تفعيل الاتصالات العلمية بين الباحثين دراسة ميدانية بمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني وجامعة بومرداس. (أطروحة دكتوراه). جامعة قسنطينة 2.

جوهرى، عزة (2013). موسوعة نول (Knol) الرقمية نموذج للتأليف والوصول الحر: تقييم للدور ومدى الإفادة منها في مجتمع المعرفة وإثراء المحتوى الرقمي العربي. مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية، 19، (1).

حسن، فايفة (2011). دوريات المكتبات والمعلومات المتاحة بأدلة دوريات الوصول الحر: دراسة مسحية تقييمية مقارنة. *Cybrarians journal*، (27).

خميس، أسامة (2010). الكيانات الرقمية: بناؤها واقتناؤها وتنظيمها واسترجاعها في المستودعات الرقمية على شبكة الإنترنت: نحو تصور مقترح. (أطروحة دكتوراه). جامعة المنوفية.

رداد، أشرف (2013). المستودع الرقمي لجامعة المنصورة: دراسة حالة للمستودع الرقمي بنظام المستقبل لإدارة المكتبات. *المجلة العربية للدراسات المعلوماتية*، (2).

رمضان، مها (2011). مبادرات التدفق الحر للمعلومات العلمية: دراسة تحليلية لاستنباط أسس مبادرة مصرية. (أطروحة دكتوراه). جامعة عين شمس.

----- (2011). التدفق الحر للمعلومات العلمية بين النشأة التاريخية والتعريف. *Cybrarians journal*، (27).

رمضان، إيمان (2012). مستودع الأصول الرقمية بمكتبة الإسكندرية: دراسة تقييمية. (رسالة ماجستير). جامعة القاهرة.

سلمانية نعمة الله؛ بخوش، أحمد (2014). الأرشيفات المفتوحة ودورها في تنمية البحث العلمي. في *الملتقى الوطني الثاني حول الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي*، 5-6 مارس 2014، الجزائر: جامعة قاصدي مرباح. [متاح على الإنترنت].

<http://manifest.univ-ouargla.dz/documents/Archive/Archive%20Faculte%20des%20Sciences%20Sociales%20et%20Sciences%20Humaines/Deuxieme-reunion-nationale-sur-la-technologie-informatique-et-de-linformation-dans-lenseignement-superieur-05-06-Mars2014/selmania.pdf>

(اطلع عليه في 2015/10/29).

سليمان، أسماء (2013). *المصادر الإلكترونية ودورها في الاتصال العلمي الرسمي في مجال تكنولوجيا المعلومات*. (رسالة ماجستير). جامعة بني سويف.

السيد، أماني (2008). *الأرشفة الذاتية كقناة للاتصال المعرفي على شبكة الويب دراسة لتطبيقاتها في مجال المكتبات والمعلومات*. مجلة جمعية المكتبات والمعلومات السعودية، 29(2).

شاهين، شريف (2009). *مبادرات الوصول الحر للمعرفة: دراسة وثائقية لوضع الأطر العامة لمبادرة عربية*. في الملتقى العربي الثالث لتكنولوجيا المكتبات والمعلومات.

----- (2011). الملكية الفكرية في بيئة التعلم الإلكتروني نحو مبادرة للإتاحة المجانية للكتب الدراسية OpenTextbooks في الجامعات المصرية على شبكة الإنترنت: جامعة القاهرة نموذجاً. *Cybrarians journal*، (27).

الشوابكة، يونس (2009). *المكتبات وحركة الوصول الحر للمعلومات الدور والعلاقات والتأثيرات المتبادلة*. *Cybrarians journal*، (18).

----- (2011). *درجة إلمام أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الأردنية بالوصول الحر إلى المعلومات كنظام جديد للاتصال العلمي*. *دراسات، العلوم التربوية*، 38(5).

شواو، عبد الباسط؛ بطوش، كمال (2012). *بين النشر التقليدي والوصول الحر في ضوء الاتصال العلمي*. [متاح على الإنترنت]

http://digital.jilwan.com/digital2012/download2012.php?f=jalsa4/4_2.pdf

(اطلع عليه في 2015/10/24).

صادق، إيناس (2007). *الدوريات العربية العامة المتاحة على الإنترنت دراسة ببيومترية*. *مجلة العربية* 3000، (6). [متاح على الإنترنت]

https://web.archive.org/web/20100613012141/http://arabcin.net/al_arabia_mag/modules.php?name=News&file=article&sid=300

(اطلع عليه في 2016/1/23).

صلاح، إهداء (2014). *المستودعات الرقمية للجامعات في الدول العربية: دراسة تقييمية مع التخطيط لإنشاء مستودع رقمي لجامعة القاهرة*. (رسالة ماجستير). جامعة القاهرة.

الضويحي، فهد (2014). *المستودعات الرقمية المؤسسية في الجامعات السعودية: نحو رؤية لمشروع وطني لدعم مبادرات إنشائها وإدارتها*. (أطروحة دكتوراه). جامعة الملك عبد العزيز.

عبد الرحمن، جوهرة؛ القبلان، نجاح (2007). الوصول الحر للمعلومات: دراسة لاتجاهات الأكاديميين في الجامعات السعودية لنشر إنتاجهم الفكري عبر الإنترنت. في المؤتمر 18 للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، بالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية، جدة (السعودية).

العبيدي، سيف؛ الدباغ، راند (2013). دور الوصول الحر للمعلومات في تعزيز حركة البحث العلمي دراسة استطلاعية لأراء عينة من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الموصل. *مجلة تنمية الرفادين*، 35(113). [متاح على الإنترنت <http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=81807>] (اطلع عليه في 2015/10/24).

العربي، أحمد (2012). *المستودعات الرقمية للمؤسسات الأكاديمية ودورها في العملية التعليمية والبحثية وإعداد آلية لإنشاء مستودع رقمي للجامعات العربية*. مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية، 18(1). [متاح على الإنترنت <http://www.kfnl.org.sa/Ar/mediacenter/EMagazine/DocLib/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%20%D8%B9%D8%B4%D8%B1/alaraby.pdf>] (اطلع عليه في 2015/10/26).

علي، دينا (2012). *أنماط الإفادة من مصادر الوصول الحر لدى الباحثين المصريين في مجال المكتبات والمعلومات*. (رسالة ماجستير). جامعة بني سويف.

عودة، سعاد (2013). اتجاهات الباحثين السوريين نحو مصادر الوصول الحر إلى المعلومات. *مجلة جامعة دمشق*، 29(3-4).

الفالح، خالد (2005). *مقومات التعامل مع المصادر المفتوحة لجمع المعلومات الأمنية*. (رسالة ماجستير). جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

فراج، عبد الرحمن؛ الشهري، سليمان (2010). الجامعات السعودية ودورها في دعم الوصول الحر: دراسة استكشافية. *مجلة المكتبات والمعلومات العربية*، 30(1).

فراج، عبد الرحمن (2009). الوصول الحر في ضوء الإنتاج الفكري العربي: وراقية. *Cybrarians journal*، (20).

----- (2010أ). الوصول الحر للمعلومات طريق المستقبل في الأرشفة والنشر العلمي. مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية، 16 (1).

----- (2010ب). أدوات البحث في مصادر الوصول الحر: دليل إرشادي. *Cybrarians journal*، (24).

----- (2011). الدوريات التخصصية العربية في مهب الريح. *Cybrarians journal*، (26).

فرج، حنان (2012). المستودعات المؤسسية الرقمية ودورها في دعم المحتوى العربي وإثرائه على الإنترنت. مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية، 18 (2). [متاح على الإنترنت]

<http://www.kfnl.org.sa/Ar/mediacenter/EMagazine/DocLib/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%20%D8%B9%D8%B4%D8%B1/93-132.pdf>

(اطلع عليه في 2015/10/26).

فروخي، لويذة (2011). دور الوصول الحر للمعلومات في دعم التكوين البحث العلمي بالجامعة الجزائرية: دراسة ميدانية بقسم علم المكتبات والتوثيق. (رسالة ماجستير). جامعة الجزائر 2.

فوزي، إيمان (2011). المستودعات الرقمية المفتوحة كمصدر من مصادر الاقتناء بالمكتبات البحثية: دراسة تحليلية. (أطروحة دكتوراه). جامعة حلوان.

قباني، نسرين (2012). المستودعات الرقمية بناء المستودع الرقمي لجامعة دمشق. (رسالة ماجستير). جامعة دمشق.

القحطاني، جوزاء (2015). المستودعات الرقمية المؤسسية نشأتها وتطورها: تصور مقترح لمشروع المستودع الرقمي المؤسسي لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن. *المجلة العربية للدراسات المعلوماتية*، (5).

قدورة، وحيد (2006). الاتصال العلمي والوصول الحر إلى المعلومات: الباحثون والمكتبات الجامعية العربية. تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

كرثيو، إبراهيم (2014). دور المستودعات المؤسسية في نشر المصادر الإلكترونية غير الرسمية في إطار الاتصال العلمي غير الرسمي ما بين الباحثين: دراسة مسحية للمستودعات المؤسسية في المنطقة العربية. (أطروحة دكتوراه). جامعة قسنطينة 2.

لبنان، هند (2010). واقع حركة الوصول الحر في المؤسسات المعلوماتية التابعة للجامعات الحكومية والأهلية في مدينة الرياض. *مجلة دراسات المعلومات*، (9).

المبرز، عبد الله (2011). النشر الأكاديمي في مصادر الوصول الحر ودوره في إثراء المحتوى العربي على شبكة الإنترنت. *مجلة أعلّم*.

متولي، ناريمان (2011). الإبداع المعرفي الأكاديمي في عصر المعلوماتية بين الأرشفة الذاتية والوصول الحر للمعلومات: دراسة لاتجاهات وتطبيقات أعضاء هيئة التدريس بجامعة طيبة. *في ندوة التعليم الجامعي في عصر المعلوماتية: التحديات والتطلعات*. [متاح على الإنترنت

<http://repository.taibahu.edu.sa/handle/123456789/4918>

(اطلع عليه في 2015/10/24).

محمد، مها (2010). الوصول الحر للمعلومات: المفهوم، الأهمية، المبادرات. *Cybrarians journal*، (22).

----- (2011). سمات دوريات الوصول الحر في مجال المكتبات والمعلومات المتاحة بدليل (DOAJ): دراسة تحليلية. *Cybrarians journal*، (27).

نابتي، محمد؛ عاشوري، نضيرة (2014). دور المكتبيين في التأسيس لحركة النفاذ المفتوح للمعلومات العلمية والتقنية والإفادة منها: دراسة استطلاعية تشخيصية بمكتبات جامعة قسنطينة 1 بالجزائر. *في المؤتمر الدولي للوصول الحر للمعلومات العلمية*. الجزائر: جامعة قسنطينة 2.

نداء الرياض للوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية (2006). *في المؤتمر الخليجي المغاربي الثاني*. الرياض.

Cronin, P., Ryan, F., & Coughlan, M. (2008). Undertaking a literature review: a step-by-step approach. *British Journal of Nursing* (Mark Allen Publishing). Retrieved from https://scholar.google.fr/scholar?hl=en&q=Undertaking+a+literature+review%3A++a+step-by-step+approach&btnG=&as_sdt=1%2C5&as_sdt=#0 (on 27/12/2015)

Haider, J. (2007). Of the rich and the poor and other curious minds: on open access and “development.” *Aslib Proceedings*, 59(4/5), 449–461. <http://doi.org/10.1108/00012530710817636>

Pinfield, S. (2011). *Towards open access : managerial, technical, economic and cultural aspects of improving access to research outputs from the perspective of a library and information*. Nottingham. Retrieved from:
<http://eprints.nottingham.ac.uk/12090/> (on 24/1/2016).

OAD. (2015). *Open Access Directory*. Retrieved from :
http://oad.simmons.edu/oadwiki/Main_Page (on 26/1/2016).

Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations*, 5th Edition. Simon and Schuster

**الاتصال العلمي بالجامعة الجزائرية وتوجهات الأساتذة
والباحثين نحو النفاذ الحر للمعلومات: دراسة ميدانية
بجامعات مدينة قسنطينة**

*Scholarly communication at Algerian university and trends of
faculty and researchers about Open Access to information: a field
study at universities city of Constantine*

نذير غانم¹

ghanem25_biblio@yahoo.fr

نبيل عكنوش¹

aknouche@mail.com

محمد الهادي²

m_hadi83@yahoo.com

¹ معهد علم المكتبات والتوثيق، جامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري – الجزائر

² قسم علم المكتبات والتوثيق، جامعة الجزائر 2 يوسف بن خدة – الجزائر

المستخلص : على اعتبار أن الاتصال يعد أساس النشاط العلمي، فقد عرفت الممارسات التواصلية للباحثين عدة نظم تحدد مسارات وقنوات التواصل فيما بينهم. مما أدى إلى الحاجة إلى دراسة عناصر ومقومات المنظومة الاتصالية والبحثية، وكيفية تعامل الباحثين معها في ظل التحولات والتطورات التكنولوجية المتسارعة. التي أدت إلى بروز إشكاليات جديدة خلقت ما يسمى اليوم بأزمة الاتصال العلمي. وتهدف هذه الورقة إلى إبراز مفهوم الاتصال العلمي والأنماط الجديدة لدوران وتبادل المعلومات في البيئة الإلكترونية الجديدة من طرف الباحثين. بالإضافة إلى دراسة الممارسات التواصلية للأساتذة والباحثين بجامعات مدينة قسنطينة، وتوجهاتهم نحو النفاذ الحر للمعلومات وقابلية اعتمادهم على الأدوات المطروحة من طرف هذه الحركة العالمية.

الكلمات المفتاحية : الاتصال العلمي، النفاذ الحر للمعلومات، التوجهات، الجامعة، قسنطينة.

Abstract : Since communication is the basis of scientific activity, it has been known to researchers communicative practices several systems identify pathways and channels to communicate with each other. Resulting in the need to study the elements of the system of communication and research, and how researchers deal with it in light of changes and rapid technological developments. That led to the emergence of new problems created what is today called a crisis of scholarly communication. This paper aims to highlight the concept of scholarly communication and new patterns of circulation and exchange of information in the new electronic environment by researchers. In addition to the study of the communicative practices faculty and researchers at universities city of Constantine, and their attitudes about open access to information and the ability reliance on the tools offered by this global movement.

Keywords : Scholarly communication, Open Access, trends, university, Constantine.

1. مقدمة

يعتبر الاتصال العلمي قديما قدم الاتصال في حد ذاته، وهو يرجع إلى الحضارات القديمة المصرية والآشورية والبابلية والهندية، وكان يعتمد أساسا على الطرق الشفوية لتبليغ الأفكار والإنجازات الفكرية والعلمية، غير أن بقايا الشواهد التاريخية كأوراق البردي وأقراص الطين لا تقدم لنا صورة دقيقة لنموذج الاتصال العلمي في هذا الزمن البعيد. وقد ارتبط عبر تاريخه الطويل بعدة إنجازات أثرت بشكل مباشر على بلورة بنيته الأساسية بالشكل الذي نراه حاليا، إذ يعتبر اختراع الطباعة المتحركة سنة 1455 من طرف قوتنبرغ (Gutenberg) علامة بارزة في تاريخ الاتصال العلمي المكتوب، كما أن إنشاء كل من الجمعية الملكية البريطانية وأكاديمية العلوم في فرنسا يعد حدثا عظيما في تاريخ العلوم والاتصال العلمي، وذلك بصدر مجلة العلماء في باريس سنة 1665 وصدر مجلة الأعمال الفلسفية في بريطانيا في السنة ذاتها. كما تطورت الدورية العلمية على اعتبارها النموذج المثالي للاتصال العلمي بمقالاتها المقسمة إلى أجزاء تتناسب مع المجتمع الأكاديمي، عبر مراحل عديدة إلى أن وصلت إلى بناء تركيبي إلكتروني جديد في عصرنا الحاضر يسميه البعض بالنمط القياسي (أنور بدر، 2003)، والذي يشكل التوجه المستقبلي للنشر العلمي.

1.1 تعريف الاتصال العلمي

يعتبر الاتصال بمثابة أساس النشاط العلمي والمحرك الأساسي له، إذ يذهب الكثير إلى أنه لا وجود للعلم بدون اتصال، وأن هذه الميزة تميز العلم على كل النشاطات الأخرى التي يقوم بها الإنسان. وتذهب مارتين بارير (Martine Barrère) إلى أبعد من ذلك معتبرة بأن العلم هو أساسا اتصال وتواصل، إذ لا يمكن لأي تقدم نظري أو اكتشاف تجريبي أن يحضى بأي قيمة علمية دون إيصاله وتبليغه إلى مجتمع الباحثين والدارسين وإلى غيرهم ممن يهتمهم هذا الإنجاز (BARRERE Martine, 1996). ومن جهة أخرى، فإن العلم يستمد وجوده لكون العلماء والباحثين يبلغون عن إنجازاتهم واكتشافاتهم كتابيا أو شفويا، حيث وصفهم سكوت مونتجمري (Scott Montgomery) بأنهم أشخاص يكتبون ويتحدثون كثيرا عن أبحاثهم ودراساتهم، وهذا ما أدى إلى تراكم وتكوين هذا الرصيد المعرفي الذي ما كان ليكون بدون هذا التواصل بين العلماء والباحثين، معتبرا بأنه لا وجود لأية حدود وفوارق بين البحث العلمي والاتصال، وأنهما شيئا متلازمان لا يمكن الفصل بينهما (MONTGOMERY Scott, 2003). ويرجع السبب في هذا الارتباط الوثيق بين العلم والاتصال إلى كون البحث العلمي يهدف بالدرجة الأولى إلى الوصول إلى أعلى درجات التطور العلمي، وبما أن هذا الأخير لا يمكن أن يكون إلا لفائدة البشرية جمعاء وليس حكرا على شخص واحد أو مجموعة ضيقة من الأشخاص، وأن تحقيقه لا يمكن أن يتم إلا بتضافر جهود العلماء والباحثين، فإنه من الضروري أن يتواصلوا فيما بينهم وأن يبلغوا عن آخر المستجدات العلمية التي توصلت إليها أبحاثهم ودراساتهم. ومن ثم، فإن دور الباحث أو العالم لا يتوقف عند البحث والتقصي والتجريب، وإنما عليه كذلك أن يبلغ وينشر نتائج أبحاثه بمختلف الطرق والوسائل (BEN ROMDANE Mohamed, 1997).

وربما كان الاتصال إحدى السمات الأساسية لمهنة الباحث العلمي، إذ يقول داي (Day) في هذا الشأن: "ليس من الواجب على السبائك أن يكتب عن قنوات صرف المياه التي قام بتصليحها، وليس على المحامي أن يكتب عن المرافعات التي يقدمها - اللهم إلا بعض النصوص القصيرة -، ولكن على الباحث العلمي - وهي من دون شك الحالة الوحيدة من بين كل المهن - أن يقدم وثيقة مكتوبة يوضح فيها العمل الذي قام به، لماذا كان بذلك العمل؟ كيف قام به؟ وما هي النتائج التي توصل إليها؟ وعليه، فإنه ليس على الباحث أن "يمارس" العلم فقط، وإنما عليه أن "يكتب" عن العلم" (DAY Robert, 1989). ومن هذا المنطلق، يمكن القول بأنه لا وجود للبحث العلمي المنعزل والأحادي الجانب، إذ يتوجب على الباحث أن يطلع على البحوث والدراسات السابقة، وأن يأخذ منها ما يفيد في إنجاز بحثه، وأن يحدد لبحثه موقعا بينها. كما عليه أن يضع لنتائج أبحاثه ودراساته مكانا بينما هو معروف وما هو غير معروف، ليتبين ما هو جديد في بحثه مقارنة بما تم الوصول إليه سابقا (BESANCON François, 1974). وهو ما تؤكد الكثير من الدراسات، التي تبين من خلالها بأن الباحث يقضي نصف وقته في ممارسة نشاطه البحثي بمختلف الوسائل حسب طبيعة التخصص، بينما يقضي النصف الآخر في تصفح وقراءة مؤلفات ودراسات الآخرين، وفي تبليغ نتائج أبحاثه سواء بالطرق الكتابية أو الشفوية (BENICHOUX Roger, 1985).

هذا، ويعرف وليم جارفي (William Garvey) الاتصال العلمي بأنه "تلك الأنشطة الخاصة بتبادل المعلومات، والتي تحدث أساسا في أوساط الباحثين العلميين المنغمسين على جبهة البحث. وتغطي هذه الأنشطة الاتصال العلمي بدءا بما يدور بين اثنين من الباحثين من مناقشات في ظروف أبعد ما تكون عن الرسمية، حتى الجوانب المرتبطة بالاتصال العلمي الرسمي كالدوريات والمراجعات العلمية والكتب". كما عبر عن انبهاره بروعة هذا النظام الاجتماعي المعقد الذي أقامه العلماء والباحثون بوعي في إطار تواصلهم العلمي لإقرار أسس المعرفة وحمايتها من خلال قوله: "من الواضح أن هذا الانبهار قد حدث نتيجة للبيان الاتصالي الخاص الذي أرسى النشاط العلمي دعائمها" (وليم جارفي، 1983).

وعلى صعيد آخر، يمكن تعريف الاتصال العلمي بأنه كل نشاط يهدف إلى نقل وتداول المعرفة العلمية بين الأشخاص، وهي عملية تتم على مستويين، حيث يمثل المستوى الأول الاتصال بين العلماء والفئات الواسعة من الناس ممن لديهم القدرة على استيعاب الخطاب العلمي الموجه من طرف العلماء، ويهدف إلى بث ونشر المعرفة العلمية في أوساط المجتمع ويستعمل أسلوبا بسيطا يكون مفهوما لدى العامة. أما المستوى الثاني، فهو يمثل كل فعل اتصالي يتم بين العلماء والباحثين فيما بينهم داخل نظام مغلق، ويتبنى أسلوبا علميا صارما (BEN ROMDANE Mohamed, 1997). وهذا ما جعل الاتصال العلمي يرتبط بمفاهيم أخرى مجاورة مثل الإعلام العلمي والتقني (IST)¹ والنشر العلمي. وهي عبارات كثيرا ما يتم تداولها في الأوساط الجامعية والأكاديمية، وتحضا باهتمام العلماء والباحثين في كل التخصصات، بالإضافة إلى المكتبيين والوثائقيين والناشرين وحتى الصحفيين وعامة الناس بدرجة أقل (COLAS DES FRANCS Brigitte, 2004). ويرتبط الاتصال العلمي بمفهوم آخر مرادف له وهو الاتصال البحثي²، وكلمة scholar الإنجليزية لها مترادفات عديدة باللغة العربية منها باحث/عالم، أي أن هذه الكلمة تغطي مجمل الأنشطة المتصلة بالبحث والتحري خصوصا في بيئة أكاديمية، كما تغطي الأنشطة المتصلة بالمنهج التعليمي العالي سواء في العلوم الطبيعية أو الاجتماعية (أنور بدر، 2003).

وعلى ضوء ما سبق، ندرك أهمية الاتصال كنشاط يقع في صميم الممارسة العلمية والبحثية، وهو يجعل الاتصال العلمي يتدخل في كل مراحل البحث العلمي، بدءا من مرحلة الإعداد إلى مرحلة النشر والتبليغ، وحتى أثناء القيام بالعمل البحثي. فهو يقع في بداية البحث لأنه يمكن الباحث من التعرف على اكتشافات وإنجازات الآخرين واستغلالها، ويتدخل أثناء البحث لأن الباحث يتواصل بصفة دائمة ومستمرة خلال تواجده على جبهة البحث مع باحثين آخرين حول مسائل واهتمامات بحثية مشتركة قد تفيد على إتمام بحثه، كما يتدخل في نهاية البحث ليشكل ثمار الجهود المبذولة من طرف الباحث لتبليغ النتائج التي توصل إليها. ويقول Day في هذا الشأن: "لا يمكن اعتبار أي

¹ Information Scientifique et Technique.

² Scholarly communication أو Communication savante.

بحث علمي منتهيا ما دامت النتائج المتوصل إليها لم تنشر بعد" (DAY Robert,) (1989).

2.1 الاتصال العلمي في البيئة الإلكترونية الجديدة

تفيد الدراسات أن المنتسبين إلى الوسط العلمي يسعون دوماً إلى تشكيل وسائل الاتصال بما يتناسب واحتياجاتهم ومتطلبات عملهم البحثي، فإذا أصاب أي وسيلة ما يحول دون النهوض بوظيفتها على أحسن وجه، أو إذا لم تتوفر الوسيلة المناسبة فعلاً، فإنه يمكن للباحثين العلميين تطويع الوسائل المتاحة أو إيجاد وسائل جديدة للارتفاع بمستوى أداء النظام الاتصالي نحو تلبية التطلعات والمتطلبات البحثية الجديدة. ويرى البعض بأن النظام الاتصالي القائم حالياً، والذي استغرق أكثر من ثلاثة قرون، يتسم بالبطء في الاستجابة للاحتياجات المتسارعة والمتغيرة للعلماء والباحثين (وليم جارفى، 1983). ذلك أن القنوات الاتصالية تبتأحجاماً متزايدة من المعلومات، إلى الدرجة التي يصبح معها من المستحيل على أي فرد استيعابها جميعاً، وهو ما قد يشكل مصدراً آخر للشوشرة داخل النظام الاتصالي العلمي، وقد تأخذ المشكلة بعداً أكبر بالنسبة للاتصال العلمي، لكون المعلومات التي سيراد اختبارها ليست تلك الجارية، بل تلك التي تم إنتاجها خلال السنوات السابقة، فضلاً عن التعقد الموضوعي وزيادة اللغات التي تنشر بها هذه المعلومات. ومع زيادة الحجم الهائل للنمو المعرفي وتعقده، وجدت أساليب اتصالية بحثية جديدة تسمح للباحث بالحصول على البيانات والمعلومات بمعدلات ضخمة بالقياس للوسائل السابقة، وهو التزايد الذي أثر على قنوات الاتصال المتداولة وأدى إلى ظهور قنوات جديدة تتماشى مع المعطيات الجديدة مثل شبكات الاتصال الإلكترونية والبريد الإلكتروني والاعتماد أكثر على النهايات الطرفية التي أصبحت متواجدة على مكتب الباحث وحتى في منزله (أنور بدر، 2003). وهو ما أدى إلى ظهور نمط جديد للتواصل بين العلماء والباحثين يتمثل في الاتصال العلمي الإلكتروني.

3.1 الاتصال العلمي الإلكتروني والأنماط السلوكية الجديدة للباحثين

وردت عدة تعاريف للاتصال الإلكتروني كشكل من الأشكال الأساسية للاتصال بوجه عام، أهمها التعريف الذي يعتبره مصطلحاً عاماً يضم كل أشكال الاتصال التي يتم الاعتماد فيها على الحاسوب في تبادل الرسائل بين الأشخاص سواء في إطار فردي أو جماعي (SCHWALM Karen, 2006). كما عرف كذلك بأنه " مصطلح شامل يستعمل للتعبير عن كل أشكال الاتصال المعتمدة على الوسائل الإلكترونية مثل الإنترنت، الفاكس، الأقمار الصناعية، الكابل، التلفاز، الحواسيب، الشبكات وما إلى ذلك" (COLAS DES FRANCS Brigitte, 2004). كما ورد تعريف آخر يعتبر الاتصال الإلكتروني كل عملية يتم بمقتضاها نقل رسالة معينة من نقطة إلى نقطة أخرى باستعمال الوسائل الإلكترونية مثل البريد الإلكتروني وتقنية المحاضرات عن بعد (Nevada Department of Education, 2006). وهناك تعريف آخر يعتبر أن كل عمليات تبادل الرسائل والمعلومات عبر الوسائل والقنوات الحاسوبية تعتبر اتصالاتاً إلكترونية (Princeton University, 2006).

ومن الطبيعي أن تركز هذه التعاريف مجتمعة على الوسائل والقنوات الإلكترونية كأداة لنقل وتداول المعلومات في الاتصال الإلكتروني، ومعنى هذا أن الاتصال العلمي الإلكتروني يضم في محتواه كل الأنشطة المتعلقة بتبادل المعلومات المشار إليها سابقاً، من أجل تحقيق الأهداف العلمية والبحثية للعلماء والباحثين، غير أنه يعتمد في القيام بهذه النشاطات على الوسائل والقنوات الإلكترونية التي أصبحت متاحة حالياً، والتي سخرت من طرف المنتسبين إلى الوسط العلمي لتحقيق أقصى درجات الكفاءة والإفادة في تواصلهم البحثي والعلمي. وسنتناول في هذا السياق علاقة الاتصال العلمي الإلكتروني بالطرق الجديدة لدوران وتداول المعلومات بين العلماء والباحثين، بالإضافة على بروز مفهوم المختبرات التعاونية التي تعد امتداداً للجامعات غير الرسمية كنمط سلوكي اتصالي جديد في ظل هذا النموذج الجديد من الاتصال العلمي، وكذا علاقته بحركة الأرشيف المفتوح التي تهدف إلى دفع وتفعيل الاتصال العلمي وتخطي كل الصعوبات والحواجز التي تواجه العلماء والباحثين في تواصلهم العلمي. وأخيراً سنتعرض إلى موقع المكتبة الجامعية في البيئة الإلكترونية الجديدة وضرورة مواكبتها للتطورات التكنولوجية الحاصلة، لا سيما في مجال الاتصال العلمي.

4.1 دوران وتداول المعلومات في ظل الاتصال العلمي الإلكتروني

من بين أبرز مظاهر التغيير في طرق دوران وتداول المعلومات في البيئة الإلكترونية الجديدة، إمكانية العودة إلى الاستعمال الشخصي والفردى للمعلومات، فبعدما كان استعمال المعلومات المكتوبة والمحفوظة على وسائط مادية شخصياً ومحتكراً لفترات طويلة من طرف فئات معينة، لا سيما في أوروبا خلال القرون الوسطى (FONDIN Hubert, 1992)³، تحول الاستعمال من شخصي إلى جماعي بأماكن خصصت لهذا الغرض، وكانت المكتبات أشبه ما يكون بمعابد المعرفة، تعرض مجموعات على فئات واسعة من العلماء والدارسين، وأصبحت الوثائق المتاحة من طرفها بمثابة ملكية جماعية بإمكان شرائح واسعة من المجتمع استغلالها والاستفادة منها (OLLENDORFF Christine, 1999). وكنتيجة لظهور وانتشار الشبكات الرقمية التي تعتبر سمة هذا العصر، أصبح الاستعمال الشخصي والفردى للمعلومات أمراً ممكناً من جديد، حيث أصبح بالإمكان إجراء تبادل مباشر بين مؤلفين أو أكثر حول نص معين، مثلما كان الأمر أثناء الحضارات التي يغلب عليها طابع الاتصال الشفوي المباشر. وفي السياق ذاته، يعتبر جورج ستاينر (Georges Steiner) أن شبكة الواب مكنت من "العودة إلى المحاور الحية، والتبادل المستمر، وهو ما يشكل مصدراً لحركية جديدة" (STEINER Georges, 1998)، كما يعتبرها عالماً ينبغي على كل فرد يعيش فيه أن يكون بيئته ومجاله المعلوماتي. فالمستفيد الذي كان يعتمد على مساعدة أخصائي المكتبي وأخصائي المعلومات لإجراء بحوثه وحل مشكلاته المعلوماتية، أصبح اليوم

³ يشير هيبير فوندين (Hubert Fondin) إلى أنه في الوقت الذي كانت فيه الكتب والمكتبات حكرًا على رجال الدولة والدين فقط بأوروبا خلال القرون الوسطى، فإن نظيراتها بالعالم العربي كانت تعرف تطوراً وازدهاراً كبيرين خلال تلك الحقبة.

أكثر استقلالية ومبادرة وأكثر تفاعلا مع المعلومات المتداولة عبر الشبكات (LINK-PEZET J, 1999).

وعلاوة على ذلك، يرى الكثير بأن شبكة الإنترنت تتيح استعمالا مباشرا للمعلومات دون الحاجة للرجوع إلى وسيط معلوماتي ممثل أساسا في المكتبة - وهو ما يشكل تحديا كبيرا للمكتبات إذا أرادت أن تفرض وجودها وأن لا تبقى فائضة عن الحاجة -، إذ يمكن للمستفيد أن يقوم بصفة مستقلة بعدة وظائف تتمثل في:

- البحث عن المعلومات بواسطة أدوات البحث المتوفرة عبر الشبكة العالمية، والتي تزداد فعاليتها باستمرار.

- تحميل وتخزين المعلومات بكميات وأحجام كبيرة، بفضل التطور الكبير والمستمر لإمكانيات وطاقت التخزين التي تتميز بها الحواسيب ووسائط التخزين المختلفة.

- نشر وبيث المعلومات عن طريق إمكانية تصميم مواقع وصفحات شخصية ووضعها على الشبكة، وهو أمر أصبح متناول عامة الناس حاليا (LINK-PEZET J, 1999).

فمع التحول التكنولوجي من الوعاء الورقي إلى الوعاء الإلكتروني، تغيرت الممارسات الفردية والجماعية المرتبطة بخلق ونقل المعلومات، بشكل أدى إلى تغير طرق إنتاجها وتجهيزها وتنظيمها. فالثورة التي نشهدها حاليا ترتبط بمفاهيم وأدوات جديدة مثل الوسائط المتعددة، الوثائق والشبكات الإلكترونية والنصوص الفائقة، وهي كلها عوامل أدت إلى تغير الفضاء المعلوماتي، ومن خلاله إلى تغير طرق إنتاج وتداول المعارف. وعليه، فإن المجتمع العلمي أصبح يضم في فضاء موحد شبكات من العلاقات الإنسانية التي ترتبط ببعضها البعض من خلال شبكات الاتصال الإلكترونية، مع ما تمتلكه كليهما من قدرات وطاقات على إنتاج وإيصال المعلومات، وكذا على خلق ذكاء مشترك يمكن تقاسمه وتشاطره ضمن تدفقات دائمة ولا متناهية من المعلومات العلمية الجديدة (STEINER Georges, 1998).

غير أن ما يميز هذا الفضاء المعلوماتي الموحد، هو أن عمليات تخزين المعلومات ومعالجتها وتجهيزها وإيصالها تتم كلها بطريقة متزامنة، وفق مسار لبناء نظام معلوماتي جديد، يتسم بميزتين أساسيتين وهما: عدم التجانس والتوزيع. أما عن ميزة عدم التجانس، فهي ترجع لكون:

- عمليات الرقمنة التي تساهم في التحول التدريجي من البيئة الورقية إلى البيئة الإلكترونية، تسهل إدماج مختلف الأشكال المعلوماتية النصية وغير النصية، بما في ذلك الصوت والصورة.

- هذا النظام الجديد يسمح بإدماج مصادر مختلفة في فضاء معلوماتي موحد، بفضل إمكانيات الإبحار والتنقل عبر المصادر عن طريق الروابط النصية، كما يمكن من بلوغ مستويات مختلفة ومتفاوتة من المعارف.

- يضم هذا النظام فئات متعددة من المستخدمين ذوي أهداف واهتمامات واحتياجات مختلفة.

- يغطي هذا النظام مجالات خدمية متعددة تشمل الجانب الثقافي والعلمي وحتى التجاري (STEINER Georges, 1998).

وأما عن ميزة التوزيع، فهي ترجع لكون هذا النظام قد يأخذ شكل شبكة تتكون من آلاف الحواسيب، فاتحة بذلك المجال للدخول في حركية لتكوين ذاكرة جماعية مشتركة وموزعة، فضلا عن تنسيق وتداول المعارف من خلال خلق وتوزيع المعلومات عبر القنوات والوسائط المختلفة (STEINER Georges, 1998). فقد أصبحت الفضاءات المعلوماتية الجديدة موزعة ومتسارعة التطور، وأصبح بالإمكان ربط كل الحواسيب ببعضها البعض بشكل يجعل من كل حاسوب نافذة مفتوحة على العالم، مقصيا بذلك كل تباعد للمسافات. ومن ثم، فإن الطرق الجديدة للاتصال التي يعتمد عليها العلماء والباحثون أصبحت تقوم على هذه الشبكات الحاسوبية، ويمكن تجسيد هذا التحول الجذري في أنماط الاتصال في الحاسوب الشخصي المحمول الذي أصبح يعد بحق امتدادا لنشاط الباحث، إذ يمكنه من تحميل وتخزين المعلومات التي يجدها على الإنترنت أو التي يحصل عليها عن طريق التراسل الإلكتروني، قصد معالجتها واستعمالها اللاحق، دون أن يكون ملزما بالتواجد في مكان معين (LINK-PEZET J, 1999)، وهو الأمر الذي يجعله أكثر تحررا في ممارسة عمله البحثي.

ومن جهة أخرى، يمكن اعتبار ظهور ما يمكن أن نطلق عليه ببطاقات التعريف الإلكترونية، مظهرا من مظاهر التغيير بفعل التطورات التكنولوجية الحاصلة، من خلال الصفحات الشخصية التي يضعها الباحثون في متناول الجميع عبر الشبكة العالمية، والتي كثيرا تضم مجمل أو بعض أعمالهم وأبحاثهم العلمية بنصوصها الكاملة (LINK-PEZET J, 1999)، فهي بذلك تعد أداة إضافية لبث المعلومات العلمية والتقنية على أوسع نطاق عبر القنوات الإلكترونية.

2. ممارسات الاتصال العلمي الإلكتروني لدى الأساتذة والباحثين بمؤسسات التعليم العالي بمدينة قسنطينة:

سنحاول فيما يلي تحليل نتائج الاستبيان الموجه إلى الأساتذة والباحثين التابعين إلى مؤسسات التعليم العالي بمدينة قسنطينة، والمتمثلة في جامعة منتوري قسنطينة 1، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية والمدرسة العليا للأساتذة للآداب والعلوم الإنسانية. بغية معرفة مختلف الجوانب المتعلقة بتوجهاتهم نحو استعمال وسائل الاتصال العلمي الإلكتروني وموقفهم من مبدأ النفاذ الحر إلى المعلومات العلمية والتقنية. حيث وزعت استمارة استبيان على عينة من الأساتذة والباحثين بهذه المؤسسات الجامعية الثلاث مكونة من 187 فردا من مجموع المجتمع الكلي للدراسة المقدر بـ 2258 أستاذا وباحثا بالمؤسسات الثلاث مجتمعة، ويوضح الجدول التالي خصائص المجتمع الكلي للدراسة حسب الرتب العملية:

يوضح الجدول المشار إليه أعلاه إلى ترتيب استعمال أنواع وسائل الاتصال سواء كانت شفوية أو مكتوبة أو إلكترونية من طرف الأساتذة الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة لتداول المعلومات العلمية والتقنية في إطار نشاطاتهم العلمية والبحثية، وذلك حسب درجة أو وتيرة استعمالها من طرفهم، بغية كشف بعض الجوانب المتعلقة بسلوكياتهم وتوجهاتهم الاتصالية، ومدى ممارستهم للاتصال العلمي الإلكتروني من خلال معرفة مدى درجة اعتمادهم على وسائل الاتصال الإلكترونية.

فمن خلال قراءة الأرقام الواردة في الجدول من حيث درجة أهمية الاستعمال، يتضح بأن وسائل الاتصال المكتوبة تحتل الرتبة الأولى في ترتيب وسائل الاتصال التي يعتمد عليها بالدرجة الأولى من طرف الأساتذة الباحثين المستجوبين، بنسبة إجابة تقدر بـ 46.61% من مجموع الإجابات المتعلقة بدرجة الأهمية الأولى من حيث الاستعمال. مع العلم بأن هذه النسبة توازي 70.05% من مجموع أفراد العينة المدروسة، وهي نسبة تعبر عن تجدر استعمال وسائل الاتصال المكتوبة في الممارسات العلمية والبحثية والاتصالية للأساتذة الباحثين بمؤسساتنا التعليمية بشكل عام. وتلي وسائل الاتصال المكتوبة كل من الوسائل الشفوية والوسائل الإلكترونية على التوالي في الرتبتين الثانية والثالثة، بنسبة إجابة تقدر على التوالي بـ 32.38% و 20.99% من مجموع الإجابات المتعلقة بدرجة الأهمية الأولى. مع الإشارة على أن هاتين النسبتين تعادلان على التوالي 48.66% و 31.55% من مجموع أفراد الأساتذة الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة.

ومن جهتها، فقد احتلت وسائل الاتصال الشفوية الرتبة الأولى من حيث ترتيب الوسائل التي تحتل درجة الأهمية الثانية في الاستعمال، بنسبة إجابة تقدر بـ 44.82% من مجموع الإجابات المتعلقة بهذه الدرجة. تتبعها على التوالي كل من الوسائل المكتوبة والإلكترونية في الرتبتين الثانية والثالثة، بنسبة إجابة تقدر على التوالي بـ 36.01% و 19.15% من المجموع ذاته.

أما عن وسائل الاتصال الإلكترونية، فقد احتلت الرتبة الأولى من حيث ترتيب الوسائل التي تستعمل حسب درجة الأهمية الثالثة، بنسبة إجابة تقدر بـ 42.67% من مجموع الإجابات الواردة عن هذه الدرجة من أهمية الاستعمال. وهي نسبة تعادل 35.82% من مجموع أفراد عينة الأساتذة الباحثين المستجوبين. تتبعها على التوالي كل من وسائل الاتصال المكتوبة والشفوية في الرتبتين الثانية والثالثة، بنسب إجابة تقدر على التوالي بـ 33.75% و 23.56% من مجموع الإجابات الخاصة بدرجة الأهمية هذه.

وتعكس كل الأرقام السابقة، بأن وسائل الاتصال الإلكترونية لا تعتبر الأداة الأكثر استعمالاً في الممارسات العلمية والبحثية والاتصالية للأساتذة الباحثين المستجوبين الذين يعتمدون أكثر على الوسائل المكتوبة والشفوية في إطار نشاطاتهم البحثية والعلمية. وهو ما يدعو إلى المزيد من الجهد وتقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة لترقية وتشجيع استعمال وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة في أوساط المجتمع العلمي والأكاديمي، نظراً لما لها من مميزات من شأنها تسهيل وتفعيل العمل العلمي والبحثي بشكل عام.

وللتدقيق أكثر حول استعمال وسائل الاتصال الإلكترونية من طرف الأساتذة الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية الثلاث، حاولنا معرفة أهم أنواع ذلك النوع من الوسائل من طرف أفراد عينة الدراسة من خلال طرح السؤال الموالي، الذي جاءت نتائجه ممثلة في الجدول التالي:

الجدول رقم 04: وسائل الاتصال الإلكترونية المستعملة حسب درجة الأهمية من طرف الأساتذة الباحثين المستجوبين في تداول المعلومات العلمية والتقنية

%	مج	درجة الأهمية								وسيلة الاتصال
		%	4	%	3	%	2	%	1	
37.11	180	36	09	19.4	13	30.18	32	43.9	126	بريد إلكتروني
35.25	171	56	14	38.8	26	42.45	45	29.96	86	مجموعات نقاش
10.92	53	00	00	25.37	17	11.32	12	08.36	24	مجموعات أخبار
02.88	14	00	00	01.49	01	03.77	04	03.13	09	مدونات إلكترونية
13.6	66	08	02	14.9	10	12.26	13	14.28	41	محاورة مباشرة
00.20	01	00	00	00	00	00	00	00.34	01	وسائل أخرى
100	485	100	25	100	67	100	106	100	287	المجموع

يشير الجدول الموضح أعلاه إلى وسائل الاتصال الإلكترونية المستعملة من طرف الأساتذة الباحثين المستجوبين بالمكتبات الجامعية الثلاث المدروسة حسب درجة الأهمية، قصد معرفة الأكثر استعمالاً من طرفهم في ممارساتهم البحثية والعلمية. حيث يبرز البريد الإلكتروني كأهم وسيلة اتصال إلكترونية مستعملة بالدرجة الأولى من طرف الأساتذة الباحثين المستجوبين، بنسبة إجابة قدرها 43.9% من المجموع الكلي للإجابات المحصل عليها بدرجة الأهمية الأولى، وهي نسبة تمثل 65.77% من مجموع أفراد هذه العينة. حيث يأتي بعيداً قبل مجموعات النقاش التي تحتل الرتبة الثانية من حيث وسائل الاتصال الإلكترونية المستعملة بالدرجة الأولى من طرف الأساتذة الباحثين المستجوبين، بنسبة إجابة تقدر بـ 29.96% من مجموع الإجابات الخاصة بهذه الدرجة، علماً بأنها نسبة توازي 45.98% من مجموع أفراد العينة المدروسة. بينما تأتي المحاورة المباشرة أو الدردشة في الرتبة الثالثة من الترتيب ذاته، بنسبة إجابة تصل إلى 14.28% من مجموع الإجابات ذاته، أي ما يعادل 21.92% من مجموع الأساتذة الباحثين المستجوبين، تليها مجموعات الأخبار التي سجلت 08.36% من مجموع الإجابات، بما يوازي 12.83% من مجموع أفراد العينة المدروسة، ثم المدونات الإلكترونية التي تحصلت على نسبة 03.13% فقط من مجموع هذه الإجابات، أي ما يعادل 4.81% من مجموع العينة المدروسة، وتحل الوسائل الأخرى في الرتبة الأخيرة بإجابة واحدة فقط تتعلق باستعمال تقنية المهاتفة عبر الإنترنت.

ومن جهتها، احتلت مجموعات النقاش الرتبة الأولى من حيث وسائل الاتصال الإلكترونية المستعملة حسب درجة الأهمية الثانية حسب النتائج الواردة، بنسبة إجابة قدرها 42.45٪ من مجموع الإجابات الخاصة بهذه الدرجة، وهي الرتبة ذاتها التي احتلتها هذه الوسيلة من حيث الوسائل المستعملة حسب درجتي الأهمية الثالثة والرابعة. ويرجع ذلك ربما إلى تفاوت عدد الإجابات المتعلقة بكل درجة أهمية.

أما عن الأسباب الكامنة وراء عدم استعمال وسائل الاتصال الإلكترونية من طرف الأساتذة الباحثين المستجوبين، وطبيعة الصعوبات التي تحول دون إفادتهم الفعلية من هذا النوع من الوسائل الاتصالية. فتؤكد النتائج المتعلقة بهذا السؤال بأن ثمة سببين أساسيين في عدم استعمال هذه الوسائل من طرف الأساتذة الباحثين المجيبين. وهما يتمثلان في قلة الإمكانيات والكلفة الباهظة التي يتطلبها توفير واستعمال هذه الوسائل حسب رأيهم، اللذان تحصلا على التوالي على الرتبتين الأولى والثانية من مجموع الإجابات الواردة عن هذا السؤال بنسبتي إجابة تقدران على التوالي بـ 31.25٪ و 25٪ من مجموع هذه الإجابات، وهما نسبتان تمثلان على التوالي 08.2٪ و 06.41٪ من مجموع أفراد عينة الدراسة. وهذا ما يدل على عدم توفر القدر الكاف من الإمكانيات لاستعمال وسائل الاتصال الإلكترونية، وكذا عدم قدرة تحمل الأعباء المالية المترتبة عن استعمالها من طرف شريحة معينة من الأساتذة الباحثين المستجوبين، وذلك على الرغم من الإمكانيات والوسائل الموفرة من طرف المؤسسات التعليمية المدروسة، والتي تبقى غير كافية إلى حد ما ولا تغطي كل احتياجات المجتمع العلمي الأكاديمي بمختلف مكوناته، بما فيهم فئة الأساتذة الباحثين. كما احتل العامل المتعلق بطبيعة التخصص الرتبة الثالثة من حيث عدد الإجابات المحصل عليها عن هذا السؤال، بتسجيله لنسبة 18.75٪ من مجموعها الكلي، وهي نسبة توازي 04.81٪ من مجموع أفراد عينة الدراسة. ونشير هنا كذلك كما هو الشأن بالنسبة للجدول السابق، بأن أغلبية الإجابات المتعلقة بهذا السبب واردة من أساتذة باحثين من تخصصات الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية الذين بلغت نسبتهم 66.66٪ من مجموع الإجابات المتعلقة بهذا السبب. في حين جاءت السببين المتعلقين بعدم توفر الوقت الكافي لتعلم استعمال وسائل الاتصال الإلكترونية وعدم وجود برامج تكوينية لتعلمها في الرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي، بنسب إجابة متقاربة تقدر بـ 12.5٪ من مجموع الإجابات بالنسبة للسبب الأول و 10.41٪ من المجموع ذاته بالنسبة للسبب الثاني. علما بأن هاتين النسبتين توازيان على التوالي 03.2٪ و 02.67٪ من مجموع أفراد عينة الدراسة. بينما لم يسجل الخيار المتعلق بالأسباب الأخرى غير تلك الواردة في السؤال إلا إجابة واحدة تتمثل في تفضيل الوسائل المكتوبة والشفوية عن الوسائل الإلكترونية.

وعلى صعيد آخر، حاولنا معرفة مدى اطلاع أفراد عينة الدراسة على مفهوم مبدأ النفاذ الحر إلى المعلومات العلمية والتقنية، من خلال طرح السؤال الموالي، فجاءت النتائج ممثلة في الجدول التالي:

الجدول رقم 05: مدى الإطلاع على مفهوم مبدأ النفاذ الحر إلى المعلومات العلمية والتقنية من طرف الأساتذة الباحثين المستجوبين

س: هل أنت مطلع(ة) على مبدأ النفاذ الحر إلى المعلومات العلمية والتقنية؟:											
%	مج	الرتبة								الإجابة	
		أ. مساعد	%	أ. مح ب	%	أ. مح أ	%	أ. ت. عالي	%		
18.18	34	08	16.66	16	17.02	04	13.33	06	40	18.18	نعم
81.81	153	40	83.33	78	82.97	26	86.66	09	60	81.81	لا
100	187	48	100	94	100	30	100	15	100	100	المجموع

يقدم لنا هذا الجدول صورة عن مدى اطلاع الأساتذة الباحثين المكونين لعينة الدراسة بالمؤسسات التعليمية المدروسة الثلاث وإلمامهم بمفهوم مبدأ النفاذ الحر إلى المعلومات العلمية والتقنية، ومن ثم معرفة مدى وعيهم بأهمية هذا المبدأ كبديل لتحفيز وتسهيل التواصل العلمي وتجاوز أزمة النشر والاتصال العلمي التي يشهدها العالم اليوم. غير أن النتائج الموضحة في الجدول تبرز عدم إلمام أو اطلاع فئة كبيرة من أفراد العينة المدروسة بهذا المبدأ، بنسبة إجابة تقدر بـ 81.81% من مجموع الكلي للأساتذة الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة الثلاث. وهي نسبة مرتفعة تدل على عدم إطلاع شرائح كبيرة من مجتمعنا العلمي والأكاديمي بأهم التطورات والرهانات التي تواجه البحث العلمي بشكل عام، وهو ما يعو إلى ضرورة بذل الجهد اللازم لتحسيس وتوعية كل الفاعلين في ميدان البحث العلمي وعلى رأسهم الأساتذة والباحثين بأهمية هذا الموضوع، لبناء نظام بحثي وعلمي بإمكانه تجاوز كل الحواجز والعقبات التي تواجه التطوير والتواصل العلمي على مختلف المستويات. بينما بلغت نسبة الأساتذة الباحثين الذين عبروا عن إطلاعهم على مبدأ النفاذ الحر إلى المعلومات العلمية والتقنية 18.18% من مجموعهم الكلي.

وحول الموضوع نفسه، حاولنا معرفة مدى تعمق الأساتذة الباحثين المستجوبين في فهم هذا المبدأ من خلال معرفتهم للمبادرات التي تدعمه، فجاءت النتائج موضحة في الجدول التالي:

الجدول رقم 06: مدى الإطلاع على المبادرات التي تدعم مبدأ النفاذ الحر إلى المعلومات العلمية والتقنية من طرف الأساتذة الباحثين المستجوبين

س: هل أنت مطلع(ة) على المبادرات التي تدعم مبدأ النفاذ الحر إلى المعلومات العلمية والتقنية؟:											
%	مج	الرتبة								الإجابة	
		أ. مساعد	%	أ. مح ب	%	أ. مح أ	%	أ. ت. عالي	%		
08.02	15	04	08.33	05	05.31	02	06.66	04	26.66	08.02	نعم
91.97	172	44	91.66	89	94.68	28	93.33	11	73.33	91.97	لا
100	187	48	100	94	100	30	100	15	100	100	المجموع

جاءت النتائج المتعلقة بهذا الجدول شبه مطابقة للجدول السابق نظرا لتقارب السؤالين من حيث السياق، حيث عبر أغلبية الأساتذة الباحثين المستجوبين عن عدم اطلاعهم عن المبادرات التي تدعم مبدأ النفاذ الحر إلى المعلومات العلمية والتقنية بنسبة 91.91%، وهي نسبة يمكن اعتبارها منطقية لأنها تقترب من نسبة عدم المطلعين على المبدأ في حد ذاته المشار إليها في الجدول السابق والبالغة 81.81%. في حين بلغت النسبة المقابلة المتعلقة بالمطلعين على المبادرات الداعمة لمبدأ النفاذ الحر للمعلومات 08.02% من مجموع الأساتذة الباحثين المستجوبين، وهي نسبة أقل عن تلك المسجلة في الجدول السابق، والمتعلقة بالمطلعين بالمبدأ في حد ذاته والبالغة 08.18%. وقد يفسر ذلك بإطلاع بعض الأساتذة الباحثين المستجوبين بمبدأ النفاذ الحر إلى المعلومات العلمية والتقنية بشكل عام، دون أن تكون لديهم دراية بالتفاصيل المتعلقة بالمبادرات الداعمة له وآليات تفعيله والاستفادة منه.

ومن جهة أخرى، بغية معرفة ما إذا سبق للأساتذة الباحثين المستجوبين نشر مقالاتهم في دوريات إلكترونية متاحة مجانا، وهو النموذج الذي يدعم مبادرات النفاذ الحر إلى المعلومات العلمية والتقنية من خلال طرح السؤال الموالي، الذي جاءت النتائج ممثلة في الجدول التالي:

الجدول رقم 07: نشر المقالات في دوريات إلكترونية متاحة مجانا من طرف الأساتذة الباحثين المستجوبين

س: هل سبق لك أن نشرت مقالاتك في دوريات إلكترونية متاحة مجانا؟:											
الرتبة	أ. مساعد	%	أ. ب	%	الرتبة		أ. مح أ	%	أ. ت. عالي	%	
					مج	%					
نعم	03	06.25	08	08.51	06	20	06	06	40	23	12.29
لا	45	93.75	86	91.48	24	80	09	60	164	87.7	
المجموع	48	100	94	100	30	100	15	100	187	100	

يشير هذا الجدول بشكل واضح إلى قلة نشر المقالات العلمية في الدوريات الإلكترونية المتاحة مجانا التي تدعم مبدأ النفاذ الحر إلى المعلومات العلمية والتقنية من طرف الأساتذة الباحثين المستجوبين، حيث بلغت نسبة أولئك الذين لم يسبق لهم نشر مقالاتهم في مثل هذه الدوريات ما لا يقل عن 87.7% من مجموع العينة المدروسة، مقابل 12.29% فقط، وهي نسبة تمثل أولئك الذين سبق لهم نشر مقالاتهم في مثل هذه الدوريات. حيث بلغت هذه النسبة 84.61% بجامعة الأمير عبد القادر، و 87.11% بجامعة منتوري قسنطينة. بينما عبر كل الأساتذة الباحثين المستجوبين بالمدرسة العليا للأساتذة بأنه لم يسبق لهم نشر مقالاتهم العلمية في هذه الدوريات العلمية. وقد يرجع السبب ربما إلى عدم إدراك فئات كبيرة من الأساتذة الباحثين بوجود هذا النوع من الدوريات العلمية الإلكترونية، كما قد يكون ذلك راجع إلى عدم اعتبار هذا النوع من الدوريات

علمية محكمة من طرف بعض اللجان العلمية مما يؤدي إلى تجنب النشر فيها من طرف الكثير من الأساتذة الباحثين.

وفي السياق ذاته، حاولنا معرفة ما إذا سبق للأساتذة الباحثين المستجوبين إيداع مقالاتهم وبحوثهم في المستودعات الإلكترونية، والتي يطلق عليها كذلك بالأرشفيات المفتوحة لدعم النفاذ الحر والمباشر للمعلومات العلمية والتقنية من خلال طرح السؤال الموالي، حيث جاءت الإجابات قليلة جدا من حيث العدد، منحصرة فقط في جامعة منتوري قسنطينة. وهو ما يبرهن عن ضعف إدراك المجتمع العلمي والأكاديمي بشكل عام بوجود هذه الأدوات الاتصالية الجديدة، وبأهميتها في نشر نتائج البحوث العلمية في أسرع وقت وبعيدا عن القيود والحواجز المالية والقانونية. حيث لم نحصل سوى على أربع (04) إجابات عن جامعة منتوري قسنطينة، وهي تمثل 02.45% من مجموع أفراد عينة الدراسة بهذه الجامعة، و02.12% من المجموع الكلي لأفراد عينة الدراسة. كما اقتضرت كذلك هذه الإجابات على فئتي الأساتذة المحاضرين وأساتذة التعليم العالي بإجابتين لكل واحدة منهما.

3. خاتمة

على الرغم من أهمية الاتصال العلمي الإلكتروني ودوره في تفعيل ودعم العمل البحثي والعلمي للأساتذة الباحثين، إلا أن نتائج الدراسة كشفت بأن الوسائل المكتوبة تبقى أهم وسائل الاتصال المستعملة من طرف الأساتذة والباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة بمدينة قسنطينة. حيث ترجع أهم الأسباب في عدم استعمال وسائل الاتصال العلمي الإلكتروني إلى قلة الإمكانيات من جهة والكلفة الباهظة التي يتطلبها استعمال مثل هذه الوسائل من جهة أخرى. ناهيك عن عدم إطلاع شريحة كبيرة من مجتمع الدراسة على مبدأ النفاذ الحر وما يتبعه من ضعف في نشر المقالات والأعمال العلمية في الأرشفيات المفتوحة والدوريات الإلكترونية المتاحة مجانا، لدعم حركة تداول المعلومات العلمية والتقنية بعيدا عن القيود المالية والقانونية. وهوما يفرض ضرورة وضع السياسات وتوفير الإمكانيات التي تمكن المجتمع العلمي والأكاديمي بالجامعات الجزائرية على وجه التحديد والعربية عموما من الاستفادة من القدرات التي توفرها التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصال، والعمل على تحقيق مبادئ النفاذ الحر إلى المعلومات العلمية والتقنية من خلال نشر بحوثهم وأعمالهم العلمية في القنوات الاتصالية الإلكترونية التي تدعم هذا التوجه.

المراجع

أحمد أنور بدر. الجديد في الاتصال العلمي. الإسكندرية: دار الثقافة العلمية، 2003. 250 ص.

وليم جارفي، ترجمة حشمت قاسم. الاتصال أساس النشاط العلمي: تيسير سبل تبادل المعلومات بين المكتبيين الباحثين المهندسين الدارسين. بيروت: الدار العربية للموسوعات، 1983. ص.26.

BARRERE Martine. Science et société, quelle raison partager ? Les cahiers de GLOBAL CHANGE, n°. 6, Fev. 1996. cité par : ROLAND Marie-Claude. La communication scientifique : Au delà de la technique et de la reproduction de pratiques existantes. [01 Avril 2016]. [en ligne] : http://www.reflexives-lpr.org/index_competences_41.php

BEN ROMDANE Mohamed. Caractérisation des publications spécialisées en Agronomie : Mémoire de DEA en SIC.Villeurbanne : ENSSIB : 1997. [01 Avril 2016]. [en ligne]: http://www.recodoc-univ_lyon1.fr/memoireDEA/index.htm.

BENICHOUX Roger. Guide pratique de la communication scientifique : Comment écrire – comment dire. Paris : Gaston Lachurie, 1985. p.33.

BESANCON François. Votre première publication : Comment construire et exposer votre première publication : thèse, mémoire, article de médecine ou de biologie. Paris : l'Expansion Scientifique française, 1974, p.92

COLAS DES FRANCS Brigitte. Promouvoir les activités de l'URFIST de Lyon : Mémoire de DESS : Service d'Information Documentaire. URFIST Lyon : 2004. [02 Avril 2016]. [en ligne] : http://memsic.ccsd.cnrs.fr/documents/archives0/00/00/01/81/mem_00000181_00/mem_00000181.pdf.

DAY Robert. How to write and publish a scientific paper. Cambridge : Cambridge University press, 1989. p.150.

FONDIN Hubert. Rechercher et traiter l'information. Paris : HACHETTE, 1992. 280p.

LINK-PEZET, J. De la représentation à la coopération : évolution des approches théoriques du traitement de l'information. Solaris, 5, 1999. [22 Avril 2016] [en ligne]: <http://www.info.unicaen.fr/bnum/jelec/solaris/index.html>.

MONTGOMERY Scott. The chicago manuel, 2003. p.23.

Nevada Department of Education. Computer and technology glossary : glossary of computer and technology education standards.. Nevada : Nevada Department of Education. USA. [22 Avril 2016]. [en ligne]: <http://www.doc.nv.gov/standards/standcomp/comptech-standards/comptech-glossary.html>.

OLLENDORFF, Christine. Construction d'un diagnostic complexe d'une bibliothèque académique. Th. De Doctorat : Bibliothéconomie : Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers, Paris : 1999. P.14.

SCHWALM, Karen. Using computer conferencing to enhance classroom instruction.. Arizona: Glendale Community College. [22 Avril 2016]. [en ligne] : <http://www.gc-maricopa.edu/kschwalm/ccguide/defs.html>.

STEINER Georges. Apres Babel. Une poétique du dire et de la traduction. Paris : Albin Michel, 1998. 212 p.

المستودعات المؤسسية للوصول الحر للمعلومات العلمية: نحو سياسات إلزامية الإيداع للمنشورات العلمية

*Open Access institutional repositories: Towards mandatory
deposit policies for scientific publications*

عبد المالك بن السبتي
bensebtimalek@yahoo.fr

نوجود بيوض

سارة بن السبتي

مخبر LERIST، جامعة قسنطينة 2 - الجزائر

المستخلص : لقد شكل موضوع الوصول الحر توقعات جديدة في إتاحة النفاذ للأبحاث العلمية والذي ساهمت في انتشاره وأخذته منحى متسارعا التكنولوجيات الحديثة خصوصا شبكة الإنترنت، التي جعلت من إمكانية الوصول إلى الأبحاث والأعمال العلمية حقيقة ملموسة مختصرة بذلك الحدود الزمانية والمكانية، خاصة في ظل التعقيدات التي عرفها النموذج التقليدي للنشر. إن هذه التطورات المتسارعة في عالم الإتصال العلمي قد مست جميع الهيئات العلمية عبر العالم، مغيرة بذلك في الرؤى والإستراتيجيات وسياسات إتاحة والولوج إلى المعلومات العلمية لتعبر عن ضرورة النفاذ الحر لنتائج البحوث بما يضمن المرئية العالمية لها.

ومن هذا المنطلق تعددت أوجه دعم المؤسسات العلمية والبحثية للوصول الحر للمعلومات العلمية من أجل إشاعة هذه الفلسفة الجديدة بين الباحثين والعلماء بغرض ضمان أرشفة أعمالهم العلمية والبحثية. وتعد سياسة إجبارية الإيداع بالمستودعات المؤسسية التي تفرضها الهيئات العلمية والبحثية على باحثيها من بين السياسات المنتهجة من طرفها لتعزيز توجهات باحثيها إلى الوصول الحر للمعلومات العلمية وقد شكلت هذه التوجهات المؤسسية تطورات متسارعة على مستوى الهيئات العلمية والبحثية الممولة من طرف المال العام على المستوى الدولي.

ومن خلال هذه الورقة العلمية سنتناول بالدراسة سياسات الوصول الحر المؤسسية مبرزين دورها في تعزيز مكانة المستودعات المؤسسية في الحياة الوثائقية العلمية والبحثية للمجتمع العلمي، مع تسليط الضوء على تجربة المكتبة المركزية لجامعة

بومرداس في بناء وتسيير المستودع المؤسسي، وما مدى تبنيها لسياسة مؤسسية تحفز أو تحت الباحثين على أرشفة أبحاثهم العلمية، مع إبراز مدى حاجة المكتبة الجامعية إلى سياسة مؤسسية تساهم في تعزيز واستمرارية نشاط المستودع المؤسسي كحافظ للإنتاجية العلمية لمجتمع الجامعة.

الكلمات المفتاحية : سياسات النفاذ الحر ؛ الوصول الحر ؛ المستودعات المؤسسية ؛ المكتبة الجامعية لجامعة بومرداس.

تمهيد

أدى بروز شبكة الإنترنت والإستعمال المكثف لها كطرق سريعة للمعلومات إلى ظهور أشكال جديدة للاتصالات العلمية المبنية على التقنية والتراسل في الفضاء الافتراضي مختصرة الحواجز الزمانية والمكانية، مشكلة شبكة فيسيفسائية من العلاقات العلمية التشعبية. لقد تنامت التوجهات نحو بناء المستودعات الرقمية المؤسسية المعدة من أهم منافذ الوصول الحر إلى مصادر المعلومات العلمية غير الرسمية، وقد شكلت في الآونة الأخيرة منحا متسارعا زادت من أهميتها وتفعيلها السياسات المؤسسية الملزمة والمحتة للباحثين نحو أرشفة أعمالهم العلمية، بما يؤدي إلى تحقيق المرئية العالمية لنتائج البحوث العلمية، وتحفيز الإتصال العلمي بين الباحثين عبر العالم. تركز هذه الدراسة على إبراز دور السياسات المؤسسية في دعم بناء واستمرارية نشاط المستودعات المؤسسية باعتبارها من قنوات الإتصال العلمي الغير رسمي.

1. إشكالية الدراسة

أمام الإهتمام المتزايد للباحثين والعلماء بالنفاذ الحر للمعلومات العلمية خاصة في ظل الحملة الدولية، وإجماع المجتمع العلمي العالمي بكل هيئاته على ضرورة تحرير المعرفة من القيود التي أحاطت بها في ظل ما يعرف بأزمة النشر العلمي، والتي عقدت من إمكانيات الولوج إلى المعلومات العلمية قد ساهمت في التأسيس لتوجهات دولية ووطنية ومؤسسية من أجل وضع ركائز وسياسات تدعم هذا النموذج الجديد ويضمن استمراريته، بما يساهم في إعادة تشكيل نظام جديد للاتصال العلمي القائم على المرئية العالمية لنتائج البحوث العلمية. وتعد سياسات الوصول الحر للمعلومات المؤسسية من بين أبرز السياسات التي تسعى إلى وضع أطر مناسبة لإيداع المنشورات العلمية على مستوى المستودعات المؤسسية بما يحث الباحثين إلى التوجه نحو الوصول الحر للمعلومات العلمية، والتي عرفت في السنوات الأخيرة منحى متسارعا في تبنيها من طرف المؤسسات الجامعية والبحثية عبر العالم.

ومن هذا المنطلق تبلورت إشكالية الدراسة التي تتلخص بالتساؤل الرئيس التالي:

ما دور السياسات المؤسسية في دفع الباحثين إلى أرشفة أعمالهم العلمية على مستوى المستودعات المؤسسية بما يحصن مكانتها ويضمن استمرارية ونجاح فلسفة الأرشفة الذاتية؟ وما واقع توجهات المكتبة الجامعية لجامعة بومرداس في ضبط سياسة مؤسسية تساهم في حث الباحثين على إيداع أعمالهم العلمية بالمستودع المؤسسي.

2. تساؤلات الدراسة

- ما هي التوجهات العالمية نحو ضبط سياسات مؤسسية تُؤطر وتدعم عمل ونجاح المستودعات المؤسسية كخزانات وحافطة للإنتاجية العلمية للمؤسسات العلمية والبحثية؟
- ما مدى أهمية ونجاح السياسات المؤسسية في دعم التوجهات نحو الأرشفة الذاتية للأعمال العلمية؟
- ما هو الدور الذي تلعبه السياسات المؤسسية في تعزيز استمرارية وعمل ونجاح المستودعات المؤسسية بما يدعم فلسفة الوصول الحر للمعلومات العلمية؟
- هل عملت المكتبة الجامعية لجامعة بومرداس على وضع سياسة مؤسسية تسهم في استمرارية عمل المستودع المؤسسي التابع للجامعة؟
- ما هي أوجه دعم الجامعة للمكتبة الجامعية في ضبط سياسة تلزم الباحثين على إيداع وأرشفة أبحاثهم العلمية على مستوى المستودع المؤسسي؟
- ما هي العوائق التي تواجهها المكتبة الجامعية لجامعة بومرداس في وضع وتفعيل سياسة مؤسسية؟

3. فرضيات الدراسة

الفرضية الأولى

السياسات المؤسسية للنفذ الحر للمعلومات العلمية تلعب دورا محوريا في دعم توجهات الباحثين نحو أرشفة أعمالهم العلمية، بما يفعل عمل المستودع المؤسسي واستمراريته كحافظ للإنتاجية العلمية للمؤسسات العلمية.

الفرضية الثانية

تعمل المكتبة الجامعية لجامعة محمد بوقرة بومرداس بشكل دائم على حث الجامعة من أجل ضبط سياسة للمستودع المؤسسي تلزم الباحثين على ايداع منشوراتهم العلمية به، بما يضمن استمرارية مكانتها كحافطة للإنتاجية العلمية.

4. أهمية الدراسة

تنبع أهمية الدراسة من الاهتمام المتزايد بالوصول الحر كأسلوب حديث في إتاحة ونشر المعلومات في البيئة الالكترونية خاصة في شقه الأخضر المعروف بالمستودعات المؤسسية التي عملت على تغيير مفاهيم ورؤى كبيرة في بيئة الاتصال والنشر العلمي منها التحكيم العلمي و بروز مصادر المعلومات الالكترونية غير الرسمية وتقييم البحوث العلمية. وبالنظر لهذه التغيرات والدور الإيجابي الذي طرحته المستودعات المؤسسية

فقد زادت حتمية بروز سياسات مؤسساتية تؤسس للأطر المناسبة لأرشفة الأعمال العلمية بما يشجع الباحثين والعلماء على انتهاج هذا الأسلوب الجديد في النشر والاتصال العلمي الإلكتروني بما يحقق تشاطر المعارف وتقدم العلوم في بيئة الثابت عنها التغيير الدائم.

5. أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منها:

- التعريف بسياسات الوصول الحر للمعلومات العلمية ودورها الأساسي في دعم وتعزيز التوجهات نحو أرشفة الأعمال العلمية للباحثين.
- إبراز دور السياسات المؤسساتية في دفع الباحثين نحو ايداع أعمالهم العلمية والبحثية بالمستودعات المؤسساتية.
- الاطلاع على توجهات الجامعات الجزائرية في ضبط سياسة للمستودعات المؤسساتية التابعة لها بما يعزز من مكانتها في الحياة العلمية والأكاديمية والبحثية لمجتمع الجامعة، وذلك من خلال تجربة المستودع المؤسساتي التابع لجامعة محمد بوقرة بومرداس والمسير من طرف المكتبة الجامعية.

6. منهج الدراسة

نظرا لطبيعة الموضوع الهادف إلى إبراز ومعرفة دور السياسات المؤسساتية في حث الباحثين على ايداع أعمالهم العلمية في المستودعات المؤسساتية وواقع هذه التوجهات بمؤسساتنا الأكاديمية فقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، حيث تم جمع البيانات والمعلومات من المصادر والوثائق لتقديم الموضوع من جهة، وتحليل البيانات والمعطيات المستقاة من الدراسة الميدانية في ضوءها للوصول إلى معرفة واقع هذه الدراسة ميدانيا وما مدى مواعمتها مع الإشكال الرئيسي المطروح من جهة أخرى.

1.6 أدوات جمع البيانات

لجمع البيانات والمعلومات الميدانية اللازمة للإحاطة بإشكالية الدراسة، فقد تم الاعتماد على الاستبيان الذي تم توزيعه على عينة الدراسة، إضافة إلى المقابلة مع المسؤولة المتابعة والمشرفة على المشروع على مستوى المكتبة الجامعية لجامعة بومرداس.

2.6 حدود الدراسة

1. الحدود الزمنية: تمت هذه الدراسة طيلة فترة ثلاثة أشهر ما بين شهري مايو وجويلية 2016، تمت فيها زيارات ميدانية للمكتبة الجامعية، وتم توزيع استبيان على أفراد العينة إضافة إلى مقابلة مع المسؤولة المتابعة للمشروع.

2. الحدود الجغرافية: تمحور البحث حول مفاهيم السياسات المؤسسية ودورها في ترشيد وتفعيل بناء المستودعات المؤسسية، بما يؤدي إلى دعم الوصول الحر للمعلومات العلمية، وبما أن مؤسسات التعليم العالي في الجزائر قد بادرت إلى مشاركة المجتمع الدولي في مساعيه نحو تحقيق عالمية الوصول إلى نتائج البحوث، من خلال بنائها للمستودعات المؤسسية فقد تم اختيار جامعة بومرداس المحيط الجغرافي للدراسة الميدانية، باعتبارها واحدة من الجامعات الجزائرية الرائدة والمشرفة على مشروع التكتل IsteMag الرامي إلى دعم الجامعات لبناء المستودعات الرقمية بما يدعم بناء بوابة مغربية ووطنية للوصول الحر للمعلومات العلمية، والمعد تحت إشراف المكتبات الجامعية.

3.6 مجتمع وعينة الدراسة

تمثل المجتمع الأصلي للدراسة في المكتبيين المنتسبين إلى المكتبة المركزية لجامعة بومرداس، والتي تمثل عينة الدراسة، وهي عينة قصدية، والبالغ عددها تسعة عشر (19) مكتبيا من المجموع الإجمالي لموظفي المكتبة والبالغ عددهم ب36 موظف موزعين على المصالح المختلفة المكونة للهيكل التنظيمي للمكتبة.

7. الجانب النظري

1.7 المستودعات الرقمية كمنافذ للوصول الحر للمعلومات العلمية: نحو فلسفة جديدة للنشر العلمي

1.1.7 مفهوم المستودعات المؤسسية

إن مصطلح الأرشيف كلمة متداولة منذ القديم فهي ترمي إلى "مجموعة من الوثائق مهما كان تاريخها أو شكلها أو وعاؤها التي ينتجها أو يستقبلها كل شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص أثناء ممارسة نشاطه" (1) لكن هذا المفهوم تطور مع إدخال التكنولوجيا الحديثة في نشاط البحث العلمي محدثا تغييرا في نمط الاتصال العلمي بين الباحثين والعلماء، مما أعطى مصطلح الأرشيف بعدا آخر يتماشى والتطورات الحاصلة.

وتعرف الأرشيفات المفتوحة في ظل نمط الإتصال العلمي الجديد بأنها "مستودعات للمعلومات والمنشورات العلمية الإلكترونية" (2)، أما كلمة مفتوح فتعني إلى معاني متعددة فهي تدل على مجانية وحرية الإتاحة في السياق الاقتصادي للاتصال العلمي، أما من الناحية التقنية فهي ترمز إلى انفتاح ومطابقة الهيكل التقني لقواعد الأرشيف المفتوح بما يسهل الوصول إلى المحتويات الرقمية العلمية.

كما عرفها Thierry Chanier بأنها "فضاء افتراضي شبكي مرتبط بالإنترنت، يمكننا من إيداع وحفظ وإتاحة المنشورات العلمية في مختلف المجالات والميادين العلمية، ونميز في هذا الفضاء عدة خوادم؛ التي تقوم بوظائف مختلفة وأساسية مثل خوادم الإيداع للمنشورات العلمية وخوادم الإتاحة وخوادم تجميع المعلومات، كما يرى Chanier بأنها "مجموعة روابط تعاقدية ترتبط بين أطراف ممثلة في المؤلفين

والمستفيدين ومسيري هذا الفضاء من أجل تحقيق أهداف أساسية لحركة الوصول الحر، ضمان وصول حر مفتوح ومجاني للوثائق، مع إحترام حقوق المؤلفين وعدم الاستغلال التجاري لها". (4)

أما المستودعات المؤسسية باعتبارها نوعا من أنواع الأرشيفات المفتوحة فتعرف بأنها عبارة عن مشاريع منشأة ومدعمة من معاهد وجامعات بغرض تيسير البحث والنفذ والحفظ المكثف على المدى الطويل للمؤلفات الفكرية المنتجة من طرف باحثيها(5)، فهي مخصصة لاستقبال كل الأعمال العلمية والبحثية لمجتمع الجامعة في شكل رقمي(6). كما يعرف كلفورد لينش Clifford Lynch المستودع الرقمي المؤسسي بقوله: «أساسه جامعة وهو عبارة عن مجموعة من الخدمات التي تقدمها الجامعة لمجتمعها الأكاديمي من أجل إدارة ونشر المواد الرقمية التي أنتجتها المؤسسة وأعضاء مجتمعها؛ وأن يكون هناك التزام تنظيمي للإشراف على هذه المواد الرقمية، بما في ذلك الحفظ طويل الأجل كلما كان ذلك مناسباً، وكذلك قضية التنظيم والإتاحة أو التوزيع»(7)

ومنه يمكن تعريف الأرشيفات المفتوحة بأنها عبارة عن مستودعات رقمية للمنشورات العلمية الإلكترونية الحديثة والدورية المعروضة بطريقة منظمة ومهيكلية المتاحة عبر شبكة الإنترنت، يمكن الإطلاع عليها وتداولها بين المستفيدين بدون قيود مالية أو قانونية، إلا ما تعلق منها بالاعتراف بحق المؤلف على مصنفه، فهي تعبر عن الإتاحة الإلكترونية الحرة والمجانية للمعلومات وألية جديدة للنشر والاتصال العلمي في بيئة الانترنت والويب 2.0.

2.1.7 أهداف المستودعات الرقمية المؤسسية

تعبر المستودعات المؤسسية عن الذاكرة الحية للجامعة، فهي مشاريع تهدف إلى تشكيل أرشيف حي للإنتاج الفكري والعلمي والمعبر عنه بالمنتجات العلمية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين على مستوى الجامعة، من خلال تجميع وحفظ وإتاحة على المدى الطويل للإنتاجية العلمية. وهذا الهدف الأسمى قد جعل من المستودعات المؤسسية سمة تتسم الجامعات ومراكز البحوث بها، مما دفع بالجامعات عبر العالم إلى إيلائها أهمية بالغة لتصبح مشهدا من مشاهد الحياة الوثائقية لها. وبذلك فالمستودعات المؤسسية تسمح بتحقيق العديد من الأهداف السامية التي تساهم في دعم الإتصال العلمي غير الرسمي بين الباحثين بما يؤدي إلى تطوير البحث العلمي والمشاركة في بناء المعرفة البشرية ويمكننا إبراز الأهداف التي تصبوا إليها الأرشيفات المؤسسية فيما يلي:

- إيجاد مكانة عالمية للجامعة بين الجامعات ومراكز البحوث العلمية الأخرى عبر العالم.
- جمع وتنظيم وحفظ الإنتاجية العلمية للجامعة في مكان واحد حتى يسهل إتاحتها والوصول إليها من طرف الباحثين.

- تحقيق نفاذ حر خالي من كل القيود إلى الناتج العلمي من خلال الإبداع الشخصي أو الأرشفة الذاتية.
- التخزين والحفظ على المدى البعيد للأصول الرقمية للمؤسسة بما في ذلك غير المنشورة أو التي يمكن أن تفقد بسهولة كالأدبيات الرمادية فهو يمثل الذاكرة الحية للجامعة. (8)

3.1.7 مزايا المستودعات الرقمية المؤسسية

تعد المستودعات المؤسسية رافدا من روافد المعرفة العلمية في مسارها غير الرسمي وأحد أهم القنوات غير الرسمية للإتصال العلمي الأكاديمي، انطلاقا من احتوائها على رصيد معتبر من مصادر المعلومات غير الرسمية لمقالات ما قبل النشر والتقارير العلمية والمذكرات التي تعد المسار الأولي والطبيعي لما ينشر في القطاع الرسمي؛ وبذلك فهي منفذ من منافذ الإتصال العلمي. وللمستودعات الرقمية المؤسسية عدة مزايا بالنسبة للمساهم والمؤسسة والمستخدم:

بالنسبة للباحثين المساهمين

- زيادة نسبة الاستشهاد المرجعي: وذلك كنتيجة للمرئية العالمية التي تحققها الإتاحة عبر المستودعات الرقمية. حيث أظهرت الدراسات والأبحاث أن المواد المتاحة مجانا على الإنترنت يستشهد بها أكثر من نظيراتها الورقية.

Open Access increases citations

الشكل رقم 1: تزايد نسبة الإستشهاد بالمواد المتاحة في مسارات الوصول الحر (9)

- السرعة في إتاحة نتائج البحوث: بإمكان أعضاء الجامعة أو الكلية القيام بالنشر الذاتي لمقالات ما قبل النشر فورا مع إمكانية استلام التعليقات بشكل فوري، مساهمة بذلك في إثراء عملية التحكيم العلمي المفتوح.
- التنظيم: إحتواء المستودع الرقمي على كل الأعمال العلمية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بما في ذلك مقالات ما قبل النشر ومقالات ما بعد النشر

والعروض والمواد التدريبية، بدلا من أن تكون مشتتة في قواعد بيانات أخرى أو أقراص مضغوطة بحيث يمكن تصفح هذه المواد واسترجاعها بسهولة من قبل المستخدم من خلال واجهة واحدة، وإعادة استخدامها بسهولة من قبل المساهمين.

- الحفظ: تعمل المستودعات المؤسسية كخزانات مهيكلية للحفظ على المدى الطويل للكيانات الرقمية بغية ضمان استمرار الوصول إليها، من خلال دعم عملية التهجير والتحديث المستمر للملفات الرقمية.
- سهولة الاستخدام: حيث بإمكان كل مساهم إيداع إسهاماته ومقالاته بشكل ذاتي وبكل سهولة في المستودع المؤسسي.
- ديمومة الروابط التشعبية: إيداع مادة رقمية في المستودع يعني أنها ستنقى في مكان واحد وتحافظ على نفس الرابط بشكل دائم.

✚ بالنسبة للمؤسسة

- المواد العلمية التي أنتجت بالجامعة متوفرة في مكان واحد والتي تعكس الإنجازات الفكرية للمؤسسة وتكون بمثابة أداة تسويقية.
- الوثائق التي تعكس التاريخ المؤسسي للجامعة، سواء كانت علمية أو غير علمية (تقارير فنية وإدارية) فهي محفوظة للاستخدام المستقبلي. (10)
- إبراز نوعية رأس المال الفكري للمؤسسة.
- الاستفادة من الإستثمارات في نظم المعلومات وإدارة المحتوى. (11)
- أداة قيمة لمتابعة الإنتاجية العلمية للجامعة، فالمستودعات المؤسسية تعد مرآة عاكسة للبحث العلمي وخاصة بالجامعة، وبذلك إمكانية التعرف على القيمة العلمية والاجتماعية للمؤسسة والتي تكسب من خلالها مصادر تمويل حقيقية.
- تعد أداة عمل مهمة تمكن من إدارة الخبرات وإبرازها والمساهمة في تقييم البحوث وتمييزها.
- تحقيق مرئية عالمية لنتائج البحوث وبث الإنتاجية العلمية للجامعة.
- تحقيق الحفظ على المدى الطويل وبشكل آمن للإرث العلمي للمؤسسة، بالإضافة إلى إمكانية الإسترجاع والإستعمال السهل للوثائق العلمية المخزنة بها.
- أداة للإتصال العلمي المباشر، فهي موجودة من أجل خدمة سياسة المؤسسة العلمية فهي تساهم في نشر وإعطاء قيمة مضافة لنتائج البحوث العلمية.
- الإرتقاء بمكانة المؤسسة العلمية من خلال تحقيق معدلات الإستشهاد المرجعي بالنتائج الفكرية للباحثين المنتسبين للجامعة أو المؤسسة العلمية.

بالنسبة للمستخدم

- إمكانية إستكشاف المواد المتاحة عبر المستودعات المؤسسية بسهولة، إذ يمكن الوصول إليها من خلال محركات البحث.
- عدم وجود قيود مالية كرسوم الإشتراك أو رسوم الدخول، إذ يحتوي المستودع على مواد يتم عرضها في صيغها الرقمية الأصلية.
- الأدبيات الرمادية مواد ليس من السهل العثور عليها بشكلها التقليدي، والمستودعات الرقمية تشكل منافذ مهمة وشرعية لمصادر المعلومات غير الرسمية لاشتمالها على أنواع عديدة منها مثل الرسائل والأطروحات الجامعية والأوراق العلمية والتقارير العلمية والفنية ومقالات ما قبل النشر وعروض المؤتمرات.(12).

كما أن للمستودعات المؤسسية دورا في توسيع مجالات المعرفة العلمية التي يمكن إتاحتها والتواصل بها بين أطراف المجتمع العلمي، مؤدية بذلك إلى إفراز أشكال جديدة للإتصال العلمي المؤسسة بشكل كبير على مصادر المعلومات غير الرسمية والتي وجدت فضاءا واسعا لإتاحتها بشكلها الرقمي معطية قيمة حقيقية مضافة للأرشفة الذاتية، ليصبح الحد الفاصل بين الإتصال العلمي الرسمي وغير رسمي غير واضح المعالم. فالمستودعات المؤسسية قد فتحت المجال للباحثين والعلماء إلى ربط وتشكيل شبكات من العلاقات العلمية، مؤدية بذلك إلى التطوير في نماذج الإتصال العلمي الحالية ومدعمة معالم الكلية الخفية في البيئة الإلكترونية لتتنبئ عن بروز المختبرات التعاونية التي تعد شكلا متطورا للكلية الخفية في الفضاء الرقمي.

بالنسبة للمكتبات الجامعية خصوصا

- تعد كأداة مساعدة للمكتبات في سد الفجوة التي تفاقمت بشكل كبير ومستمر كنتيجة لارتفاع أسعار الدوريات العلمية التي فرضت عليها إلغاء إشتراكاتها مقلصة بذلك من فرص الوصول إلى المعلومات العلمية.
- تساهم في إعطاء الأفضلية للمكتبات الجامعية باعتبارها ناشرة للإنتاجية العلمية للباحثين المنتسبين إلى الجامعة لترتقي في أدوارها ومكانتها كمحافظة للمعرفة العلمية ومحركة للبحث العلمي.
- التغلب على أزمة عقود الترخيص التي تفرض على المكتبات مفاوضات معقدة مع الناشرين التجاريين من أجل الحصول على رخص النفاذ إلى قواعد المعلومات.

4.1.7 المستودعات المؤسسية كمفاهيم متطورة للنشر والاتصال العلمي

يرى Prosser باحتمال المستقبل القريب للوصول الحر كنظام للإتصال العلمي حيث يشير "إلى أنه في البيئة الجديدة التي تهيمن عليها تقنيات الإنترنت والنشر الرقمي،

ربما سيكون دمج وظائف النشر العلمي الحل الأمثل لكفاءة نظام الإتصال، مبينا أنه في حالة وضع الباحثين لنتائج أبحاثهم في المستودعات المؤسسية فإن ثلاثة وظائف من وظائف المجلة التقليدية تجمع على الفور وهي: (التسجيل والنشر/ الوعي والحفظ)، وتبقى وظيفة وحيدة لا تقي بها الأرشفة الذاتية وهي التحكيم العلمي (المصادقية العلمية). وبالرغم من ذلك يمكن للمؤلفين أن يحكموا أوراقهم العلمية بعد إرسالها إلى مجلة علمية والحصول على مصادقية النشر (13).

هذا ويشير Velterop إلى أنه في المستقبل القريب قد نرى مستودعات الوصول الحر ومجلات الوصول الحر (المؤلف-دافع) كأجزاء مكملة للنظام المتطور للإتصال العلمي، حيث توفر المستودعات التسجيل والأرشفة والإحاطة/التوعية، ودوريات الوصول الحر (المؤلف-دافع) تقدم شهادة التصديق. " (14)

وبذلك فإن مستودعات الوصول الحر قد وجدت من أجل تعديل النظام التقليدي للنشر العلمي وتدعيم الوصول الحر، مؤكدة بذلك دورها الاستراتيجي في تحسين إمكانيات الوصول إلى المحتوى العلمي. وتقترح ورقة معبرة عن مواقف Sparc نموذج مفصل للنشر العلمي مكون من أربعة أقسام: وهي التسجيل والتصديق والإحاطة (التوعية) والأرشفة مؤكدة بذلك على المنحى السابق الذي يركز على إمكانية أخذ زمام هذه العمليات من طرف المستودعات أو الأرشيفات المفتوحة، بما يؤدي إلى كسر احتكار الناشرين التجاريين لسوق النشر العلمي. حيث يؤكد هذا التوجه قدرة الأرشيفات المفتوحة؛ بالإضافة إلى الأرشفة والتسجيل والإحاطة القيام بالمصادقة على الطبقات الإلكترونية Preprint، موضحة هذا التوجه من خلال الجدول الموالي الذي يبرز هذه الوظائف مع العمليات والجهات الفاعلة والمشرفة عليها(15).

الجدول رقم 1: وظائف مستودعات الوصول الحر في حلقة النشر العلمي

الوظائف	العمليات	الأدوار	المشرف على العمليات
التسجيل: Registration	إيداع الوثيقة في المستودع.	الباحث، المؤلفين، الأكاديميين.	الشرفين على المستودع.
التصديق: Certification	التحكيم العلمي. التصديق الجماعي. الرد على الإنترنت	المحكمين الأكاديميين. المحكمين الأكاديميين. المجيبين على الإنترنت	هيئة الدورية. الأقسام الأكاديمية المشرف على المستودع
الإحاطة: Awareness	التشغيل البيئي المفتوح. خدمات دعم المستودعات.	المكتبيين	المؤسسات الأكاديمية. الخدمات المهنية. أطراف ثالثة.
الأرشفة: Archiving	ديمومة الوصول.	المكتبيين.	المؤسسات الأكاديمية.

5.1.7 عوائق المستودعات الرقمية المؤسسية

يوجد عدة عوائق تقف حاجزا أمام تقدم المستودعات والقيام بدورها ومن هذه العوائق:

- الحاجة إلى الدعم من الأعلى إلى الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى، فهي تؤثر في توازن القوة المؤسسية حيث أن بعض الأقسام تنمو بوتيرة أسرع من الأخرى.
- تعتمد على أساليب غير ثابتة للحفاظ الرقمي على المدى البعيد، مما يستلزم عمليات التهجير للكيانات الرقمية ومسايرة التطورات التكنولوجية.
- المستودعات الرقمية تحتاج إلى تحقيق مكاسب ونجاحات سريعة حتى تحظى بدعم المؤسسة. (16)
- الخوف من غياب، التمويل من طرف المؤسسة أو عجز الإدارة أو بفعل مشاكل تقنية، وهذا ما سيؤدي إلى عرقلة الوصول وخسارة كلية ودائمة للأصول الرقمية المحفوظة في المستودع المؤسسي.
- الخوف من التعدي على الإتفاقيات وحقوق الناشرين، ذلك لعدم الوعي الكافي بقضايا حقوق الملكية الفكرية.
- معوقات تكنولوجية تتمثل في عدم إلمام الباحثين بمهارات تطبيقات شبكة الأنترنت.
- الخوف من إنتحال الأعمال العلمية وسرقتها. (17)

2.7 المستودعات المؤسسية وضرورة فرض سياسات مؤسسية للأرشفة

الذاتية

تعد مؤسسات البحث عبر العالم المؤسسة والمدعة للوصول الحر من خلال مختلف النداءات والمبادرات المتعلقة بالإنفاذ لنتائج البحوث، مؤكدة على أن مبدأ الخدمة العمومية يجب أن يكون في خدمة الجمهور (18)، وفي هذا الإطار تعددت مساهمات الهيئات البحثية في مختلف أنحاء العالم من أجل اشاعة الولوج الحر للمعرفة باعتبارها حقا للجميع يجب الوصول إليها لأغراض علمية وإنسانية. فنجد العديد من الجامعات عبر العالم قد عملت على تطوير نظم وتقنيات ومعايير لتنظيم المعرفة وتحقيق الوصول إليها، كما عمدت في هذا الإطار إلى ضبط سياسات عامة تحث فيها الباحثين على إتاحة نتائج بحوثهم الممولة من الأموال العامة وفقا لمناخ الوصول الحر وصلت إلى حد الإلزامية (19) وانتهجتها ستة معاهد عبر العالم مثل جامعة مينهو، جامعة ساوثمبتون و4 هيئات تمويل مثل Wellcom Trust.

1.2.7 مفهوم السياسات المؤسساتية للمستودعات المؤسساتية

يرتبط مفهوم السياسات المؤسساتية بالأرشفة الذاتية لنتائج البحوث العلمية بالمستودعات المؤسساتية، فهي تعبر عن موقف المؤسسة العلمية الداعمة لأرشفة الأعمال العلمية للباحثين المنتسبين إليها في المستودع المؤسسي، بما يمكن إتاحتها والوصول إليها واسترجاعها بكل سهولة من طرف المستفيدين سواء داخل الجامعة أو خارجها. ويعرفها المعهد الوطني للمعلومات العلمية والتقنية الفرنسي بقوله "تتشكل من مجموعة من المواقف المضبوطة من طرف مؤسسة سواء كانت جامعة أو مركز بحوث أو وكالة بحث أو سلطة عمومية بطريقة أقل أو أكثر إجبارية، والتي تطلب من الباحثين أو الأساتذة الجامعيين أو مؤلفي الوثائق العلمية (مقالات، مذكرات، تقارير...) بوضعها في أرشيفات و/أو وضعها في دوريات الوصول الحر، ويشترط وضعها للجمهور بدون قيود وصول، ويمكن أن تشمل اختياريًا مهلة (الحظر) من تاريخ نشر الوثيقة الأصلية" (20).

إذن فالسياسات المؤسساتية تساهم في تفعيل وتحقيق إمكانية الأرشفة الذاتية للأبحاث العلمية في مستودعات مؤسساتية، حيث يمكن النفاذ إليها دون قيود إضافة إلى سهولة الاسترجاع باعتبارها مخزنة في مكان واحد.

2.2.7 أهمية السياسات المؤسساتية في تعزيز الوصول الحر للمعلومات العلمية

تكتسي السياسات المؤسساتية أهمية بالغة في دعم الأرشفة الذاتية، وبذلك إمكانية تزويد المستودعات المؤسساتية بمصادر معلومات وضمن استمرارية نشاطها على المدى الطويل، وفي ذلك يؤكد Arthus sale بقوله: "إذا كان مشروعك لا يهدف إلى الاعتماد على المدى الطويل لسياسة مؤسساتية فإنك تهدر وقتك" (21) وفي نفس الإطار يؤكد كل من Terry and Kiley و suber بأنه يتوجب على جميع المؤسسات البحثية وممولي البحوث أن تعمل على جعل الأرشفة الذاتية أمراً إلزامياً على جميع الباحثين المنتسبين إليهم (22)، وفي هذا الإطار أكدت العديد من التجارب العالمية بأن وجود مثل هذه السياسات قد ساهمت في ازدياد معدلات الإيداع بشكل كبير بعدما كانت لا تتعدى 15% في حالة ترك الاختيار للباحثين لأرشفة أعمالهم العلمية لتصل إلى 250% . ويمكننا إبراز أهمية السياسات المؤسساتية الملزمة فيما يلي: (23)

- ضمان استمرارية عمل المستودعات المؤسساتية، بما يشكل خزانات حفظ على المدى الطويل للمعلومات العلمية مع إمكانية النفاذ إليها في أي وقت ومن أي مكان به شبكة.
- تعد كرابط بين الباحثين والمؤسسات البحثية، والتي من خلالها يتوجب على المنتسبين إلى المؤسسة وضع بحوثهم العلمية في المستودع المؤسسي.
- تعد كضمان للباحثين لحماية حقوقهم، في مواجهة الناشرين التجاريين حول حقوق الملكية الفكرية. (24)

- تدعيم مسارات الوصول الحر وتحقيق الفوائد المرجوة من هذا التوجه الجديد في عالم الإتصال العلمي.
- تحقيق معدلات إيداع أكبر للمنشورات العلمية.
- تعمل على تميمين وترشيد عمليات الإيداع والإتاحة، حيث تعمل كدليل مرشد لنشاط المستودع المؤسسي.

3.2.7 تطور سياسات المستودعات المؤسسية

إن الإفتقار لحوافز كافية تدفع المؤلفين الأكاديميين إلى الأرشفة الذاتية لأعمالهم العلمية في مستودعات مؤسسية ذات وصول حر، أوجد الحاجة الملحة لسياسات إيداع مؤسسية تحث أو تلزم الباحثين على وضع نسخة من أعمالهم العلمية في المستودعات المؤسسية. ويعود تاريخ ظهور أولى السياسات المؤسسية لسنة 2003. والتي نبرز تطوراتها فيما يلي(25):

سنة 2003:

- مدرسة ساوثمبتون للإلكترونيات وعلوم الحاسوب: تعد أول مؤسسة وضعت سياسة مؤسسية تضبط عملية الإيداع.
- اقتراح لجنة العلوم والتكنولوجيا التابعة لبرلمان المملكة المتحدة بإنشاء سياسة مؤسسية لجميع وكالات تمويل البحوث.
- التصويت في مجلس النواب بالولايات المتحدة بإلزام جميع المستفيدين من الأموال العامة لمتابعة أبحاثهم العلمية بأرشفتها في مستودع مؤسسي.
- جامعة كونز لاند للتكنولوجيا بأستراليا: تعد أولى سياسة مؤسسية تفرض إجبارية الإيداع، والتي تعتبر نموذج للسياسات الناجحة، ففي ظرف خمسة سنوات لوحظ تطور سريع في عملية الإيداع للمنشورات العلمية أكثر من أربعة عشر ألف نص كامل في سنة 2011، لتصل سنة 2012 إلى أكثر من تسعة عشر ألف.

أما في أوروبا فقد كانت البداية في سنة 2004 و2005 ونبرزها فيما يلي:

- جامعة مينهو Minho بالبرتغال سنة 2004 : والتي فرضت سياسة ملزمة بالإيداع للمؤلفات العلمية في المستودع المؤسسي للجامعة، وقد عملت الجامعة من أجل ذلك نظام مكافآت لتحفيز الكتاب على إيداع أعمالهم ففي سنة 2005 قدرت قيمتها 99000 أورو بما يعادل نسبة إيداع مرتفعة قدرت بـ 92 بالمئة، أما سنة 2006 فكانت قيمتها 30000 أورو واستتبعها إنخفاض في معدل الإيداع ليصل إلى 75 %.
- المعهد الوطني للبحث في الإعلام الآلي والإلكترونيات بفرنسا، والذي قام بإنشاء المستودع المؤسسي سنة 2005، ورافقه سياسة تحفيز قوية لإيداع

الأعمال العلمية لباحثيه، وفي سنة 2013 تحولت إلى سياسة ملزمة من أجل أرشفة مقالات ما قبل النشر في المستودع.

- Wellcome Trust ببريطانيا سنة 2005: تعد أول منظمة تمويل تضع سياسة ملزمة بإيداع الأعمال الممولة من طرفها في مستودعات مؤسسية والتي كانت نتيجتها إيجابية، حيث قدرت نسبة الإيداع بـ55% من الباحثين خضعوا للقاعدة. (85% إختاروا الطريق الذهبي لنشر أعمالهم العلمية).
- المعهد الوطني للصحة بالولايات المتحدة الأمريكية: والتي جاءت سياسته الملزمة للباحثين بإيداع أعمالهم العلمية في إطار قانونين تم التصويت عليهما سنتي 2006 و2009 تلزم الباحثين الممولين من طرفه بإيداع أعمالهم العلمية في المستودع المؤسسي التابع له، حيث تم إيداع 75% من المقالات في نصها الكامل، 60% منها تم إيداعها من طرف الباحثين أنفسهم في شكل مقالات ما بعد النشر والبقية من طرف الناشر في شكل نسخة الناشر.

ومن هذا المنطلق تتجلى الأهمية البالغة التي توليها المؤسسات العلمية والبحثية لسياسات الإيداع من أجل تعزيز الأرشفة الذاتية، باعتبارها من أهم المسارات المدعمة لنجاح الوصول الحر، وحث الباحثين على الإلتزام بهذا التوجه من أجل تحقيق النفاذ الشامل للمعرفة البشرية. ويمكن ابراز هذه التوجهات وتطوراتها المتسارعة عالميا من خلال الشكل الموالي.

الشكل رقم 2: تطور السياسات المؤسسية للمستودعات الرقمية في العالم (26)

ومن خلاله يتجلى لنا الإرتفاع المتزايد لاعتماد السياسات المؤسسية المدعمة والمؤسسة للأرشفة الذاتية عالميا، والتي تعد ركيزة أساسية لنجاح المستودعات المؤسسية كقنوات فعالة للإتصال العلمي وتحقيق التعاون العلمي الدولي المثمر، حيث لم تتجاوز سنة 2003 الخمسين 50 سياسة مؤسسية لتصل سنة 2014 إلى أكثر من 350، وهذا ما يعكس التوجهات المؤسسية الحكومية والبحثية لإنجاح حركة

الوصول الحر باعتباره منحى جديد للنشر والاتصال العلمي والولوج إلى المعلومات العلمية في البيئة الإلكترونية.

4.2.7 الناشرين التجاريين وموقفهم من الأرشفة الذاتية

يعتبر الوصول الحر حركة متصاعدة لدعم نظام الإتصال العلمي بغرض التغيير في سياسة الناشرين التجاريين اتجاه النشر العلمي للمعلومات العلمية في ظل الارتفاع الرهيب في سعر الدوريات والإشتراك فيها، والتي أصبحت سياسة ضاغطة خاصة مع بروز التكتلات واحتكار سوق النشر العلمي من طرف بعض دور النشر العلمية، ويتجلى لنا هذا التوجه من خلال تحرك المجتمع العلمي العالمي بمختلف هيئاته العلمية والبحثية -باحثون، مكاتب جامعية، مراكز البحوث...- في شكل منتظم متجسدا في مختلف المبادرات والإعلانات والتجمعات الدولية لفائدة الوصول الحر.

إن هذا التوجه العالمي قد فرض على الناشرين التجاريين النظر إلى هذه المبادرات والتحرك العالمي نحو الإتاحة الحرة بإعادة مراجعة سياساتهم نحو النشر العلمي والمتجلى في ازدياد عدد الناشرين المتحمسين للأرشفة الذاتية، والذي يمكننا توضيحه من خلال موقع روميو وهو عبارة عن مشروع مرجعي يعمل على تحديد موقف الناشرين عبر العالم من الأرشفة الذاتية سواء كانت في شكل مقالات ما قبل النشر Preprint أو ما بعد النشر Postprint ويهدف لدراسة مختلف حقوق المؤلف في الأرشفة الذاتية عبر خادم OAI (27).

وتشير الإحصائيات إلى التطور الملحوظ في سياسة الناشرين التجاريين إتجاه الأرشفة الذاتية للأعمال العلمية، وهذا ما يمكننا تجليه من خلال الشكل التالي الذي يبرز هذه التوجهات والرؤى الجديدة للناشرين اتجاه الوصول الحر في شقه الأخضر.

الشكل رقم 3: تطور سياسة الناشرين من الأرشفة الذاتية (28)

ومن خلال الشكل السابق يتجلى التطور المستمر والإيجابي لموقف الناشرين من الأرشفة الذاتية فمن حدود 100 ناشر في سنة 2004 إلى ما يقارب 1400 ناشر سنة 2013. إن هذا التحول في موقفهم ما هو إلا نتيجة للجهود الكبيرة التي يبذلها المجتمع البحثي الدولي محاولاً بذلك التأثير في سياسة الناشرين إتجاه نشر وإتاحة المعلومات العلمية في خضم الأزمات التي مني بها النشر العلمي، والمتجلي في الإرتفاع المتزايد لأسعار الدوريات العلمية خاصة في المجالات المتخصصة (الطب والتقنية والعلوم)، والتي زادت من وطأتها تكتلات الناشرين التجاريين وتحكمهم في سوق النشر العلمي وقنواته، مسيطرين بذلك على أسعار الدوريات العلمية، إن هذا التغير في المواقف يعبر عن ميلاد جديد للإتصال العلمي الذي ستدعمه كل الجهات الفاعلة بما يؤدي إلى أدائه الأدوار المنوطة به وتطوير البحث العلمي بما يحقق تقدم العلم.

5.2.7 سياسات الدول والهيئات العلمية في تبني الوصول الحر

إن التوجهات الدولية نحو مجتمعات المعرفة ارتبطت بشكل كبير بإتاحة المعرفة والمعلومات للجميع على اعتبار أن حرية الوصول إلى المعلومات العلمية حق للجميع، كما أنها الأساس الفعلي لرقى المجتمعات إلى مجتمعات معرفية، وبذلك فإن التوجهات الدولية نحو الوصول الحر التي نادى به المؤسسات العلمية والبحثية التي تعاني من نقص الوصول إلى نتائج البحوث في ظل الإرتفاع المتزايد لأسعار الدوريات العلمية، وتعد تراخيص الاستخدام، تستلزم دعماً من أعلى مستوى من أجل تحقيق هذه التوجهات وتثبيت ركائز الوصول الحر كنظام جديد للإتصال العلمي عبر الإنترنت من خلال وضع استراتيجيات وسياسات له.

وفي هذا المقام قام كل من Weis و Pluijmers (29) باستكشاف إمكانية الوصول الحر للمعلومات في القطاع العام، بما في ذلك للبيانات العلمية الممولة من طرف القطاع العام، وشمل تحليلهم فوائد الوصول الحر والحجج من أجل استعادة التكاليف ومسألة المنافسة الحكومية بين القطاع الخاص والحكومي. وشملت هذه الدراسة حالات من هولندا وألمانيا وبريطانيا وفنلندا وخلصوا إلى أن:

"سياسات الوصول الحر مفيدة على المدى القصير، وكذا على المدى الطويل للجمهور العام والقطاع الخاص والهيئات الحكومية. فلقد أدركت الجهات الحكومية -التي فصلت فعلياً الأنشطة التجارية للنشر وأسندتها إلى جهات خاصة- بأن سياسة الوصول الحر ضرورية من أجل جعل خصوصية القوة الإقتصادية ناجحة. ففي أوروبا هناك اعتراف ناشئ ببطء بأن الوصول الحر للمعلومات العلمية أمر بالغ الأهمية بالنسبة لمجتمعات المعلومات، حماية البيئة والنمو الاقتصادي.

ونعقد بأن الوصول الحر الغير مقيد للمعلومات الحكومية سيقود إلى زيادة صافية للوظائف، وتكوين أعمال إضافية تؤدي إلى زيادة الإيرادات الضريبية الإجمالية.

ومن هذا المنطلق يتوجب على الحكومات الدعم الكامل للوصول الدولي وغير المقيد للبيانات العلمية من أجل المصلحة العامة، ولاسيما منها الإحصائية، العلمية، الجغرافية، البيئية ومعلومات الأرصاد الجوية للصالح العام، هذه الجهود من أجل تحسين

استغلال معلومات القطاع العام بما يساهم بشكل كبير في تعظيم قيمتها التجارية، العلمية والبحثية."

وتؤكد الدراسات بأن هناك توجهات قوية في جميع أنحاء العالم للوصول الحر للبيانات، فقد وافق 34 عضوا من أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري بشأن المبادئ التوجيهية لها، وعلى مبادئ الوصول الحر للبيانات الممولة من المال العام(30)، حيث أعربوا في اجتماعهم بأن الوصول الحر سيساهم في تقدم البحث العلمي والابتكار، فالمشاريع والمبادرات لصالح الوصول الحر من طرف المنظمات ومديريات التعليم العالي تشكل ركيزة ملائمة لظهور سياسات وطنية(31).

3.7 توجهات المؤسسات العلمية في الجزائر نحو المستودعات العلمية بين الواقع والتحديات

إن الجزائر إدراكا منها بأهمية الوصول الحر للمعلومات العلمية ودوره في تحسين تدفق المعلومات العلمية قد عملت على دعم حركة الوصول الحر، وهذا ما يتجلى في توجهات المجتمع العلمي كالجامعات ومراكز البحوث إلي بناء أرشيفات مفتوحة وإتاحة دورياتها في إطار حركة الوصول الحر. إن هذه المبادرات خاصة ما يعرف ببناء الأرشيفات المفتوحة قد جاءت في إطار التعاون المغربي الأوروبي حول النفاذ الحر للمعلومات العلمية والمعروف ب IsTeMag، وهو مشروع تعاوني هدفة بناء أرشيفات مفتوحة مؤسسية تدعم حركة الوصول الحر من أجل إثراء وإتاحة نتائج البحوث العلمية ومرئيتها العالمية.

1.3.7 مشروع التكتل IsTeMag للنفاذ الحر للمعلومات العلمية: نحو تفعيل بناء المستودعات المؤسسية

لقد أصبحت أنشطة ومشاريع التكتل من بين المطالب الملحة في قطاع المكتبات والمعلومات، وذلك في ظل الثورة المعرفية والتكنولوجية، وما استتبعها من رهانات إقتصادية وقانونية للولوج والنفاذ إلى المعلومات العلمية. ويعد مشروع التكتل IsTeMag من بين مشاريع التعاون الأورومغاربية الهادفة إلى تدعيم الوصول الحر للمعلومات العلمية في بلدان المغرب العربي استكمالا لمشروع التكتل MEDA TEMPUSIII والمتوج بإنشاء شبكة جهوية بين المكتبات الجامعية الجزائرية.

وتكتل IsTeMag للنفاذ الحر للمعلومات العلمية عبارة عن مشروع تعاون أرو مغاربي بين بلدان المغرب العربي ممثلة في كل من تونس والمغرب والجزائر(ممثلة بكل من جامعة بومرداس وجامعة باتنة وجامعة تلمسان ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومركز البحث في الإعلام العلمي والتقني) وبلدان أوروبية ممثلة في كل من بلجيكا وفرنسا ورومانيا (33) والممتدة على فترة زمنية مقدرة بثلاثة(03) سنوات. يهدف هذا المشروع في طبعته الثانية إلى دعم التكتلات المكتبية الجامعية من أجل مجابهة الرهانات الإقتصادية والقانونية التي أحاطت بالنفاذ والولوج إلى المعلومات العلمية المتجلية فياستمرارية ارتفاع أسعار الإشتراك في قواعد البيانات والمعلومات، إضافة إلى عقود ترخيص المحتويات الرقمية التي تقيد الوصول الى المعلومات العلمية وفق شروط

متعددة النواحي، كما سيساهم في تدعيم المكتبات الجامعية من أجل مساندة حركة الوصول الحر من خلال بناء وتسيير المستودعات المؤسسية، التي تضم الإنتاجية العلمية للجامعة؛ بحيث أصبحت هذه الأخيرة مشهدة من المشاهد الوثائقية للمكتبات الجامعية، وحارسة شرعية للنتاج الفكري للمجتمع العلمي للجامعة.

ويمكننا إبراز أهم أهداف هذا التكتل فيما يلي(34):

- انشاء بوابة وثائقية للمكتبات الجامعية.
- انشاء تكتل وثائقي للتفاوض الجماعي للوصول عبر الخط لأهم مصادر المعلومات العلمية والتقنية.
- تحديد ووضع سياسة مؤسسية للأرشيفات المفتوحة.
- وضع تقرير مفصل يحدد بدقة شروط الوصول والنفاد إلى المعلومات العلمية والتقنية من طرف الباحثين والأساتذة وطلبة الجامعات المغربية الأعضاء في التكتل.

2.3.7 واقع بناء المستودعات المؤسسية بالجامعات الجزائرية

بما أن الجامعات ومراكز البحوث تعد أهم خزانات وروافد المعلومات العلمية فقد بادرت إلى بناء المستودعات المؤسسية باعتبارها أحد أبرز قنوات النشر العلمي الداعمة للوصول الحر بغيت تحقيق النفاذ إلى مجموعاتها العلمية ببسر من طرف أعضائها وكسب مكانة علمية متميزة.

ومن خلال تقصينا في دليل مستودعات الوصول الحر Open DOAR فقد جاءت نتيجة البحث مؤكدة على شيوع بناء المستودعات المؤسسية بالجامعات الجزائرية، وهذا ما يبرزه الشكل المبين لتطور بناء المستودعات الرقمية بالجامعات الجزائرية والمشرقة عليه المكتبات الجامعية لتضحى آلية جديدة للمكتبات يدعم مكانتها كحاضنة للمعرفة العلمية ومسوقة لها.

الشكل رقم 4: المستودعات المؤسسية للجامعات ومراكز البحوث الجزائرية(35)

3.3.7 تحليل نتائج الدراسة الميدانية

1.3.3.7 استفسار حول مدى اشراك المكتبيين لإنجاح مشروع بناء المستودع المؤسسي على مستوى المكتبة الجامعية لجامعة بومرداس

ان نجاح مشاريع المستودعات المؤسسية يستلزم وجود هيئة متكاملة من اختصاصي المعلومات لمتابعته من ناحية إدارته وتسييره ووضع السياسات والإستراتيجيات والتكوين وإعلام المجتمع العلمي بغرض تحقيق فرص أكبر لنجاحه وضمان استمرارية عمله، وانطلاقا من استفسارنا بأن أغلبية المكتبيين على دراية بوجود المستودع المؤسسي كما أنهم مسخرون للعمل على انجاحه والمعبر عنها بنسبة 62.5%، في حين أن نسبة 37.5% قد أبدت عدم اشراكها في هذا التوجه، ومن خلال المقابلة المجرأة مع المسؤولة عن المستودع اتضح لنا بعدم وجود خلية تعمل بالتنسيق لإدارة وتسيير المستودع المؤسسي بل تشرف عليه شخصيا، بحيث أنها المسؤولة عن كل الأعمال المتعلقة بالإيداع للأعمال العلمية والتواصل مع الباحثين، أيضا التنسيق مع الأعضاء المنضمين للتكتل، بالإضافة إلى الحصول على تكوين حول الأرشفات المفتوحة ونظم إدارته، وتفسر ذلك بحدثة هذا التوجه وضرورة مراقبته ثم بعد ذلك تكوين وإعلام المكتبيين.

الشكل رقم 5: إشراك المكتبيين لتنفيذ المشروع

2.3.3.7 استفسار عن الأهداف المرجوة من إنشاء المستودع المؤسسي

إن الأهداف والمزايا التي تتيحها المستودعات المؤسسية خاصة في ظل التحديات التي أصبحت تعيشها المكتبات الجامعية قد كانت هدفا رئيسيا لزيادة انتشارها. حيث ترى نسبة تقدر بـ 32.25% بأن عمل الأرشيف المؤسسي سيساهم في تطوير وتقديم خدمات معلومات متميزة للمجتمع العلمي للجامعة، كما سيعمل على تحسين سبل الوصول والنفوذ إلى المعلومات العلمية، بما يساعد في تطوير وترقية العمل المكتبي في ظل ما أتاحتها التطورات التكنولوجية والمعرفية من رهانات وتحديات توجب على المكتبات والمكتبي مساهمتها لكسب الرهانات وتدعيم مكانة المكتبة الجامعية كقطب محوري للبحث العلمي.

وتسعى المكتبة من خلال بنائها للمستودع المؤسستي إلى دعم الإتصال والنشر العلمي الذي يعد أساس النشاط العلمي وقد عبرت عليه عينة الدراسة بنسبة 12.90%، والذي سيسمح بإتاحة نتائج البحوث والتواصل العلمي بين الباحثين، خاصة وأن المستودعات المؤسستية تعد مرآة عاكسة للنشاط العلمي للجامعة، بالنظر إلى مختلف أنواع الوثائق العلمية التي تحتويها كالتقارير العلمية، مقالات ما قبل النشر، مقالات ما بعد النشر والرسائل والأطروحات الجامعية فهي خزانات لمصادر المعلومات العلمية الغير رسمية، وبذلك إمكانية تشكيل نسيج من العلاقات العلمية بين الباحثين، والتي تساهم في خلق بواجر للتعاون الأكاديمي بين الجامعات، بما يسهل تبادل الخبرات العلمية وترقية البحث العلمي وتطور العلوم وهذا ما تؤكد عليه عينة الدراسة بنسبة 17.74% ما هو أساسي إذن هو بناء مستودعات مؤسستية تسمح بالوصول الحر للمعلومات العلمية والإنتاجية العلمية للجامعات بإعتبارها مركز انتاج واستهلاك لها، وهذا ما يساهم في توطيد أواصر التعاون العلمي الأكاديمي بين الجامعات من أجل دعم البحث العلمي وتداول المعلومات العلمية بين الباحثين عبر أرجاء العالم، والشكل التالي يبرز توزيع آراء أفراد العينة.

الشكل رقم 6: الأهداف المتوخاة من بناء المستودع المؤسستي للنفذ الحر للمعلومات العلمية

3.3.3.7 استفسار عن الجهود المبذولة لعمل الأرشيف المؤسستي

من خلال هذه النتائج نلاحظ أن أغلبية المستجوبين يؤكدون أن العمل ركز على مستوى رصد أرصدة المعلومات باعتبارها الزاد الذي يغذي المستودع الرقمي المؤسستي والمرآة العاكسة لعمله ونجاحه من خلال إمكانية النفاذ الحر لنتائج البحوث التي تعبر عن الإنتاجية العلمية للجامعة بالدرجة الأولى، والمتمثلة في مختلف الرسائل والأطروحات الجامعية والدوريات العلمية، التقارير العلمية، المؤتمرات العلمية الوطنية والدولية والتي جاءت النسبة المعبرة عنها ب 45.8%، وحرصا على السير الحسن

للمشروع فقد كان التوجه إلى تعيين مختصين قادرين على تسييره بطريقة جيدة، إضافة إلى العمل على تكوينهم من أجل خلق مكتبيين قادرين على التحكم في التقنيات الحديثة للمعلومات ومجارات متغيرات البيئة الإلكترونية وتحدياتها بما يجعل من نجاحه أمراً واقعياً، مؤكداً بأن النجاح في تأدية خدمات المعلومات المتطورة يرتكز على وجود العنصر البشري المؤهل والمعبر عنه من طرف أفراد العينة بنسبة 29.16%. أما نسبة 25% فتري بأن للتجهيزات وأدوات الإتصال أيضاً دوراً رئيسياً في وضع المشروع محل التنفيذ. إذن فهذه العناصر مجتمعة تجعل من عمل المستودع المؤسسي حقيقة ملموسة. والشكل الموالي يبين توزيع آراء أفراد عينة الدراسة.

الشكل رقم 7: الجهود المبذولة لعمل المستودع المؤسسي

4.3.3.7 استفسار حول مدى وجود سياسة مؤسسية خاصة بالأرشفة

الذاتية

تعد السياسات المؤسسية من أهم المؤشرات القارة لنجاح واستمرارية نشاط المستودعات المؤسسية، والتي تأكدت من خلال العديد من التجارب الدولية، ومن خلال تقصينا عن مدى ضبط سياسة مؤسسية توطر لعمل المستودع المؤسسي، فقد بينت النتائج عن عدم وجود سياسة ملزمة بنسبة مرتفعة قدرت بـ 90% من إجمالي الإجابات في حين أن نسبة 10% لم تبدي رأيها، كما تأكدت هذه النتيجة من خلال البحث في الأدلة التي توضح عدم وجود سياسة مؤسسية. وفي هذا الإطار تشير المسؤولية عن المشروع عن وجود مساعي جادة ونقاشات على أعلى مستوى بالجامعة لضبط سياسة مؤسسية، مبرزة أهمية وضرورة وضعها وحث الجامعة على التأشير عليها من أجل تحسيس الباحثين بأهمية أرشفة أعمالهم في المستودع المؤسسي، والتي ستساهم بدون شك في حماية وحفظ الإنتاج العلمي للجامعة والتعريف به وطنياً ودولياً.

الشكل رقم 8: مدى وجود سياسة مؤسساتية خاصة بالأرشفة الذاتية

5.3.3.7 استفسار حول مدى أهمية ودور السياسات المؤسساتية في تفعيل الأرشفة الذاتية للأعمال العلمية للمجتمع العلمي

وفي نفس الإطار ومن خلال النتائج المبينة في الشكل التالي يتضح جليا تأكيد الباحثين على المزايا والأهمية البالغة للسياسة المؤسساتية التي من خلالها تبرز معالم نشاط المستودع المؤسسي وتوصل لدعائم استمراريته بأطر قانونية وعلمية بما يحقق كيانه كحفاظ للمورث العلمي للجامعة، وهذا ما تؤكدته نسبة 90% من إجمالي آراء الباحثين. وتشير نفس الآراء إلى أن للسياسات المؤسساتية دور في حث الباحثين والأساتذة على إيداع أعمالهم العلمية والمعبّر عنها بنسبة 55%. وبذلك تحقيق المرئية العالمية وتسهيل عملية استرجاعها بسهولة وهذا ما أقرته عينة البحث بنسبة 60%، وفي ذلك تؤكد المسؤولية عن المشروع بأن المستودعات المؤسساتية أصبحت مطلبا ملحا بالجامعات من أجل إبراز مكانتها العلمية والتعريف بمجتمعها العلمي وإنتاجيته لحصد الجامعة لمكانة متقدمة في سلم تصنيف الجامعات، وهذا ما يتطلب تكثيف الجهود لدعم بناء المستودعات وتفعيل نشاطها، والذي لن يتأتى إلا من خلال سياسات مؤسساتية تحث الباحثين على أرشفة أعمالهم العلمية وتأكيد أهمية هذا التوجه في دعم نشاطهم العلمي وتحسين الاتصال العلمي.

الشكل رقم 9: دور السياسات المؤسساتية في تفعيل الأرشفة الذاتية للأعمال العلمية للمجتمع العلمي

6.3.3.7 استفسار عن الصعوبات التي تواجه هذا التوجه الجديد نحو الوصول الحر للمعلومات العلمية

أجمعت عينة الدراسة عن وجود بعض العوائق والصعوبات المعرّقة لإستمرارية عمل المستودع المؤسسي التابع لجامعة بومرداس، ويمكن التمييز بين العوائق المادية والنفسية والقانونية والإدارية. بحيث تؤكد عينة الدراسة بنسبة 50% على وجود عوائق متعلقة بالتواصل مع الباحثين وحثهم على التكيف مع المتغيرات العالمية الحاصلة في مجال إتاحة المعلومات العلمية، وغرس ثقافة التغيير في ذهنياتهم لجعل الأرشيف الذاتية (النشر الذاتي) لأبحاثهم العلمية في المستودع المؤسسي جزءاً لا يتجزأ من حياتهم الأكاديمية، وتؤكد في هذا الإطار المسؤولية بمكتبة الجامعة بأن هذا العامل يعد من بين أهم الرهانات التي تصادف عملهم حيث أوضحت عدم قبول العديد من الباحثين إيداع أعمالهم العمية وهذا ما يحتاج إلى مجهودات كبيرة وعمل متواصل لترسيخ مبادئ الوصول الحر وأهميته في تحقيق نشر والوصول إلى الأبحاث العلمية. كما أن نسبة معتبرة مقدرة بـ 25% من إجمالي الإجابات ترى بأن نقص التنسيق والتواصل بين أفراد المجتمع العلمي للجامعة يعد من بين أهم العوائق التي تحد من تقدم العمل على مستوى المشروع فمثل هذه المشاريع تتطلب تضامناً جهود الأسرة الجامعية من موظفين وأساتذة وباحثين ومكتبيين. كما يؤكد أفراد عينة الدراسة بأن الجامعة متمثلة في مسؤوليها لهم الدور المحوري في تحقيق النجاح وأخذ المستودع المؤسسي مكانته كخزان للإنتاجية العلمية للجامعة، والذي يتأكد من خلال الدعم المادي والمعنوي والذي ترى بأنه غير كاف لتنفيذ مثل هذه المشاريع واستمرارية نشاطها والذي عبر عنه بنسبة 15%. كما أعربت عينة الدراسة بأن غياب سياسة واضحة من طرف الجامعة في تبني ودعم الوصول الحر يعد من أكبر التحديات التي تجعل من فعالية عمل المستودع المؤسسي أمراً في غاية الصعوبة والتي عبر عنها أفراد الدراسة بـ 15% من إجمالي الإجابات. أما نسبة 15% فتري بأن لنقص الكفاءات البشرية المؤهلة والتجهيزات دور في إعاقة نشاط مشروع المستودع المؤسسي. في حين نسبة 5% لم تبدي رأيها.

الشكل رقم 10: الصعوبات التي تواجه هذا التوجه نحو النفاذ الحر للمعلومات العلمية

وفي الأخير ومن خلال هذه الدراسة الميدانية فيمكن القول بأن التحدي في نهاية المطاف لن يكون في تطبيق التقنيات الحديثة للمعلومات بقدر ما هو متعلق بالتغيير في الذهنيات ومحاولة غرس سلوك التغيير والتكيف مع المتغيرات الحاصلة لدى الباحثين والأساتذة وتفعيل حركة البحث والنشر العلمي بالجزائر، بما يساهم في تعزيز دعمهم للوصول الحر للمعلومات العلمية باعتباره مسارا متميزا في تحسين تدفق المعلومات العلمية والتواصل العلمي بين الباحثين عبر العالم، مع وجود سياسة مؤطرة لهذا التوجه بما يثبت ركائزه. كما يتوجب على المؤسسات العلمية والبحثية التشهير بهذا التوجه، نظرا لغياب معالم فلسفة الوصول الحر لدى شريحة كبيرة من الباحثين والأساتذة بمؤسساتنا البحثية، وهذا ما يتطلب من المكتبات الجامعية باعتبارها المسؤولة عن بناء وتسيير المستودعات المؤسسية مضاعفة جهودها لإعلام مجتمعها العلمي من خلال ورشات العمل والندوات العلمية ومسايرة هيئاتها العلمية من خلال الدعم المادي والمعنوي وضبط للسياسات المؤسسية باعتبارها الأرضية المحددة للواجبات والالتزامات.

8. نتائج الدراسة

1. تعد سياسات الوصول الحر للمعلومات العلمية من أهم الركائز الأساسية لنجاح التوجهات نحو الوصول الحر للمعلومات العلمية كنموذج جديد للاتصال العلمي الإلكتروني.
2. الأهمية البالغة لسياسات المستودعات المؤسسية في تعزيز استمرارية عمل المستودع المؤسسي كحافظ للإنتاجية العلمية للجامعة وأخذ مكانته في الحياة البحثية والعلمية للباحثين والتي أكدتها التجارب الدولية للمؤسسات والهيئات العلمية والبحثية.
3. ضعف الدعم المادي والمعنوي الذي تفتقر إليه المكتبات الجامعية من طرف جامعاتها يعد من بين أهم المؤشرات التي لا تساعد المكتبات على انجاح مشاريع المستودعات المؤسسية.
4. غياب سياسة مؤسسية لعمل المستودع المؤسسي يؤثر بشكل بليغ في استمرارية عمل المستودع المؤسسي لجامعة بومرداس، باعتباره الأرضية والدعامة الأساسية الموضحة للحقوق والواجبات وكيفيات تسيير وحفظ وحماية وإتاحة المصادر العلمية الإلكترونية للمجتمع العلمي للجامعة.

9. التوصيات والإقتراحات

على ضوء هذه الدراسة ارتأينا إدراج الاقتراحات التالية:

- على الجامعة تدعيم توجهات المكتبات الجامعية في بناء المستودعات المؤسسية من خلال وضع سياسة للمعلومات العلمية والنفوذ الحر إليها، من أجل تحسيس الباحثين بأهمية الأرشفة الذاتية لإنتاجيتهم العلمية .

- حث الباحثين على دعم الوصول الحر للمعلومات العلمية باعتباره توجهها عالمياً، سيحقق المرئية العالمية لنتائج البحوث العلمية، بما يساهم في تدعيم التواصل الأكاديمي بين الباحثين وتبادل الخبرات.
- تنظيم المكتبات الأكاديمية لورش عمل وتظاهرات علمية حول الوصول الحر بغرض تعريف الباحثين بهذا الأسلوب الحديث في النشر والاتصال العلمي وأهميته في تحقيق الولوج للمعرفة البشرية.
- تشجيع المكتبات الجامعية على ضرورة الإنضمام إلى مشاريع التكتل باعتبارها الداعمة الأساسية في مواجهة التحديات التي يفرضها عالم المتغيرات العلمية والمعرفية والتكنولوجية، وترشيد النفقات والميزانيات.
- دعم قطاع التعليم العالي للوصول الحر للمعلومات العلمية من خلال وضع سياسة وطنية للأرشيفات المفتوحة، بما يشجع الباحثين على أرشفة أعمالهم العلمية، ويعطي للمكتبات الجامعية الحق في حفظ وإتاحة المنشورات العلمية للجامعة.

10. خاتمة

إن التطورات والتغيرات الحاصلة في الألفية الأخيرة في عالم المعلومات لا يعظم من دور وأهمية التعاون والتنسيق بين المكتبات الجامعية لمواجهة الرهانات التي باتت من أهم ملامح القرن، ولكن من دور المعلومات العلمية وأهميتها الإستراتيجية في تغذية البحث العلمي وبذلك التطوير المستقبلي للعلوم. هذا ما يفرض ضرورة دخول المكتبات في مسارات الوصول الحر من أجل دعم النشاط العلمي وأخذ مكانتها كحارسة ومحركة للبحث والاتصال العلمي؛ خاصة وأننا نعيش على أعقاب المرحلة الرابعة من الإتصال العلمي التي تهدف إلى إتاحة النفاذ للمعلومات العلمية والتقنية، والذي يعد فرصة لكسب المكتبات الجامعية للرهنات التي أصبحت تحيط بها من خلال تفعيل خدماتها وأدوارها في منظومة البحث العلمي والذي يبداً بأن المستودعات المؤسسية ستعطي فرصاً أفضل للمكتبات باعتبارها مؤشراً قوياً لقياس مقدرة المكتبات على تلبية الإحتياجات الأنية والمستقبلية التي يفرضها الإتصال العلمي في ظل معطيات البيئة الإلكترونية بأكثر فاعلية وديناميكية.

كما أن تحقيق هذه المكاسب والتأثير في الذهنيات من أجل جعل الأرشيف الذاتية مساراً طبيعياً للأعمال العلمية للباحثين، يتطلب ضبط سياسات مؤسسية التي تعد من بين أهم المفاتيح المساهمة في تشييد وبناء المستودعات المؤسسية، وأخذ مكانتها كحاضنة ومسوقة للإنتاجية العلمية. بعدما خطت مكتباتنا الجامعية خطوة إيجابية لملاحقة ركب المكتبات الجامعية في العالم الداعمة للوصول الحر على أصعدة مختلفة، من أجل تحرير الإتصال العلمي من القيود التي أحاطت به خاصة في ظل البيئة الإلكترونية. ستكون لاحتية ضبط سياسات مؤسسية المؤشر الفاعل لإستمرارية نشاطها.

قائمة المراجع

دحمان، عبد المجيد. علال، سامية. ARCHIVALG: نموذج أرشيف مؤسستي خاص بالإنتاج العلمي لمركز البحث في الاعلام العلمي والتقني. [على الخط]. زيارة يوم 28.10.2009. متاح على الرابط:

halshs.archives-

ouvertes.fr/docs/00/27/83/.../Archives_ouvertes_RIST.pdf

2. Callezot, Gabriel. Archives ouvertes : définition et constat français, 2008. [En ligne]. Visite le 26.03.2016. Disponible sur : www.unicaen.fr/services/puc/ecriture/.../preprint0032008.pdf

3. Chanier, Thierry. Archives ouvertes et publication scientifique : comment mètre en place l'accès libre aux résultats de recherche?. [En ligne]. Visite le 10.03.2015. Disponible sur : archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00001103v2/document

4. Mossink, willan. Publications électroniques et dépôts d'œuvres en libre accès : Les étapes juridiques clés pour les établissements universitaires. [En ligne]. Visite le 10.03.2016. Disponible sur : archive.ifla.org/IV/ifla72/papers/158-Mossink_trans-fr.pdf

5. Hellemas, jacques. Les archives ouvertes et les archives institutionnelles. ww.unicaen.fr/services/puc/.../preprint0052008.pdf

6. Lynch, C. Institutional repositories: essential infrastructure for scholarship in the digital age. ARL Bimonthly Report, 226. (20/11/2013) available at: scholarship.utm.edu/21/1/Lynch,_IRs.pdf

7. Fyffe, Richard..(2007)Scholarly Communication in a Digital World: The Role of an Institutional Repository. (23/05/2010). Available at : <http://kuscholarworks.ku.edu/dspace/bitstream/1808/126/1/Institutional%20repository%20White%20Paper.doc>

8. <http://openaccess.eprints.org/index.php?/archives/731-The-access-problem-small,-medium,-or-large.html>.

9. Kamila,Kanchan. Institutional Repository Projects in India. 7th International CALIBER2009, (23/11/2009) .available at: <http://www.inflibnet.ac.in/caliber2009/CaliberPDF/17.pdf>.

10. B K, VISHALA.building institutional repository (ir) : role of the library.5th International CALIBER -, Panjab University, Chandigarh, 08-10 February, 2007.(23/05/2010).available at: [http://ir.inflibnet.ac.in:8080/jspui/bitstream/123456789/538/1/CALIBER%202007%20\(6\)%20P-%20631-640.pdf](http://ir.inflibnet.ac.in:8080/jspui/bitstream/123456789/538/1/CALIBER%202007%20(6)%20P-%20631-640.pdf).

12. Yeats, R. (2007). Institutional Repositories. (23/05/2010). Available at : <http://www.emeraldinsight.com/10.1108/>

13. Prosser, David C. . The Next Information Revolution - How Open Access will transform Scholarly Communications. 2005 In: International Yearbook of Library and Information Management 2004-2005: Scholarly Publishing in an Electronic Era. Facet Publishing, pp. 99-117. [Book chapter]. Retrieval from: <http://eprints.rclis.org/6352/> (Visited October 2013).

14. Houghton, John. Steele, Colin. Sheehan, Peter. Research Communication Costs in Australia: Emerging Opportunities and Benefits. Centre for Strategic Economic Studies, 2006. Retrieval from: www.vu.edu.au/.../DEST_Research_Communications_Cost_Report_Sept20...(Visited January 2014).

15. Crow, Raym. The Case for Institutional Repositories: A SPARC Position Paper. 2002. Retrieval from: www.sparc.arl.org/.../papers.../the-case-for-institutional-..(Visited October 2013)

16. Yeats, R. (2007). Institutional Repositories. (23/05/2010).Available at : <http://www.emeraldinsight.com/10.1108/>

17. عمر، إيمان فوزي. نشأة وتطور المستودعات الرقمية المفتوحة -. Cybrarians Journal - ع 27، ديسمبر 2011. متاح على الرابط: www.journal.cybrarians.org/index.php?option

18. بن علال، كريمة. مساهمة لإنجاز نموذج أرشيف مفتوح مؤسساتي خاص بالإنتاج العلمي لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني ArchivAlg. مذكرة ماجستير. الجزائر، 2007.

19. L'Hostis, Dominique. Aventurier, Pascal. Archives ouvertes – Vers une obligation de dépôt. Disponible sur : archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00115513 (Visite le 18.12.2012).

20. Jonchère, Laurent. Synthèse sur les politiques institutionnelles de libre accès à la recherche, 2013. [En ligne]. Visite le 18.12.2014. Disponible sur : <http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/docs/00/80/11/88/PDF/Synthese-politiques-LA-Jonchere-fev-2013.pdf>

21. Harnad, Stevan (2006). Maximizing Research Impact Through Institutional and National Open-Access Self-Archiving Mandates. [En ligne]. Visite le 18.12.2012. Disponible sur: eprints.soton.ac.uk/262093/2/harnad-crisrev.pdf

22. Rigeade, Marine. Les archives ouvertes institutionnelles en France : état des lieux et perspectives, 2012. [En ligne]. Visite le 18.12.2012. Disponible sur : www.enssib.fr/.../56708-les-archives-ouvertes-institutionnelles-en-france.

23. L'Hostis, Dominique. Aventurier, Pascal. Archives ouvertes – Vers une obligation de dépôt. [En ligne]. Visite le 18.12.2012. Disponible sur : archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00115513

24. ibid

25. <http://roarmap.eprints.org/>. visite le 23/2/2014.

26. <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200304/cmsselect/cmsctech/cmsctech.htm>

27. Vieira, Lise. Les revues électroniques scientifiques : stratégies éditoriales et médiation de l'information, 2010. P 139 . [En ligne]. Visite le 09.2012. Disponible sur: tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/54/.../PDF/these_7_septembre_2010.pdf

28. <http://www.sherpa.ac.uk/romeo/statistics.php?la=en&fidnum=&mode=simple>

29. Houghton, John. Steele, Colin. Sheehan, Peter. Research Communication Costs in Australia: Emerging Opportunities and Benefits, 2006. Op. Cit.

30. International Council for Science. Open access to scientific data and literature and the assessment of research by metrics. Retrieved from: <http://www.icsu.org/general-assembly/news/ICSU%20Report%20on%20Open%20Access.pdf> visited 10.09.2013.

31. Gallezot, Gabriel. Le Libre Accès (Open Access): partager les résultats de la recherche. Colloque international : L'information numérique et les enjeux de la société de l'Information. Tunis, 14-16 Avril 2005 – ISD. Disponible sur : archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00001416/document visite le 20.10.2011.

32. L'Hostis, Dominique. Aventurier, Pascal. Archives ouvertes – Vers une obligation de dépôt. Disponible sur : archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00115513 (Visite le 18.12.2012).

33. Hellemans, Jacques. Optimizing Access to Scientific Information for Universities in the Maghreb (ISTeMag). (en ligne). Visite le 12/01/2014. [En ligne]. Visite le 18.12.2012. Disponible sur : www.eifl.net/system/files/.../maghreb_article.pdf

34. IsTeMag. <http://www.cerist.dz/index.php/component/content/article/135>

35. <http://www.opendoar.org/onechart.php> ?

مكتبات جامعة لوند بالسويد ودعمها للنفاذ المفتوح

Sweden's Lund University Libraries and Support Open Access

كمال بوكرزلة

boukerkam@gmail.com

وسام يوسف بن غيدة

benghida.wissam@gmail.com

معهد علم المكتبات والتوثيق بجامعة قسنطينة 02 - عبد الحميد مهري، الجزائر

المستخلص : عانت المكتبات كثيرا في جميع أنحاء العالم وخاصة في البلدان النامية في ظل النظام التقليدي للنفاذ إلى المعلومات من مشكلة الارتفاع المتزايد لأسعار الدوريات العلمية وقواعد البيانات المتاحة على الويب، والتي منعتها من الوصول إلى المعرفة المتاحة من خلال المنشورات العلمية، وهذا بعد أن عجزت قدراتها الشرائية على ملاحقتها. إلا أن هذه المعاناة خفت حدتها ووطأتها حين بزغ إلى الوجود نظام جديد للاتصال العلمي يسمى بالنفاذ المفتوح أو الوصول الحر، والذي حرر الإنتاج العلمي من القيود المادية والقانونية المفروضة على الباحثين والمكتبات للوصول إليه.

وسوف يتم التطرق في هذه الدراسة إلى دور مكتبات جامعة لوند بالسويد والمكتبيين العاملين بها في النهوض بحركة النفاذ المفتوح من خلال إنشاء اثنين من المستودعات الرقمية المؤسسية، إصدار دورية وصول حر، توفير خدمة Open Journal Systems (OJS)، والتي تسمح بإنشاء دورية متاحة بنمط الوصول الحر، وهذا فضلا عن قيامهم بإستضافة دليل دوريات الوصول الحر Directory of Open Access Journals(DOAJ) وصيانته ووضع سياسة خاصة بالنفاذ المفتوح.

الكلمات المفتاحية : النفاذ المفتوح. المكتبات الأكاديمية والنفاذ المفتوح، مكتبات جامعة لوند بالسويد والنفاذ المفتوح، المستودعات الرقمية المؤسسية، دوريات الوصول الحر.

Abstract : Libraries have suffered a lot all over the world, especially in developing countries under the traditional system of

access to information from the growing problem of prices rises to scientific journals and databases available on the web, which prevented them from access to knowledge available through scientific publications, and this is because of their purchasing capabilities is inability to prosecute it, but this suffering abated while dawned to the presence of a new system of scientific communication so-called open access to information, who released the scientific production from the physical and legal restrictions imposed on researchers and libraries to access to it.

It will be addressed in this study, the role of Sweden's Lund University Libraries and their librarians in promoting the open access movement through the creation of tow institutional repositories, launching open access journal, providing a service « Open Journal Systems (OJS) », which allows the creation of open access journal, as well as hosting and maintenance Directory of Open Access Journals (DOAJ), creating open access policy.

Key words : Open Access, Academic Libraries and Open Access, Sweden's Lund University Libraries and Open Access, Institutional Repositories, Open Access Journals.

1. مقدمة

كثر في الآونة الأخيرة الحديث والجدل حول النماذج الحديثة للاتصال العلمي، وتحديدًا عن ما يسمى بحركة النفاذ المفتوح للمعلومات، هذه الحركة التي نشأت في بداية الأمر بفضل ظهور شبكة الانترنت والتطور السريع لمختلف تطبيقاتها التي سمحت بإتاحة المعلومات، نتائج الأبحاث العلمية وتبادل الأفكار والخبرات بين الباحثين عن طريق مجموعات المناقشة Discussion Group، أو عبر صفحاتهم ومواقعهم الشخصية Personal websites، وصولًا إلى المستودعات الرقمية.

ويعزى ظهور حركة النفاذ المفتوح أيضًا إلى الغين الذي يشعر به كل من الباحثين ومؤسسات المعلومات وجمهور المستفيدين من خدمات المكتبات بسبب تزايد أسعار الدوريات العلمية المستمر، وعجز ميزانيات المكتبات التابعة للمؤسسات الجامعية أو مراكز البحوث عن ملاحقتها لتلبية احتياجات باحثيها من المعلومات، إلى جانب بزوغ أزمة الترخيص المرتبطة بالدوريات الإلكترونية، وكل هذه العوامل مجتمعة كانت سببًا في اشتداد الحاجة إلى نظام اتصال علمي جديد مختلف عن نظام الاتصال التقليدي يساعد في نشر نتائج البحوث العلمية بحد أدنى من القيود القانونية ودون قيود مادية، سمي بالنفاذ المفتوح للمعلومات؛ ومن هنا نبعت مشكلة البحث الحالي، والتي تمت صياغتها في التساؤل الرئيسي التالي: ما هو دور مكتبات جامعة لوند بالسويد والمكتبيين العاملين

بها في النهوض بحركة النفاذ المفتوح؟ ويتفرع عن هذا التساؤل جملة من التساؤلات الفرعية، نستعرضها فيما يلي:

- 1- ما هو النفاذ المفتوح وما هي أهم أدواته؟
- 2- ما هو الدور الذي تقوم به المكتبات الأكاديمية عامة والمكتبيون خاصة في النهوض بحركة النفاذ المفتوح؟
- 3- أين تقف مكتبات جامعة لوند بالسويد من حركة النفاذ المفتوح؟

أهداف الدراسة. يهدف البحث إلى:

- 1- التعرف على النفاذ المفتوح وأهم أدواته.
- 2- التعرف على دور المكتبات الأكاديمية والمكتبيين في النهوض بحركة النفاذ المفتوح.
- 3- التعرف على تجربة مكتبات جامعة لوند بالسويد في دعم النفاذ المفتوح.

مصطلحات الدراسة

النفاذ المفتوح (الوصول الحر) Open Access : هو وصول مجاني، دائم وفوري لإنتاج فكري علمي ومتنوع في نصه الكامل، كما أن هذا الإنتاج رقمي الشكل، متاح بحرية على شبكة الانترنت وبدون قيود مالية، قانونية وتقنية.

المستودعات الرقمية المؤسساتية Institutional Repositories : نوع من أنواع المستودعات الرقمية، تقوم بإنشائها وإدارتها منظمات، مؤسسات بحثية وتعليمية (جامعات، معاهد)، تعمل على تجميع وتنظيم الإنتاج الفكري الخاص بالباحثين المنتسبين لتلك المؤسسات، ثم حفظه وإتاحته للمستفيدين من داخل المؤسسة أو خارجها.

الأرشفة الذاتية Self-archiving: قيام المؤلف بإيداع إنتاجه العلمي في موقع ويب: مستودع رقمي (مؤسسي، موضوعي) أو خادم مسودات المقالات أو موقع (شخصي، مؤسسي) للمؤلف لأجل توفير وصول حر ومجاني له.

منهج الدراسة

لتحقيق أهداف البحث، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، حيث يستعرض البحث بالوصف والتحليل الأدبيات المتعلقة بمفهوم النفاذ المفتوح وأهم أدواته، دور المكتبات الأكاديمية والمكتبيين في النهوض بحركة النفاذ المفتوح، مع التركيز على تحليل تجربة مكتبات جامعة لوند بالسويد في دعم النفاذ المفتوح من خلال إنشائها اثنين من المستودعات الرقمية المؤسساتية، إصدار دورية وصول حر، تقديمها مساحة خادم ونظام لإنشاء دورية متاحة بنمط الوصول الحر، صيانتها دليل دوريات الوصول الحر DOAJ وإنشائها سياسة خاصة بالنفاذ المفتوح.

2. تعريف النفاذ المفتوح

تعددت المبادرات، البيانات، الإعلانات الدولية والمحلية والدراسات التي عرفت النفاذ المفتوح وحددت ملامحه، أدواته وفوائده إلا أن التعريف الذي قدمته مبادرة بودابست (2002) Budapest Open Access Initiative يظل أهم تعريف، بل الأوفى والأكثر انتشاراً، وقد جاء فيه:

" ونعني بالوصول الحر لهذا الإنتاج الفكري هو الإتاحة الحرة على الخط المباشر، للسماح لأي من المستخدمين بالاطلاع، التحميل، والنسخ، والتوزيع، والطبع، والبحث، أو بالارتباط بالنصوص الكاملة لتلك المقالات، وإخضاعها للتكثيف، ونقلها كبيانات إلى البرمجيات، أو استخدامها لأي غرض قانوني آخر، بدون عوائق مالية، قانونية، أو تقنية غير تلك القيود التي تحول دون إمكانية الوصول لشبكة الانترنت نفسها. إن القيد الوحيد هو على الاستنساخ والتوزيع، والدور الوحيد بالنسبة لحقوق التأليف في هذا السياق هو ما ينبغي إعطائه للمؤلفين من حق السيطرة على سلامة أعمالهم وحق الاعتراف والاستشهاد بأعمالهم على نحو دقيق".

كما توجد تعريفات أخرى للنفاذ المفتوح، نستعرض البعض منها فيما يلي:

عرف موقع (2011) Eprints النفاذ المفتوح على انه وصول دائم، فوري وحر للنصوص الكاملة لمقالات الدوريات المتاحة على شبكة الانترنت، كما يسمح لأي مستخدم بان يقوم بتوزيع واستخدام هذه المقالات دون شرط وقيد .

بينما (2006) Suber يرى أن النفاذ المفتوح للمقالات الدوريات العلمية يعني " وصول القراء أو المكتبات إليها عبر الانترنت بدون مقابل. يعني الالتزام بالوصول الحر الاستغناء عن القيود المالية، التقنية والقانونية التي توضع لتحذ من الوصول للمقالات البحثية العلمية ليدفع الزبون مقابلها."

أما الزبيدي (2009) فقد ذكر بان مصطلح الوصول الحر يشير " إلى الوصول المباشر وغير المُقيّد للإنتاجات الفكرية العالمية، مثل الكتب والدوريات وبحوث المؤتمرات والرسائل الجامعية وبراءات الاختراع والتقارير الفنية والتقنية وغيرها من المعلومات ومواقع المعلومات المستوطنة في فضاء الشبكات."

من خلال التعريفات السابقة التي قدمها الباحثون ومبادرة بودابست، يتضح أن النفاذ المفتوح للمعلومات العلمية هو وصول مجاني، دائم وفوري لإنتاج فكري علمي ومتنوع في نضه الكامل، كما أن هذا الإنتاج رقمي الشكل، متاح بحرية على شبكة الانترنت وبدون قيود مالية، قانونية وتقنية.

تبين من مراجعة الإنتاج الفكري الذي تناول بالدراسة حركة النفاذ المفتوح أن هناك أدوات متنوعة ومتعددة للنفاذ المفتوح، إلا أن ثمة إجماعاً على أداتين رئيسيتين هما: المستودعات الرقمية Digital Repositories ، دوريات الوصول الحر Open Access Journals.

- دوريات الوصول الحر

عرفها موقع "دوريات الوصول المفتوح" (DOAJ 2016) بأنها تلك الدوريات التي لا يضطر المستخدمون أو مؤسساتهم بغية الحصول على مقالاتها إلى دفع مبالغ مالية، تتمتع بنفس خصائص التحكيم العلمي الخاصة بالدوريات المقيدة (فراج، 2010)، يطلق عليها تسمية الطريق الذهبي. وصل عدد دوريات الوصول الحر وفقاً لدليل DOAJ بـ 09.113 دورية، أي ما يقارب 2.230.952 مقالا في جميع المجالات العلمية حسب إحصائيات 18 جويلية 2016 (Directory of Open Access Journals, 2016).

- المستودعات الرقمية

يطلق عليها تسمية الطريق الأخضر Green Road، وهي "عبارة عن قاعدة بيانات متاحة على الويب تقوم باستقطاب أنواع متعددة من الإنتاج الفكري العلمي، وبمختلف أشكال المواد الرقمية، في موضوع ما أو مؤسسة ما لحفظها وتنظيمها وبثها دون قيود مادية، وبحد أدنى من القيود القانونية للباحثين" (عمر، 2011). ووصل عدد المستودعات الرقمية وفقاً لدليل Directory of Open Access Repositories (OPENDOAR) (2016) حوالي 3130 مستودع مؤسسي وموضوعي في جميع أنحاء العالم، وهذا حسب إحصائيات 18 جويلية 2016.

3. دور المكتبات الأكاديمية والمكتبيين في النهوض بحركة النفذ المفتوح

يرى (Bosc and Harnad 2004) أن المكتبات ستقوم بأدوار ووظائف قيادية بارزة في دعم حركة النفذ المفتوح من خلال إصدار دوريات الوصول الحر وإنشاء المستودعات الرقمية ومساعدة المؤلفين على أرشفة ما ينتجونه من أعمال علمية بها.

كما ذكر (Ncayiyana 2005) أن بإمكان المكتبات الجامعية المساهمة في حركة الوصول الحر من خلال مايلي:

1- الأرشفة الذاتية **Self Archiving**: قيام المكتبات الجامعية باستضافة الأرشيف الإلكتروني الخاص بالجامعة التي تتبعها، وهذا فضلاً عن توليها مهمة تدريب أعضاء هيئة التدريس على كيفية أرشفة أبحاثهم القديمة والمستقبلية في هذا الأرشيف.

2- دوريات الوصول الحر **Open Access Journals**: حيث تقوم المكتبات الجامعية بمساعدة غيرها من المكتبات فيما يخص عملية اقتنائها لدوريات الوصول الحر، حيث تعرفها على هذه الدوريات وعلى الخدمات التي توفرها كالتكشيف، وكذا تمويلها وقرائنها المحتملين.

3- الانضمام إلى مختلف التكتلات المكتبية المشجعة والداعمة للدوريات المتاحة بنمط الوصول الحر.

4- تعريف باحثي الجامعات التابعين لها بأدوات البحث في مصادر الوصول الحر (دوريات الوصول الحر والمستودعات الرقمية).

- 5- ضرورة إلغاء الإشتراك في الدوريات الباهضة الاشتراكات في ظل الانتشار الكبير لدوريات الوصول الحر وتزايد تأثيرها واستخدامها.
- بينما حدد Bailey (2007) الدور الذي تقوم به المكتبات لدعم حركة النفاذ المفتوح في النقاط التالية:
- أن توفر وصولاً حراً للإنتاج الفكري المتاح بأسلوب النفاذ المفتوح.
 - أن تصبح ناشرين رقميين للإنتاج الفكري المتاح بنمط النفاذ المفتوح من خلال إنشاء المستودعات الرقمية وإصدار دوريات الوصول الحر.
 - بناء أنظمة متخصصة للنفاذ المفتوح.
 - رقمنة الأعمال العلمية المنتهية حقوق تأليفها ثم إتاحتها بأسلوب النفاذ المفتوح .
 - حفظ الإنتاج الفكري المتاح بنمط النفاذ المفتوح.
 - أن تسدد بدل الباحثين الرسوم المرتبة عنهم نظير نشر بحوثهم بدوريات الوصول الحر.

وكمثال حي عن الأدوار التي لعبها المكتبيون في دعم النفاذ المفتوح، وتحديدًا في بناء المستودعات الرقمية الأكاديمية التابعة للجامعات التي يعملون بها نجد ما قام به المكتبيون المنتمون إلى جامعة غلاسكو University of Glasgow حين تولوا إدارة عملية إيداع المحتويات بالمستودع الرقمي بأكملها من وضع الميئات الواسفة لهذه المحتويات، تحويل الملفات إلى مرحلة التحميل (Ashworth, 2004). ومن بين الأمثلة الأخرى نجد كذلك المكتبيين التابعين إلى جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا الذين تدخلوا في جميع مراحل إنجاز المستودع المؤسسي الخاص بهذه الجامعة والمعروف باسم Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) Institutional Repository، من تحديد أهدافه ومجاله، تقييم النظام والمحتوى، إعداد الاستراتيجيات والإجراءات، ترجمة سياسات الناشرين، الاتصال بأعضاء هيئة التدريس وتقديم المساعدة لهم، اقتناء المحتوى إلى الترويج للمستودع الرقمي (Kamraninia1, 2010).

4. تجربة مكتبات جامعة لوند بالسويد في دعم النفاذ المفتوح

تعد مكتبات جامعة لوند المتواجدة بالسويد من أفضل الأمثلة على مكتبات أكاديمية نجحت في دعم نموذج النفاذ المفتوح للمعلومات، فقد تمكنت من إنشاء اثنين من المستودعات الرقمية المؤسسية، إصدار دورية علمية بأسلوب الوصول الحر للمعلومات، توفير مساحة خادم تسمح بنشر دوريات الكترونية متاحة بنمط الوصول الحر وصيانة دليل دوريات الوصول الحر DOAJ، وسوف نستعرض في الفقرات التالية الواقع الفعلي لدعم وتشجيع حركة النفاذ المفتوح من طرف مكتبات جامعة لوند، على النحو الآتي:

1- إنشاء مستودعات رقمية مؤسسية: وفيما يتعلق بدور مكتبات جامعة لوند بالسويد في إنشاء مستودعات رقمية تعمل على تجميع وحفظ الإنتاج الفكري للجامعة وكذا إتاحتها لمنسوبيها، تبين وجود إثنين من المستودعات الرقمية المؤسسية وهما:

- قاعدة منشورات جامعة لوند **Lund University Publications Database**

عبارة عن مستودع مؤسسي أطلق في أكتوبر 2007، يقوم باستقطاب أنواع متعددة من الإنتاج الفكري العلمي الصادر عن باحثي جامعة لوند من رسائل الدكتوراه، مقالات الدوريات العلمية، أعمال المؤتمرات والتقارير. وقد بلغت محتويات هذه القاعدة حوالي 137.000 منشور حالياً. وقد قمنا بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بهذا المستودع على شبكة الانترنت، وتبين لنا ما يلي:

- يسمح المستودع للباحثين العاملين بجامعة لوند بتسجيل (أرشفة ذاتية) أبحاثهم العلمية بأنفسهم على مستواه باستخدام اسم المستخدم وكلمة سر الخاصة بهم، مع إلزامهم باحترام سياسته الخاصة بهذه العلمية، والتي نستعرضها فيما يلي:

أ- في حالة امتلاك المؤلف حقوق نشر عمله العلمي: فإنه يقوم مباشرة بتسجيل منشوره في مستودع Lup وتحميله في شكل ملف Pdf.

ب- في حالة توقيع المؤلف اتفاق مع الناشر: فإذا كان هذا الاتفاق يسمح بالأرشفة الذاتية، فما على المؤلف سوى تسجيل عمله في Lup، ثم تحميله على شكل ملف Pdf، أما إذا كان يمنع الأرشفة الذاتية أو غير واضح، فإنه من الضروري أن يرسل المؤلف الناشر ليحصل على تصريح منه يجيز أرشفة عمله على مستوى Lup.

ج- في حالة إجازة الناشر للأرشفة الذاتية، لكنه يمنع أرشفة نسخته المنشورة: هنا يجب على مؤلف العمل أن يقوم بالخطوات التالية:

1- جعل النسخة النهائية للمنشور على شكل ملف Pdf.

2- تضمين صفحة الغلاف Cover Page في ملف Pdf ليستطيع القارئ معرفة النسخة المؤرشفة من المنشور.

3- تسجيل المنشور في Lup.

د- في حالة سماح الناشر بالأرشفة الذاتية، لكنه يشترط مرور فترة زمنية على نشر المنشور: يجيز العديد من الناشرين الأرشفة الذاتية لكن بعد مرور مدة 06 أشهر أو 12 شهر على نشر العمل العلمي، وفي Lup تم إيجاد حل لهذا المشكل، بحيث يمكن للمؤلف تحديد أن يكون عمله المؤرشف على مستوى Lup متاح بعد فترة زمنية معينة، وهذا بإتباعه الخطوات التالية:

1- اختيار مستوى الإتاحة "المؤلف فقط" عند أرشفة المنشور في Lup.

2- ضغط على الخيار "تشغيل ألي لإمكانية الوصول الحر في هذا التاريخ أو اليوم".

3- تحديد تاريخ انتهاء مدة الحظر (Lund University Libraries, 2016).

إن التمعن في سياسة الأرشفة الذاتية الخاصة بالمستودع المسمى "قاعدة منشورات جامعة لوند" يقودنا إلى استنتاج أن هذا المستودع يمتلك سياسات إدارة حقوق النشر التي تحدد أساليب إدارة حقوق النشر، حيث تلزم السياسات مؤلفي مصادر المعلومات من التأكد من حقهم في أرشفة مصادرهم بالمستودع، كما تعترف بحق الناشرين في إجازة وعدم إجازة أرشفة مصادر المعلومات بالمستودع، وتلزم المؤلفين باحترام الشروط التي يفرضها الناشر عليهم في حالة إجازة الأرشفة الذاتية لأعمالهم البحثية بالمستودع.

- يسمح المستودع لجميع المستخدمين من داخل وخارج جامعة لوند بتصفح محتوياته من خلال توفيره إمكانية البحث المتقدم ويجيز تحميل البعض من تلك المحتويات.

- يوفر المستودع قائمة ببليوغرافية تحتوي على أحدث الوثائق المؤرشفة به.

- يتيح المستودع جملة من الإحصاءات المتعلقة باستخدام محتوياته (يتم تحيينها كل ليلة)، نذكرها فيما يلي:

1- إحصاءات عن عدد المنشورات المؤرشفة بالمستودع خلال كل سنة بدءاً من سنة 2007 إلى سنة 2016

2- إحصاءات عن العدد الكلي لمحتويات المستودع (136615 مادة)، العدد الكلي للمنشورات المتاحة في نصها الكامل بالمستودع (18141 مادة)، العدد الإجمالي لعمليات تنزيل محتويات المستودع (5465423 مرة) من قبل المستخدمين.

3- دائرة نسبية توضح نسبة المواد المتاحة في نصها الكامل (13.2%) للمستخدمين ونسبة المواد المتاحة المبتدات الخاصة بها فقط (85.5%)، وتبين النسبتين أن أغلبية محتويات المستودع ليست متاحة في نصها الكامل للمستخدمين بل اكتفت إدارة المستودع بتوفير بياناتها الببليوغرافية فقط.

4- إحصاءات حول عدد مرات تحميل المواد من طرف مستخدمي المستودع في كل شهر، ابتداءً من نوفمبر 2007 إلى غاية جانفي 2016.

5- إحصاءات حول أسماء باحثي جامعة لوند الذين حصلت منشوراتهم على أكبر عدد مرات التحميل.

6- إحصاءات حول نوع الوثائق المؤرشفة بالمستودع، والتي تشير إلى أن أكثر نوع أرشفة من قبل الباحثين هي مقالات الدوريات العلمية بنسبة 54.09% (Lund University Libraries, 2016)، وهذا الأمر طبيعي باعتبارها أكثر مصادر المعلومات شيوعاً وشعبية في المستودعات الرقمية منذ التسعينات، فأول مستودع رقمي ظهر في مجال الفيزياء المسمى ArXiv احتوى أساساً على هذا النمط من مصادر المعلومات تحت تسمية المقالات الإلكترونية e-prints (مقالات ما قبل النشر ومقالات ما بعد النشر) مع أنه صمم في الأصل لأرشفة مقالات ما قبل النشر، ونجد حالياً الكثير من المستودعات الرقمية تقبل إما مقالات ما قبل النشر أو مقالات ما بعد النشر وليس

كلاهما معا (Russell, 2009)، ويلي مقالات الدوريات فئة أعمال المؤتمرات بنسبة 12.2%.

7- لائحة بالرسائل العلمية التي حصلت على أكبر عدد مرات التحميل.

8- لائحة ببقية مواد المستودع التي حصلت على أكبر عدد مرات التحميل (Lund University Libraries, 2016).

وتكتسب إحصاءات استخدام مصادر المعلومات أهمية كبيرة لدى مديري المستودعات المؤسسية، فهم يوظفونها في " تبرير جدوى المستودع واستمرارية تشغيله وتمويله وكذلك من أجل الترويج لخدمات المستودع والدعوة إلى الإيداع فيه" (Russell, 2009).

- منشورات جامعة لوند - أوراق الطلاب Lund University Publications- Student Papers

هو ثاني مستودع مؤسستي تملكه جامعة لوند، تم إطلاقه في أكتوبر 2007، ويختلف عن المستودع الرقمي المذكور سابقا من ناحية إشماله على المنشورات العلمية المنتجة من طرف الطلاب المنتسبين لهذه الجامعة، والمتمثلة في رسائل الماجستير وغيرها من أعمال الطلاب، والبالغ عددها حوالي 45.000 منشور حاليا. وبعد زيارتنا للموقع الإلكتروني الخاص بهذا المستودع على شبكة الانترنت، سجلنا الملاحظات التالية:

- يقوم طلاب جامعة لوند بتسجيل (أرشفة ذاتية) مؤلفاتهم البحثية بأنفسهم على مستوى هذا المستودع متبعين بعض الخطوات، بدءا بإدخال اسم المستخدم وكلمة سر الخاصة بهم، تليها بقية الخطوات الأخرى.

- يوفر المستودع خيار البحث المتقدم لمستخدميه لأجل تصفح محتوياته وتحميل النص الكامل للبعض منها بالمتاح بأسلوب الوصول الحر للمعلومات.

- يتم إعلام مستخدمي المستودع بجديد الأبحاث المسجلة به عن طريق قائمة ببليوغرافية، حيث ترمز الأبحاث المتاحة نصها الكامل بنمط الوصول الحر برمز معين يميزها عن الأبحاث المتاحة تسجيلاتها الببليوغرافية فقط.

- نشر إحصاءات ذات صلة باستخدام المواد المؤرشفة في المستودع، تحين بشكل دوري كل ليلة، نستعرضها فيما يأتي:

1- إحصاءات عن عدد الأبحاث المؤرشفة بالمستودع خلال كل سنة بدءا من سنة 2007 إلى سنة 2016.

2- إحصاءات عن إجمالي محتويات المستودع (46322 مادة)، إجمالي الأبحاث المتاحة في نصها الكامل بالمستودع (33929 مادة)، العدد الكلي لمرات تحميل محتويات المستودع (13523358 مرة) من قبل المستخدمين.

3- إحصاءات (شكل بياني) عن نسبة الأبحاث المتاحة في نصها الكامل (73.2%) ونسبة الأبحاث المتاحة بياناتها الببليوغرافية فقط (24.3%)، ومقارنة النسبتين توضح

أن أغلبية محتويات المستودع متاح نصها الكامل لكافة المستخدمين بنمط الوصول الحر للمعلومات.

4- إحصاءات حول عدد مرات تحميل المواد من طرف مستخدمي المستودع في كل شهر، ابتداء من جوان 2008 إلى غاية أوت 2016.

5- إحصاءات حول نوع الوثائق المؤرشفة بالمستودع، والتي توضح أن وثائق درجة البكالوريوس هي أكثر الوثائق أرشفة بالمستودع بحصولها على نسبة 41.03%، تليها وثائق درجة الماستر (سنة أولى) بنسبة 21.40%، ثم وثائق درجة الماستر (سنة ثانية) بنسبة 15.4%.

6- لائحة بمواد المستودع التي حصلت على أكبر عدد مرات التحميل (Lund University Libraries, 2016).

وبالاعتماد على المعلومات المستقاة من المواقع الالكترونية لمستودعات مكتبات جامعة لوند تم التوصل إلى النتائج التالية:

إن أكثر المواد توافرا بمستودعات مكتبات جامعة لوند هي مواد نصية لها مقابل رقمي (رسائل جامعية، مقالات الدوريات، أعمال المؤتمرات)؛ وهذا يمكن تفسيره بأن هذه الفئات مهمة في عملية الاتصال العلمي، فهي أكثر فئات مصادر المعلومات شيوعا واستخداما من طرف جمهور الأكاديميين والمكتبيين (Russell, 2009)، كما أنها تعتبر " من أهم أشكال مصادر المعلومات التي تنتجها وتسعى لإقتنائها الجامعات، حيث تعتبر الناتج الحقيقي للعملية البحثية في أي جامعة"، (رداد، 2013).

كما تشترط هذه المستودعات بأن تكون المنشورات محكمة كي تسمح بإيداعها، أي بمعنى أنها تقبل المواد التي تم نشرها وخضوعها لعملية التحكيم العلمي (رسائل الدكتوراه، مقالات الدوريات العلمية، أعمال المؤتمرات والتقارير، رسائل الماستر).

وسبب تركيز مستودعات مكتبات جامعة لوند على النشر والتحكيم العلمي للمواد المسموح إيداعها على مستواها هو كون هاتين الخاصيتين يعتبران شكل من أشكال ضمان جودة المصادر المودعة داخل المستودعات الرقمية، وهنا يجب التنويه إلى أن أصول المستودعات الرقمية المؤسسية هي خوادم لنشر مسودات المقالات والمواد التي هي بصدد النشر، ولم تشترط قبول المواد الخاضعة للتحكيم العلمي فقط.

إن اقتصار مستودعات مكتبات جامعة لوند على قبول المواد المنشورة والخاضعة للتحكيم العلمي فقط من شأنه أن يؤثر على نوعية محتوى هذه المستودعات، فمن المستبعد مثلا أن نجد مجموعات بيانات، خرائط، كيانات تعليمية وغيرها تكون خاضعة للتحكيم العلمي.

وينضح مما تم عرضه سابقا أن مستودعات مكتبات جامعة لوند لديها سياسات ضبط الجودة تضم جملة من الشروط الواجب توفرها في كل من الأبحاث المسموح بإيداعها (النشر والتحكيم العلمي) وكذلك في الأفراد المسموح لهم بإيداع أبحاثهم بالمستودعات (باحثين وطلاب جامعة لوند فقط).

كما تم التوصل إلى أن مستودعات مكتبات جامعة لوند تتصف بمجموعة من الخصائص التي تستمدّها من طبيعة وظائفها وتميزها عن غيرها من مؤسسات المعلومات المتاحة على الويب، سوف نستعرضها فيما يلي:

- المودعون سواء كانوا باحثين أو طلاب منتسبين لجامعة لوند يتحملون المسؤولية الكاملة بشكل فردي على إيداع مؤلفاتهم بمستودعات جامعة لوند بحسبهم مالكي حق النشر أو المسؤولين عن الحصول على تصريح من الناشرين بممارسة الأرشفة الذاتية لمؤلفاتهم.

- تتبع المستودعات جامعة لوند، ومن ثمة فهي تتخذ طابعاً مؤسساتياً، كما أنها تعتبر التجسيد الواقعي والتاريخي للحياة الفكرية لهذه الجامعة التي تقوم بتقديم الدعم المادي المستمر لها.

- تتسم بالتراكمية والاستمرارية Cumulative and Perpetual، حيث تقوم بجمع الإنتاج الفكري الخاص بباحثي وطلاب جامعة لوند بغرض حفظه على المدى الطويل وإتاحته للمستخدمين من داخل وخارج الجامعة، ولا يتم حذف وإلغاء المحتويات المودعة إلا في حالات بعينها تحددها سياسة هذه المستودعات.

- تتيح مستودعات جامعة لوند الوصول المجاني والحر لمحتوياتها بما يتفق مع شرعية الوصول، حيث هناك حالات قانونية تلزم المستودعات بقصر إتاحة محتوى معين على مجموعة معينة من المستفيدين، كما في حالة سماح الناشر للمؤلف بالأرشفة الذاتية لعمله، لكنه يشترط مرور فترة زمنية على نشر المنشور، وهنا تقصر مستودعات جامعة لوند رؤية العمل على مؤلفه فقط إلى حين انتهاء فترة الحظر المحددة بتاريخ معين.

بالإضافة إلى أن هناك تأثير واضح وقوي لمستودعات مكتبات جامعة لوند على الإنتاج الفكري للجامعة، سوف نقوم باستعراضه فيما يلي:

- أرشفة الأبحاث العلمية بهذه المستودعات سهل من نشرها وزاد في فرص حصول مختلف المستخدمين عليها واستفادتهم منها، فالأرشفة الذاتية بالمستودعات الرقمية عموماً تزيل عوائق الوصول وقيود الاستخدام على المؤلفات العلمية وتزيد مرئيتها، استخدامها، الاستشهاد المرجعي بها وتأثيرها.

- مكنت هذه المستودعات جامعة لوند من جمع وعرض أبحاث منتسبيها من باحثين وطلاب، فسمحتها لكل باحث وطالب بممارسة الأرشفة ذاتية لمؤلفاته الموزعة على آلاف الدوريات وقواعد البيانات العلمية بها سيمكن جامعة لوند من جمع كافة الأبحاث في مكان واحد يسهل الوصول إليه، "وهذا سيكون مؤشراً ملموساً لجودة الجامعة وإثبات لأهمية أنشطتها في مجال البحوث العلمية والاجتماعية والاقتصادية، وان هذه البحوث ستزيد في نهاية المطاف من مرئية المؤسسة وقيمتها العامة (Crow, 2002).

- تعتبر هذه المستودعات أداة فعالة لتسجيل ونشر مختلف الوثائق المتعلقة بالحياة الفكرية لجامعة لوند (رسائل دكتوراه، مذكرات الماجستير..... الخ).

والجدير بالذكر أن المستودعات الرقمية المؤسساتية تقوم بعملية تجميع، تنظيم وحفظ المخرجات البحثية للجامعة التي تتبعها، ثم إتاحتها فيها مجاناً وبحرية بعد على شبكة الانترنت ؛ مما يسهل وصول أكبر عدد من جمهور المستفيدين المحتملين إليها، وهذا ينجر عنه زيادة تأثير Impact مخرجات الجامعة وتعظيم حضورها الإلكتروني Web Presence على شبكة الانترنت، وكلاهما (التأثير والحضور الإلكتروني) من المعايير المعتمدة في التصنيفات الأكاديمية لأفضل الجامعات على مستوى العالم، كما يندرج امتلاك المؤسسات الجامعية لمستودعات رقمية مؤسساتية كذلك ضمن معايير التقييم في تلك التصنيفات.

إن أكثر التصنيفات الأكاديمية أهمية، شهرة وشمولية هما كل من تصنيف جامعة شنغهاي Shanghai ranking وويبوميتريكس Webometrics، واللذان يقومان بتقويم جودة الجامعات العالمية وتصنيفها على أساس مخرجاتها البحثية، حيث يعطي التصنيف الأول صورة شاملة عن مستوى الجامعة وكفاءتها، بينما يعتمد التصنيف الثاني على الحضور العلمي للجامعة على شبكة الإنترنت.

ووفقاً لتصنيف ويبوميتريكس، المعد من طرف مختبر القياس الافتراضي Cyber Metrics Lab التابع لوزارة التعليم الإسبانية، الصادر في شهر جانفي سنة 2016، احتلت جامعة لوند بالسويد مراتب متقدمة جداً، المرتبة الأولى محلياً على مستوى دولة السويد، المرتبة 31 أوروبياً والمرتبة 122 عالمياً، لتحترق بذلك لائحة أحسن 500 جامعة في العالم، أو ما يطلق عليهم تسمية جامعات النخبة العالمية World-Class Universities، وهم كبرى واعرق الجامعات في العالم والمتواجد بالدول المتقدمة (Cyber Metrics Lab, 2016). وهذه المراتب المتقدمة جداً لجامعة لوند سواء على المستوى المحلي، القاري وخاصة العالمي تعكس إلى حد كبير مستوى التقدم العلمي الذي بلغته هذه الجامعة.

والجدير بالذكر أن موقع ويبوميتريكس يقوم إلى جانب تصنيف أفضل الجامعات العالمية كذلك بتصنيف أفضل المستودعات الرقمية (خاصة البحثية منها) العالمية على أساس نشاطاتها الظاهرة على مواقعها الإلكترونية المتاحة على شبكة الانترنت، وتشير إحصائيات هذا التصنيف الصادرة في شهر جانفي 2016 إلى ورود المستودع المؤسساتي Lund University Publications التابع لجامعة لوند ضمن قائمة أفضل 500 مستودع رقمي في العالم، باحتلاله المرتبة 27 عالمياً، والمرتبة 11 أوروبياً (The Ranking Web of World Repositories, 2016)، وتدل هذه المراتب المتقدمة جداً على حجم وجوده ما تنشره هذه الجامعة من مضمون علمي على شبكة الويب.

2- إنشاء دوريات وصول حر: تصدر مكنتبات جامعة لوند بالسويد دورية علمية بأسلوب النفاذ المفتوح للمعلومات تدعى: Lund Virtual Medical Journal .

3- Open Journal Systems (OJS)

هي برمجية مفتوحة المصدر تستخدم في إنشاء دوريات إلكترونية متاحة بنمط النفاذ المفتوح، وقد أنشأت من طرف مشروع المعرفة العامة Public Knowledge

Project، وتدير هذه البرمجية عملية النشر بأكملها، بدءاً من تقديم المنشور، التحكيم العلمي إلى غاية نشر نصه الكامل وأرشفته (Lund University Libraries, 2016).

4- صيانة دليل دوريات الوصول الحر DOAJ

تتولى مكتبات جامعة لوند بالسويد استضافة هذا الدليل وكذلك صيانته وتمويله إلى جانب كل من Library Association Swedish و INASP و Open Society Institute و SPARC Europe و BIBM و Axiell. يضم هذا الدليل أسماء كل الدوريات المتاحة بنمط الوصول الحر المتواجدة في مختلف أنحاء العالم، والتي وصل عددها 11000 دورية حتى الآن حسب إحصائيات 22 مارس 2016 (Directory of Open Access Journals, 2016).

5- سياسة مكتبات جامعة لوند بالسويد نحو النفاذ المفتوح

تكمن قوة حركة النفاذ المفتوح للمعلومات في الدعم الذي تلقتته من مختلف المؤسسات التعليمية والبحثية التي ناصرت وأيدت هذه الحركة من خلال إصدار سياسات تروج للنفاذ المفتوح وسط الجمهور العام وجمهور الباحثين قصد إقناعهم بمبادئه وتحسين وعيهم بمفهومه وخصائصه وآلياته.

كما يعتبر إعداد السياسات وكذا إتاحتها باستخدام مختلف وسائل النشر الورقية والإلكترونية منها عامل مهم أيضاً لوضع الأشياء موضع التنفيذ. وتنقسم السياسات الخاصة بحركة النفاذ المفتوح إلى نوعين: سياسات داعمة لهذه الحركة وسياسات حاكمة لعملية إتاحة مصادر النفاذ المفتوح. (حسين، 2013)

وذكر (Frantsvåg 2008) في مقاله المسمى: Open Access In Norway Where Are We, And Where Are We Going? - ضرورة أن تتصل السياسات الصادرة عن الجامعات بشأن النفاذ المفتوح ب: المستودعات الرقمية، دوريات الوصول الحر، دور مطابع الجامعة، الرسائل الجامعية للجامعة، الترويج لتلك المصادر، كيفية مشاركة الباحثين وتضمين مصادرهم فيها، تشريعات المعلومات ذات الصلة، ... إلخ. كما أكد على ضرورة قيام الجامعات باعتبارها من كبرى المؤسسات المنتجة للمعلومات في المجتمع بالتوقيع والمصادقة على مختلف المبادرات، البيانات، الإعلانات الدولية والمحلية الداعية للاتجاه نحو النفاذ المفتوح للمعلومات، وتشجيع وتبني هذا النموذج الجديد في النشر.

كما ذكر (Suber 2008) ثلاث مبادئ أساسية ينبغي أن تلتزم بها سياسات الجامعات المتعلقة بالنفاذ المفتوح لأجل تحقيقه، والتي نستعرضها فيما يلي:

1- ضرورة توفير وصول حر لإنتاجهم الفكري البحثي من خلال إطلاقهم مستودعات رقمية مؤسسية.

2- عدم إجبار أعضاء هيئة التدريس المنتمين إليها على تقديم مؤلفاتهم لناشر أو دورية معينة، بل تترك لهم حرية الاختيار في ذلك.

3- توفير الجامعات الإعتمادات المالية الكافية لتحمل كل من نفقات النشر بدلا المؤلف وتكاليف تحويل ونشر دورياتها إلى دوريات وصول حر.

وللتعرف على سياسات النفاذ المفتوح المتبعة في مكتبات جامعة لوند بالسويد، تمت زيارة الموقع الإلكتروني لهذه المكتبات، وقد تبين وجود سياسة تتعلق بالنفاذ المفتوح متاح نصها الكامل بالموقع السالف الذكر باللغة السويدية، والملاحظ في هذه السياسة أنها تشجع بشكل صريح باحثي وطلاب جامعة لوند على نشر نتائج بحوثهم العلمية بأسلوب النفاذ المفتوح للمعلومات (دوريات وصول حر ومستودعات رقمية) لأجل زيادة مقروئيتها، استخدامها وتأثيرها، والأكثر من ذلك قيام هذه المكتبات بتوفير جملة من الخدمات التي تسمح لهؤلاء الباحثين والطلاب بتسجيل بحوثهم العلمية وإتاحتها مجاناً وبحرية على الويب عن طريق دوريات الوصول الحر أو الأرشفة الذاتية بالمستودعات الرقمية المؤسساتية التابعة للجامعة (Lund University Libraries, 2016).

نستنتج مما تم عرضه عن الوضع الراهن لحركة النفاذ المفتوح بمكتبات جامعة لوند بالسويد، قوة دعم هذه الجامعة لهذه الحركة على كافة الأصعدة السالفة الذكر: إنشاء مستودعات رقمية مؤسساتية، إصدار دوريات وصول حر، السماح باستغلال الحيز الذي يوفره خادم الجامعة لنشر دوريات علمية تتيح محتوياتها إلكترونياً بالمجان وبحرية لكل المستفيدين، صيانة دليل دوريات الوصول الحر DOAJ، إنشاء سياسة خاصة بالنفاذ المفتوح؛ وكل هذا الدعم من جهة جعل هذه المكتبات على الصعيد الدولي نموذجاً يحتذى به في دعم النشر الإلكتروني ذي النفاذ المفتوح، ومن جهة أخرى ساهم في إحتلالها مراتب متقدمة جداً في التصنيفات الأكاديمية لأفضل الجامعات والمستودعات الرقمية على مستوى العالم (امتلاك مستودعات رقمية مؤسساتية تعرف وتروج للمخرجات البحثية للجامعة على شبكة الويب).

5. خاتمة الدراسة

سعت الدراسة للكشف عن مدى دعم مكتبات جامعة لوند بالسويد للنفاذ المفتوح، من حيث مدى إنشائها للمستودعات الرقمية المؤسساتية وتشجيعها للأرشفة الذاتية، مدى إتاحتها للدوريات الصادرة عنها وفقاً لأسلوب النفاذ المفتوح، مدى إطلاقها للسياسات ذات الصلة بالنشر الإلكتروني ذي النفاذ المفتوح، وقد بينت نتائجها مايلي:

- تمتلك مكتبات جامعة لوند بالسويد مستودعين مؤسساتيين لجمع، حفظ الإنتاج العلمي للجامعة وإتاحتها بأسلوب النفاذ المفتوح للمعلومات، وهما كل من: مستودع Lund University Publications Database، وقد خصص لباحثي الجامعة ومستودع Lund University Publications Student Papers، وقد خصص للطلاب الجامعة.

- تسمح مستودعات مكتبات جامعة لوند لباحثيها وطلابها بأرشفة أبحاثهم بأنفسهم على مستواها مع تقييدهم بخطوات معينة.

- تدل سياسة الأرشفة الذاتية الخاصة "بقاعدة منشورات جامعة لوند" على امتلاكها سياسات إدارة حقوق النشر.
- تتيح مستودعات مكتبات جامعة لوند لجميع المستخدمين من داخل وخارج الجامعة البحث في محتوياتها وتحميل المتاحة منها بنمط الوصول الحر، والتي أغلبها رسائل وأعمال طلاب الجامعة.
- توفر مستودعات مكتبات جامعة لوند لمستخدميها قوائم ببليوغرافية لأحدث ما تم أرشفته بها.
- تعرض مستودعات مكتبات جامعة لوند إحصاءات متعلقة باستخدام محتوياتها.
- إن أكثر الأبحاث تواجدا بمستودعات مكتبات جامعة لوند هي مواد نصية لها مقابل رقمي (رسائل جامعية، مقالات الدوريات، أعمال المؤتمرات).
- تمتلك مستودعات مكتبات جامعة لوند سياسات ضبط الجودة تضم جملة من الشروط الواجب توفرها في كل من الأبحاث المسموح بإياداعها (النشر والتحكيم العلمي) وكذلك في الأفراد المسموح لهم بإياداع أبحاثهم بالمستودعات (باحثين وطلاب جامعة لوند فقط).
- إن اقتصار مستودعات مكتبات جامعة لوند على قبول المواد المنشورة والخاضعة للتحكيم العلمي سوف يؤثر على نوعية محتوى هذه المستودعات.
- إن أرشفة باحثي وطلاب جامعة لوند لمؤلفاتهم بالمستودعات المؤسساتية التابعة لجامعتهم زادت من مرئيتها واستخدامها، وهذا ما وضحته إحصاءات تحميل المواد.
- مكنت الأرشفة الذاتية بمستودعات مكتبات جامعة لوند هذه الجامعة من جمع وعرض مؤلفات باحثيها وطلابها في مكان واحد يسهل الوصول إليه بعد أن كانت تلك المؤلفات موزعة على آلاف الدوريات وقواعد البيانات العلمية.
- إحتلال جامعة لوند بالسويد مراتب متقدمة جدا بالتصنيفات الأكاديمية لأفضل الجامعات ولأفضل المستودعات الرقمية على مستوى العالم بفضل دعمها للنشر الإلكتروني ذي النفاذ المفتوح.
- تتيح مكتبات جامعة لوند بالسويد دورية علمية صادرة عنها وفقا لأسلوب النفاذ المفتوح للمعلومات تدعى: Lund Virtual Medical Journal.
- تقدم مكتبات جامعة لوند بالسويد برمجية مفتوحة المصدر تسمح بإنشاء دورية متاحة بنمط النفاذ المفتوح تدير عملية النشر بأكملها، بدءا من تقديم المنشور، التحكيم العلمي إلى غاية نشر نصه الكامل وأرشفته.
- تتولى مكتبات جامعة لوند بالسويد استضافة دليل دوريات الوصول الحر DOAJ وكذلك صيانته وتمويله إلى جانب مؤسسات أخرى.

- تتبنى مكنتبات جامعة لوند بالسويد سياسة تتعلق بالنفاذ المفتوح، وقد اتضح ذلك من خلال زيارة الموقع الالكتروني للجامعة، ويرجع السبب في ذلك إلى اهتمام هذه الجامعة بالنشر الالكتروني ذي النفاذ المفتوح.

ببليوغرافية

- 1- حسين، إيمان رمضان محمد (2013). واقع حركة الوصول الحر للمعلومات في الجامعات المصرية: جامعة القاهرة نموذجا. [متاح على الإنترنت] : <http://www.noobooks.dz> (اطلع عليه في 2014/01/08).
- 2- رداد، أشرف منصور بيسيوني (2013). المستودع الرقمي لجامعة المنصورة: دراسة حالة للمستودع الرقمي بنظام المستقبل لإدارة المكتبات. المجلة العربية للدراسات المعلوماتية، ع.01.
- 3- الزبيدي، ماجد توهان (2009). الانترنت تتوسع في الوصول الحر للمعلومات والعرب يغيّبون عن نقاشاتها وآلياتها. دار الحياة.
- 4- عمر، إيمان فوزي (2011). نشأة وتطور المستودعات الرقمية المفتوحة. Cybrarians Journal، ع 27.
- 5- فراج، عبد الرحمان (2010). الوصول الحر للمعلومات طريق المستقبل في الأرشفة والنشر العلمي. مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية، مج 16، ع01، ص. 228.
- 6- Ashworth, S (2004). The DAEDALUS project, developing institutional repositories at Glasgow University: the story so far. Library Review, vol 53, no 5.
- 7- Bailey, Charles (2007). Open Access and Libraries. Collection Management, vol 32, n 3/4.
- 8- Bosc, Hélène; Harnad, Stevan (2004) . In a paperless world a new role for academic libraries: Providing Open Access. In Spreading the word: who profits from scientific publications: A symposium in 26 August 2004. Stockholm : ESOF, 2004.
- 9- Budapest open access initiative (2002). Budapest open access initiative. [Online]. Available at: <http://www.soros.org/openaccess/read> (Page visited in July 18, 2016).

10- Crow, Ryam (2002). The case for institutional repositories: a SPARC position paper. [Online] . Available at: http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1006&context=ir_research(Page visited in July 18, 2016).

11- Cyber Metrics Lab (2016). Webometrics ranking of world universities. [Online]. Available at: <http://www.webometrics.info> (Page visited in July 18, 20)

12- Directory of open access journals (2016). Open access journals. [Online] . Available at: <http://www.doaj.org/> (Page visited in July 18, 2016).

13- Directory of Open Access Repositories (2016). Open Access Repositories. [Online] . Available at: <http://www.openoar.org/> (Page visited in July 18, 2016).

14- Frantsv. g, Jan Erik (2008). Open access in norway- where are we, and where are we going ?.Sciecom Info, no 1.

15- Kamraninia1, Katayoon ; Abrizah, A (2010). Librarians' role as change agents for institutional repositories: A case of Malaysian academic libraries. Malaysian Journal of Library & Information Science, vol 15, no3.

16- Lund university libraries (2016). Open access. [Online] . Available at: <http://www.lub.lu.se/en/lund-university-libraries> (Page visited in July 18, 2016).

17- Ncaiyana, Dan J (2005). Open Access: Barriers and opportunities for lower-income countries. In Open Access for developing countries : International Seminar in 21-22 September 2005. Salvador : Bahia, 2005.

18- Russell, Isabel Galina (2009). Electronic Resources and Institutional Repositories in Informal Scholarly Communication and Publishing. Dissertation. London, University College London, Department of Information Studies, 2009.

19- Suber, Peter (2006). Open access to the scientific journal literature. [Online] . Available at: <http://www.earlham.edu/~peters/writing/jbiol.htm> (Page visited in July 18, 2016).

20- Suber, Peter (2008). Three principle for university open access policy. SPARC Open Access Newsletter, no 120.

21- The ranking web of world repositories(2016).[Online] . Available at: <http://repositories.webometrics.info/>(Page visited in July 18, 2016).

22- University of Southampton (2011). Eprints_leaflet_greenopen access. [Online] . Available at: <http://www.eprints.org> (Page visited in July 18, 2016).